

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Studienschwerpunkt PSG
Wissenschaftliche Arbeit: Master – Arbeit

**Kommunikation zwischen Eltern und
Audiopädagoginnen/Audiopädagogen**

Eine Untersuchung zur Einschätzung der Eltern über drei Teilaspekte der Kommunikation

Eingereicht von: Tina Forster – Calonder & Mirjam Stössel Leumann
Begleitung: Prof. Emanuela Wertli
Datum der Abgabe: 20. Dezember 2010

Bild „Kommunikation“: Holzschnitt von Otmar Grisseemann, 1981, Wien

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Eltern hörbeeinträchtigter Kinder einzelne Teilaspekte der Kommunikation mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen der Audiopädagogischen Dienste Zürich erleben und einschätzen. Anhand eines spezifisch entwickelten Fragebogens werden die Teilaspekte „Vertrauensbildung“, „Empowerment“ und „Regelmässiger Austausch“ quantitativ erhoben und statistisch ausgewertet. Die beträchtliche Beteiligung von über 50% der Eltern ermöglicht das Aufzeigen eines aussagekräftigen Meinungsbildes. Die Ergebnisse der Befragung zeigen allgemein eine hohe Zufriedenheit der Eltern in Bezug auf die Kommunikation zwischen ihnen und den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen, wobei die Werte des Bereiches Vertrauensbildung etwas besser ausfallen als jene des Bereiches Empowerment.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Vorverständnis und persönlicher Bezug	6
1.2	Problemdefinition, Erläuterung und Begründung der Themenwahl	6
1.3	Erste Begriffsdefinitionen zur Kommunikation	7
1.4	Forschungs- und Berufsfeld	7
1.4.1	Audiopädagogischer Dienst Zürich Frühförderung	7
1.4.2	Audiopädagogischer Dienst Zürich Förderung	8
1.4.3	Vergleich der Arbeitsaufträge „Eltern - Unterstützung und Beratung“ APD FF / APD F	8
1.4.4	Eltern hörbeeinträchtigter Kinder	9
1.5	Formulierung der Forschungsfrage und der Hypothese	9
2	Theorien zur Kommunikation	10
2.1	Paul Watzlawick	10
2.1.1	Die fünf Axiome von Watzlawick et al. sind:	11
2.1.2	Folgerungen für eine erfolgreiche Kommunikation	11
2.1.3	Verbindung der Theorie mit den Items	12
2.2	Carl R. Rogers	12
2.3	Begegnungsgrundhaltungen nach Rogers	13
2.3.1	Verbindung der Theorie mit den Schwerpunkten „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“	13
2.4	Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)	14
2.4.1	Verbindung der Theorie mit den Schwerpunkten und „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“	16
2.5	Vertrauensbildung	17
2.5.1	Begriffsdefinitionen	17
2.5.2	Theoretische Ansätze	17
2.5.3	Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft	18
2.5.4	Vertrauen als situationsabhängige Handlungsentscheidung	19
2.5.5	Differentielle Vertrauenstheorie	20
2.5.6	Vertrauen in Systeme	20
2.5.7	Vertrauen als beziehungsanalytisches Modell	21
2.5.8	Vertrauen in virtuellen Teams	22
2.5.9	Bedingungen des Vertrauens in sozialen Situationen	23
2.5.10	Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zum Thema „Vertrauensbildung“	23
2.5.11	Items zum Thema „Vertrauensbildung“	23
2.6	Empowerment	24
2.6.1	Begriffsklärung	25
2.6.2	Der Ursprung des Empowerments	25
2.6.3	Definitionen zu Empowerment	25
2.6.4	Überblick über die verschiedenen Auslegungen von „Empowerment“	27
2.6.5	Salutogenese nach Antonovsky	27
2.6.6	Empowerment nach Hintermair/Hülser	27
2.6.7	Empowerment nach Herriger	28
2.6.8	Empowerment nach Buchholz	30
2.6.9	Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zum Thema Empowerment	31
2.6.10	Items zum Thema „Empowerment“	31
2.7	Regelmässiger Austausch	32
2.7.1	Items zum Thema „Regelmässiger Austausch“	33
3	Hypothesen und Fragestellungen	34
3.1	Operationalisierung der Fragestellungen	35
3.1.1	Operationalisierte Aussagen zum Bereich Vertrauensbildung	35
3.1.2	Operationalisierte Aussagen zum Bereich Empowerment	37
3.1.3	Operationalisierte Aussagen und präzierte Fragen zum Bereich „Regelmässiger Austausch“	38
3.2	Hypothesen	39
4	Forschungsmethode	40
4.1	Begründung der Forschungsmethode	40
4.2	Die schriftliche Befragung	41

4.3	Die Fragebogenkonstruktion	41
4.3.1	Die Titelseite	41
4.3.2	Der einleitende Brief	41
4.3.3	Der Fragebogen	41
4.4	Die Fragen	42
4.5	Der Testlauf	43
4.6	Der Versand	43
4.7	Wissenschaftlichkeit der Befragung	43
5	Durchführung	44
5.1	Statistische Angaben zu den Eltern	44
5.2	Teaminfo	44
5.3	Durchführung und Auswertung des Testlaufes	44
6	Datenanalyse und Aufarbeitung	45
6.1	Allgemeine statistische Angaben zum Versand	45
6.1.1	Altersstufen der hörbeeinträchtigten Kinder	45
6.1.2	Anzahl Lektionen pro Monat	46
6.1.3	Dauer der audiopädagogischen Förderung	46
6.2	Allgemeine statistische Angaben zum Rücklauf	46
6.2.1	Prozentangaben der Altersstufen des Rücklaufs	47
6.3	Auswertung der Ergebnisse der organisatorischen Angaben	48
6.4	Überblick über die Auswertungen der Items zu den Bereichen „Empowerment“ und „Vertrauensbildung“	51
6.5	Auswertung der Ergebnisse zur Vertrauensbildung	52
6.5.1	Auswertung der Ergebnisse zur Professionalität	52
6.5.2	Auswertung der Ergebnisse zur Grundhaltung	54
6.5.3	Auswertung der Ergebnisse zur Verlässlichkeit	56
6.6	Auswertung der Ergebnisse zum Empowerment	57
6.6.1	Auswertung der Ergebnisse zur Eigeninitiative	57
6.6.2	Auswertung der Ergebnisse zur aktiven Lebensgestaltung	58
6.6.3	Auswertung der Ergebnisse zur emotionalen Unterstützung	60
6.7	Auswertung der Ergebnisse zum Regelmässigen Austausch	62
6.7.1	Auswertung der Häufigkeit und Form des Kontaktes	62
6.7.2	Auswertung der Ergebnisse des Informationsaustausches	65
6.8	Auswertung der Bemerkungen der Eltern	66
7	Interpretation und Reflexion der Ergebnisse	67
7.1	Überprüfung der Hypothesen	67
7.1.1	Überprüfung der Haupthypothese 1	69
7.1.2	Interpretation der Haupthypothese 1 anhand der untergeordneten Hypothesen	69
7.1.3	Überprüfung der Haupthypothese 2	73
7.1.4	Interpretation der Haupthypothese 2 anhand der untergeordneten Hypothesen	73
7.1.5	Überprüfung der Haupthypothese 3	76
7.1.6	Interpretation der Haupthypothese 3 anhand der untergeordneten Hypothesen	77
7.2	Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Vertrauensbildung“	80
7.3	Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Empowerment“	82
7.4	Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Regelmässiger Austausch“	84
8	Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse	85
9	Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis	87
10	Literaturverzeichnis	88
11	Anhang Fehler! Textmarke nicht definiert.	
11.1	Zeitplan	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.2	Begleitbrief Fragebogen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.3	Fragebogen	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.4	Bemerkungen der Eltern	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.5	Zusammenhang der Mittelwerte aller Konstrukte mit dem Faktor Zeit	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11.6	Lebensläufe	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Vorwort

Unser erster Dank gilt Prof. Emanuela Wertli, die uns durch ihre konstruktive Art und mit kritischen Fragen an den Kern dieser Arbeit geführt hat. Weiter möchten wir Dr. des. Martin Venetz für seine überaus geduldige und umfassende Beratung in statistischen Fragen herzlich danken. Bedanken möchten wir uns auch beim Zentrum für Gehör und Sprache Zürich für die Bewilligung der Befragung und die Übernahme des Versandes; Jan Keller, Ursula Blaser und Eve Moser für ihre Bereitschaft, diese Umfrage zu unterstützen, Gertrud Euchner für ihre tatkräftige Unterstützung beim Versand und Rücklauf des Fragebogens. Unseren Teamkolleginnen und -kollegen, welche durch ihr Engagement viele Eltern zur Teilnahme an dieser Befragung motivieren konnten, möchten wir ebenfalls herzlich danken. Ein grosser Dank gilt den zahlreichen Eltern, die uns durch ihre Teilnahme an der Befragung zu aussagekräftigen Ergebnissen verholfen haben.

Ein herzlicher Dank geht auch an unsere Korrektorinnen Judy Müller und Eliane Pahud für ihre Bereitschaft, uns aktiv zu unterstützen.

Zum Schluss möchten wir speziell unseren Männern danken, die durch ihre empathische Haltung unser Selbstvertrauen gestärkt und damit den Grundgedanken des Empowerment intuitiv vorbildhaft umgesetzt haben. Unseren Kindern Mara, Men und Quirin möchten wir unsere Bewunderung dafür aussprechen, dass sie den Veränderungen, welche diese Arbeit mit sich gebracht hat, auf ihre natürliche und unbeschwerte Art begegnet sind.

1 Einleitung

Kommunikation ist allgegenwärtig. Man kann nicht *nicht* kommunizieren, ist wohl das bekannteste Axiom von Paul Watzlawick (vgl. Hobmair (Hrsg.), 1997, S. 349-355). Das gesellschaftliche Interesse am Thema Kommunikation könnte als Modeerscheinung beschrieben werden. Bücher und Workshops zur Verbesserung der eigenen kommunikativen Fähigkeiten werden im grossen Stil angeboten. Durch die Globalisierung sind die Ansprüche an die kommunikativen Fertigkeiten gestiegen, die Inhalte und Formen der Kommunikation sind komplexer geworden. Dieser Entwicklung können wir uns sowohl im beruflichen wie auch im privaten Bereich nicht entziehen und erleben immer wieder, wie vielschichtig kommunikative Abläufe sind. Trotz bestem Willen und Bemühen entstehen immer wieder Missverständnisse aufgrund mangelhafter oder für das Gegenüber missverständlicher Kommunikation.

Das Interesse in dieser Arbeit gilt der Kommunikation in unserem Arbeitsfeld als Audiopädagoginnen am Zentrum für Gehör und Sprache Zürich. Aus Annahmen, welche sowohl auf implizitem Wissen als auch auf dem Studium von Fachliteratur basieren, schliessen wir, dass eine lebendige und konfliktarme Kommunikation mit den Eltern den Lernerfolg des Kindes positiv beeinflusst. Deshalb ist für uns die Einschätzung der Eltern über die Kommunikation mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen besonders interessant. Wir möchten durch die Aussagen der Eltern Erkenntnisse gewinnen, welche uns nach einer sorgfältigen Analyse aufzeigen, wie die momentane Situation von den Eltern erlebt wird und in welchen Teilbereichen die Kommunikation allenfalls verändert bzw. optimiert werden sollte.

1.1 Vorverständnis und persönlicher Bezug

Im Lauf unseres beruflichen und privaten Lebens haben wir uns viel implizites Wissen in Bezug auf gelingende Kommunikation erarbeitet. Daneben haben wir in unseren bisherigen Ausbildungen einige Grundkenntnisse über die bekanntesten Kommunikationstheorien erworben. Oberflächlich sind also einzelne Kommunikationstheorien bekannt, für eine intensive Auseinandersetzung müssen wir uns im Rahmen dieser Arbeit aber vertieft mit ihnen befassen.

Als kommunikative Menschen mit einem kommunikativen Beruf gilt sowohl unser persönliches als auch unser berufliches Interesse den Gelingensfaktoren menschlicher Kommunikation. Neben dem potentiellen beruflichen Nutzen ist das persönliche Interesse demnach ein weiterer Grund, uns diesem Thema intensiv zuzuwenden.

1.2 Problemdefinition, Erläuterung und Begründung der Themenwahl

In diesem Abschnitt möchten wir kurz auf die Bedeutung der Kommunikation zwischen Eltern und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen zu sprechen kommen.

Zu unserem Alltag als Audiopädagoginnen/Audiopädagogen gehört neben der Förderung der hörbeeinträchtigten Kinder auch eine intensive Kommunikation mit den Eltern. In der Frühförderung findet meist ein persönlicher wöchentlicher Austausch zwischen den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen und den Eltern statt. Nach dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten bzw. in die Grundstufe werden die Kontakte seltener und finden in verschiedenen Formen statt. Und genau hier stellen sich uns die ersten Fragen. Wie erleben die Eltern diese kommunikativen Situationen? Welche Kontaktformen bevorzugen sie und wo orten sie allfällige Stolpersteine?

Um konkrete Antworten auf diese Fragen zu bekommen ist die Einschränkung auf einzelne Teilbereiche der Kommunikation sinnvoll. Die Audiopädagogischen Dienste Zürich formulieren in ihren Konzepten zum Bereich Elternarbeit¹ konkrete Arbeitsaufträge für die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen. Jene Aufträge, die aus

¹ vgl. Konzepte APD Frühförderung, 2008, S. 11 & APD Förderung, 2007, S. 10 unter dem Kapitel „Eltern - Unterstützung und Beratung“.

unserer Sicht am engsten mit dem Thema Kommunikation verknüpft sind, bilden die Grundlage für diese Arbeit. Im Kapitel 1.4.3 wird näher auf diese Arbeitsaufträge eingegangen.

1.3 Erste Begriffsdefinitionen zur Kommunikation

In einem ersten Schritt wird mit Hilfe der folgenden Definitionen eine Annäherung zum übergeordneten Thema Kommunikation angestrebt. Die Theorien der Kommunikation bilden das Dach der vorliegenden Arbeit. Folgende drei Zitate werden dabei als passende Definitionen des Begriffs „Kommunikation“ erachtet. Sie entsprechen dem Verständnis der Autorinnen und sollen an dieser Stelle eine erste Eingrenzung des Themas der vorliegenden Arbeit sein.

Simon schreibt zur Kommunikation: „Kommunikation ist ein Informationsaustausch, der durch Mit-Teilen (Geben) und Teil-Nehmen (Nehmen) geprägt ist. Reagiert der Empfänger, dann ist eine Interaktion gegeben.“ (2006, S.16).

Auf der Homepage der Universität Leipzig findet sich folgende Formulierung: „Kommunikation: Zwischenmenschliche Verständigung, vor allem durch Sprache als besondere Form der Interaktion; absichtsgelenktes und zielgerichtetes, auf das Bewusstsein von Partnern einwirkendes und eigenes Bewusstsein veränderndes sprachliches Handeln.“ (<http://www.uni-leipzig.de/~kluck/a1/glossar.htm>, 20.5.2010).

Bachmair, Faber, Hennig, Kolb und Willig zeigen in ihrer Definition deutlich auf, wie komplex die Kommunikation ist und dass der Begriff selbst eine Zusammenfassung von verschiedenen Vorgängen ist.

In der Alltagssprache versteht man unter Kommunikation das „miteinander Sprechen“. Hierbei wird Kommunikation reduziert auf rein verbales Verhalten, zugleich wird noch ein positiver Sinn unterlegt in Richtung „sich im Gespräch verstehen“. Kommunikation im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist dagegen ein weitaus umfassenderer Begriff. Unter Kommunikation versteht man hier auch die nichtsprachlichen Mitteilungen, also die Aussagen, die z.B. durch Mimik, Gestik usw. gemacht werden. Zudem versteht sich der Begriff Kommunikation als neutral, nicht reduziert auf ein „Sich im Gespräch verstehen“. Kommunikation beinhaltet somit auch das Nichtverstehen.

Demnach besagt Kommunikation in etwa, dass ein Verhalten vorliegt, das anderen etwas mitteilt, sei es sprachlich oder nichtsprachlich, und dass dieses Verhalten vom Verhalten anderer Personen beeinflusst wird und deren Verhalten wieder beeinflusst (2008, S. 96).

1.4 Forschungs- und Berufsfeld

Nachfolgend wird genauer auf das Berufsfeld der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen eingegangen. Dazu werden Auszüge der unter 1.2 genannten Konzepte der Audiopädagogischen Dienste Zürich dargestellt. Darin wird beschrieben, welche Bereiche aus der Perspektive des Arbeitgebers zu den Aufträgen gehören. Die aufgeführten Punkte zum Thema „Eltern - Unterstützung und Beratung“ werden genauer untersucht und einander gegenübergestellt.

1.4.1 Audiopädagogischer Dienst Zürich Frühförderung

Audiopädagogische Frühförderinnen unterstützen Eltern, ihre Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung und deren Umfeld individuell und ressourcenorientiert. Gemeinsam mit den Eltern und weiteren Fachpersonen wird eine bestmögliche Entwicklung der Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung angestrebt. Im Vordergrund stehen die Förderung und Unterstützung der Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes im sprachlichen, kognitiven, sozialen und emotionalen Bereich durch Anregen und Unterstützen einer vielfältigen Kommunikation und Interaktion mit seiner Familie und

deren Umfeld. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist geprägt durch Wertschätzung, Vertrauen und Transparenz.

1.4.2 *Audiopädagogischer Dienst Zürich Förderung*

Audiopädagogische Förderlehrpersonen pflegen einen kooperativen, regelmässigen Austausch mit den Eltern, beteiligten Lehrkräften und weiteren Fachpersonen und stehen in engem Kontakt mit den Beratungspersonen des Audiopädagogischen Dienstes. Die audiopädagogische Förderung ist auf die optimale Entfaltung der Potenziale der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet.

Angeboten wird neben der Förderung und dem Austausch, der Beratung von Lehrpersonen und weiteren beteiligten Fachkräften die Beratung und Begleitung der Eltern. Grundlage für die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten sind Wertschätzung, Vertrauen und Transparenz.

1.4.3 *Vergleich der Arbeitsaufträge „Eltern - Unterstützung und Beratung“ APD FF / APD F*

In der untenstehenden Übersicht werden die Arbeitsaufträge aus den Konzepten der beiden Förderstellen aufgelistet, verglichen und nach deckungsgleichen Inhalten durchsucht. Damit soll eine erste Einschränkung erfolgen und sichergestellt werden, dass lediglich die identischen Aufträge der beiden Dienste in die Auswahl aufgenommen werden.

Konzept APD Frühförderung	Konzept APD Förderung
Eltern - Unterstützung und Beratung:	Eltern - Unterstützung und Beratung:
Empowerment	Gegenseitiges Kennenlernen
Vertrauensbildung	Anamnese
Beobachtungen der Eltern mit einbeziehen	Elterneinschätzung anhand Befragung/Gespräch
Begleiten, beraten	Bedürfnisklärung
Regelmässiger Austausch	Information und Einbezug
Fördermöglichkeiten im Alltag erkennen und unterstützen	Gegenseitiger Informationsaustausch durch regelmässige mündliche oder schriftliche Kontakte
Abgabe von Informationsmaterial	Treffen von Vereinbarungen
Begleitung zu Untersuchungen/Institutionen	Organisation von Standortgesprächen
Nach Möglichkeit Überblick bieten über Fördereinheit und Förderziele	Empowerment
Auftragsvereinbarung überprüfen und ev. anpassen	Vertrauensbildung
	Regelmässiger Austausch
	Abgabe von Infomaterial
	Begleitung zu Untersuchungen/Institutionen
	Ziel- und Prozessorientierung
	Einschätzung aufgrund eines standardisierten Fragebogens des APD
	Auswertungsgespräch (Ziele und Vereinbarungen)

(vgl. Konzept APD Frühförderung Zürich, 2008.)

(vgl. Konzept APD Förderung Zürich, 2007.)

Aus den tabellarisch dargestellten identischen Bereichen wird der Fokus auf drei Schwerpunkte gerichtet, welche im Zusammenhang mit dem Thema „Kommunikation mit Eltern“ besonders relevant erscheinen:

- Vertrauensbildung
- Empowerment
- Regelmässiger Austausch

Die Wahl fällt dabei auf Bereiche, welche in direktem Zusammenhang mit Kommunikation im Arbeitsalltag der Audiopädagoginnen und Audiopädagogen stehen. Innerhalb der Bereiche wird eine unterschiedliche Gewichtung vorgenommen. So stellt der Bereich „Vertrauensbildung“ eine wichtige Grundlage für eine positiv

verlaufende Kommunikation und damit für eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern dar. Dementsprechend soll diesem Kapitel eine hohe Bedeutung zukommen. Auf der Grundlage des Vertrauens kann „Empowerment“ erst richtig stattfinden bzw. aufgebaut werden. Deshalb wird dieser Schwerpunkt an die zweite Stelle gesetzt. Und zuletzt, aber ebenfalls wichtig, geht es um Fragen nach der Regelmässigkeit des Austausches und den entsprechenden Bedürfnissen seitens der Eltern. Hinter diesem Schwerpunkt stehen konkrete Aufzählungen, also messbare Fakten. Entsprechend ist der theoretische Hintergrund für diesen Teilbereich klein.

1.4.4 *Eltern hörbeeinträchtigter Kinder*

Die Fragestellung bezieht sich wie erwähnt konkret auf die Arbeitsaufträge aus dem Konzept der Audiopädagogischen Dienste Zürich. So macht es Sinn, Eltern zu befragen, deren Kinder von Audiopädagoginnen und Audiopädagogen der Audiopädagogischen Dienste in Zürich betreut werden. Auf diese Art wird sichergestellt, dass die tatsächliche Zielgruppe befragt wird und Forschungsergebnisse wieder ins Feld einfließen können.

Für die Datenerhebung wird den Eltern ein Fragebogen zugesendet. Das genauere Vorgehen wird in den Kapiteln 4.1 und 4.2 erläutert und die Wahl der Forschungsmethode entsprechend begründet. Es ist anzunehmen, dass durch den in deutscher Sprache verfassten Fragebogen ein Teil der Eltern aufgrund limitierter Deutschkenntnisse ausgeschlossen wird. Eine Übersetzung in andere Sprachen würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Auch der Komplexität der sprachlichen Formulierungen ist noch ein Gedanke zu widmen. Durch differenzierte Fragestellungen bzw. Aussagen werden auch verfeinerte Aussagen entstehen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass der Fragebogen durch einige komplexe Fragestellungen schwer verständlich wird. Andererseits sind einfache Formulierungen verständlicher, liefern aber weniger aussagekräftige Daten. Die Wahl fällt bewusst auf die komplexeren Formulierungen mit dem Risiko, einen kleineren Rücklauf der Fragebögen zu erhalten.

Ein weiterer Stolperstein könnte die reduzierte Beteiligung der Eltern an der Umfrage darstellen. Die Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen des Audiopädagogischen Dienstes Zürich versuchen, möglichst viele Eltern zu motivieren, den Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden.

Bei einer Befragung des eigenen Arbeitsfeldes ist ein behutsamer und verantwortungsvoller Umgang mit Daten besonders wichtig. Der Anonymität wird eine bedeutende Rolle zugemessen. Sie muss in jedem Fall gewährleistet sein und gegen aussen kommuniziert werden.

1.5 Formulierung der Forschungsfrage und der Hypothese

Um dem Phänomen der Kommunikation zwischen Eltern und Audiopädagoginnen/Audiopädagogen auf den Grund zu gehen, ist es unausweichlich, die Eltern in den Prozess einzubeziehen. Wie in den vorangegangenen Kapiteln mehrfach erwähnt, gilt das besondere Interesse der Sichtweise der Eltern. Deshalb lautet die übergeordnete Fragestellung dieser Masterarbeit wie folgt:

Wie schätzen Eltern die Kommunikation zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ein?

Unter dem Dach der Kommunikation bilden die drei Schwerpunkte „Empowerment“, „Vertrauensbildung“ und „Regelmässiger Austausch“ die Ausgangslage für die Fragestellungen, welche der Hauptfrage untergeordnet sind.

Wie schätzen die Eltern das vertrauensbildende Verhalten der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?

Wie schätzen die Eltern das Empowerment seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?

Wie schätzen die Eltern den regelmässigen Austausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ein?

Zu jedem der drei Schwerpunkte werden drei kommunikationsrelevante Items abgeleitet. Die Wahl der Items wird in den Kapiteln 2.5 „Vertrauensbildung“, 2.6 „Empowerment“ und 2.7 „Regelmässiger Austausch“ erläutert und theoretisch untermauert. Die drei generierten Items ermöglichen eine Fokussierung innerhalb der gesetzten Schwerpunkte und bilden die Grundlage für die Fragen. Da die Bereiche nicht trennscharf voneinander abzugrenzen sind, werden auch Fragen darunter sein, welche sich auf zwei Items beziehen. Ebenfalls möglich ist es, dass einzelne Items indirekt durch Fragen zu anderen Items beantwortet oder entsprechend interpretiert werden können.

2 Theorien zur Kommunikation

Bei der Wahl der Kommunikationstheorien sind bewusst Vertreter gewählt worden, deren Ansätze zum persönlichen Verständnis der Autorinnen von Kommunikation passen. Die sinnvolle Verknüpfbarkeit der jeweiligen Theorie mit der Fragestellung ist eine weitere Voraussetzung für die Wahl.

2.1 Paul Watzlawick

Paul Watzlawick gehört zu den Vertretern des sogenannten radikalen Konstruktivismus. Dieser geht davon aus, dass sich der Mensch sein Bild von der Wirklichkeit nach den eigenen inneren Vorstellungen macht, welche er in seinem Geist konstruiert. Ob die jeweilige Konstruktion mit der Wirklichkeit übereinstimmt, zeigt sich meist erst in Konfliktsituationen. Die Sprache ist das Mittel, um über diese Konstruktionen zu kommunizieren. Watzlawick gliedert den Begriff „Wirklichkeit“ in zwei Ebenen. Wirklichkeiten erster Ordnung basieren auf naturwissenschaftlich messbaren Gegebenheiten und können so als allgemeingültig angenommen werden. Wirklichkeiten zweiter Ordnung beziehen sich auf die individuell konstruierten Realitäten, welche im alltäglichen kommunikativen Austausch am häufigsten zum Tragen kommen.

Watzlawick geht weiter davon aus, dass zwischen zwei oder mehreren Elementen (auch Interaktionspartner genannt) eines Systems eine Wechselbeziehung besteht und dass Systeme allgemein ein zielgerichtetes Entwicklungsverhalten zeigen (vgl. Simon, 2006, S. 22). Kommunikationsprozesse stehen demnach in ständiger Wechselwirkung.

Aus diesen und weiteren Erkenntnissen entwickelten Watzlawick et al. Anfang der 1960er-Jahre fünf Axiome zur menschlichen Kommunikation. Die Verfasser der Axiome definierten diese nicht als vollständige Theorie, sondern als Annahmen zur Kommunikation.

2.1.1 Die fünf Axiome von Watzlawick et al. sind:

Axiom 1:

„Man kann nicht *nicht* kommunizieren.“

Axiom 2:

„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, derart dass Letzterer den Ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist.“

Axiom 3:

„Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktionsabläufe seitens der Partner bedingt.“

Axiom 4:

„Menschliche Kommunikation bedient sich digitaler und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikationen haben eine komplexe und vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehung unzulängliche Semantik. Analoge Kommunikationen hingegen besitzen dieses semantische Potential, ermangeln aber der für eindeutige Kommunikationen erforderlichen logischen Syntax.“

Axiom 5:

„Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Unterschiedlichkeit beruht.“

2.1.2 Folgerungen für eine erfolgreiche Kommunikation

Watzlawick und seine Mitautoren haben zu jedem der Axiome hemmende und fördernde Faktoren aufgeführt. Da der Fokus in dieser Arbeit klar auf gelingender Kommunikation liegt, wird nachfolgend lediglich eine Auseinandersetzung mit den fördernden Faktoren, die zu einer erfolgreichen Kommunikation verhelfen, angestrebt. In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten Aussagen zu den jeweiligen Axiomen zusammengefasst.

	Erfolgsfaktoren
Axiom 1	Das Bewusstsein um die Tatsache, dass jedes Verhalten in einer sozialen Situation einen Mitteilungscharakter hat, verhilft zu erfolgreicher Kommunikation.
Axiom 2	Die Kommunikation ist dann ideal, wenn die Partner auf der Beziehungs- und der Inhaltsebene übereinstimmen. Erfolgreich kann Kommunikation auch sein, wenn die Partner nur in der Beziehungsebene übereinstimmen. Dem Beziehungsaspekt ist folglich eine zentrale Bedeutung zuzumessen.
Axiom 3	Die Kommunikation ist dann ideal, wenn sich beide Partner in der Interpunktion (Interpretation vorangegangener Verhaltensweisen, bzw. Mitteilungen als Ursache für die Art und Weise der eigenen Kommunikation) einig sind. Erfolgreich kann sie aber auch sein, wenn sich die beiden Partner

	klar darüber sind, dass die Interpunktion vorangegangener Kommunikationsabläufe individuell sein kann.
Axiom 4	Die Kommunikation ist dann ideal, wenn sowohl die digitale als auch die analoge Kommunikation eindeutig ist und wenn die beiden Modalitäten im Gleichgewicht sind.
Axiom 5	Die Kommunikation ist dann ideal, wenn in einer Beziehung beide Partner symmetrische und komplementäre Anteile an Kommunikationsabläufen wahrnehmen können.

(vgl. Hobmair (Hrsg.),1997, S. 349 - 355)

2.1.3 Verbindung der Theorie mit den Items

Die Axiome zwei bis fünf dienen als Grundlage, weil sie konkrete Anhaltspunkte für die spezifische Erforschung der Fragestellung bieten. In den folgenden Darstellungen werden die Axiome einzelnen Items zugeordnet und in Bezug auf den Berufsalltag konkretisiert.

Vertrauensbildung	
Item	Beschreibung
Professionalität	<u>Axiom 2:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist sich des Inhalts- und Beziehungsaspektes in der Kommunikation bewusst und vermag diese zu unterscheiden. Der Beziehungsaspekt dominiert dabei den Inhaltsaspekt!
Grundhaltung	<u>Axiom 3:</u> Eine Begründung der Notwendigkeit einer offenen Haltung seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen findet sich darin, dass Interpunktionen individuell wahrgenommen und interpretiert werden können.
Verlässlichkeit	<u>Axiom 4:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge kommuniziert eindeutig und ausgeglichen in den digitalen und analogen Modalitäten und schafft so eine verlässliche Kommunikationsgrundlage.

Empowerment	
Item	Beschreibung
Ressourcenorientierung	
Motivation	<u>Axiom 5:</u>
Emotionale Unterstützung	Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge bemüht sich um symmetrische Kommunikationsabläufe. Dies bedingt, dass die Beziehung zwischen Eltern und der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen auf Gleichheit beruht.

2.2 Carl R. Rogers

Carl R. Rogers war der Vater der klientenzentrierten Psychotherapie und entwickelte daraus die personenzentrierte Theorie der Persönlichkeit. Er vertrat die Meinung, dass jeder Mensch von einer zentralen Energie, der angeborenen Tendenz zur Selbstaktualisierung, Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung gesteuert wird. Sein Vertrauen in diese Selbstentfaltungskräfte des Menschen machte ihn zum Mitbegründer der Humanistischen Psychologie. Die humanistische Grundhaltung Rogers' zeigte sich unter anderem darin, dass er sein Gegenüber nicht als Patient, sondern als Klient betrachtete. Dabei praktizierte er eine non-direktive Therapie, in welcher er die Klienten dabei unterstützte, eigenständig ihrem Selbstkonzept

entsprechende Lösungen zu finden. Ein weiteres Anliegen bestand für Rogers darin, den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit von Gefühl, Vernunft, Körper und Geist zu erfassen.

Rogers sah keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Prozessen der Erziehung, der Beratung und der Therapie. Dies lässt zu, dass einige seiner Grundsätze auf die Situation der Audiopädagoginnen und Audiopädagogen übertragen werden können. Jene Grundsätze, die für die vorliegende Arbeit am bedeutungsvollsten sind, werden in der nachfolgenden Übersicht hervorgehoben. Sie entspringen den Beschreibungen von Rogers über die „unconditional positive regard“² des Therapeuten/der Therapeutin, seine/ihre positive Begegnungshaltung.

2.3 Begegnungsgrundhaltungen nach Rogers

Begegnungshaltungen	Ergänzende Erläuterungen
Keine trainierte Freundlichkeit	
Achtung vor dem Klienten	
Keine Ratschläge und Empfehlungen	
Höhere Selbstachtung	Ein Klient/eine Klientin empfindet dann eine höhere Selbstachtung, wenn der Therapeut/die Therapeutin ihm/ihr mit positiver Wertschätzung und emotionaler Wärme begegnen kann.
Echtheit	
Ganzheit und Wahrhaftigkeit	Der Therapeut/die Therapeutin soll seine/ihre Person in seiner/ihrer Ganzheit authentisch in die Beziehung einbringen können.
Einführendes Verstehen	
Beziehungsangebot	Der Therapeut/die Therapeutin muss sich darum bemühen, dem Klienten/der Klientin empathisches und einfühlsames Verständnis entgegenzubringen.
„Technik“ des Verbalisierens	Der Therapeut/die Therapeutin meldet der Klientin/dem Klienten mit eigenen Worten laufend zurück, wie er/sie die geschilderten Erlebnis-inhalte verstanden hat.
Rückmeldung über Gefühle und Empfindungen	
Wenig Interpretation	
Umfangreiche Selbsterfahrung	Der Therapeut/die Therapeutin muss über eine umfangreiche persönliche Therapieerfahrung verfügen, um dem Klienten/der Klientin später frei von eigenen Problemen oder Vorurteilen begegnen zu können.

2.3.1 *Verbindung der Theorie mit den Schwerpunkten „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“*

Rogers Begegnungshaltungen bilden die Grundvoraussetzungen für gelingende Kommunikation mit Eltern. Sie bilden die notwendige Basis, auf welcher sich die Items für diese Arbeit aufbauen lassen. Rogers Äusserungen lassen sich allerdings nicht wortgetreu den jeweiligen Items zuordnen. Die Zuteilung der Auswahl an Begegnungshaltungen erfolgte darum zu den beiden passenden Schwerpunkten „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“.

² Komplexe Beschreibung der therapeutischen Begegnungshaltung, die sich unter anderem als Wertschätzung, Empathie, Akzeptanz und Respekt äussert (vgl. Kriz, 2001, S. 178).

Vertrauensbildung	
Item	Beschreibung
Professionalität	<p><u>Keine trainierte Freundlichkeit:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge tritt den Eltern mit echter positiver Grundhaltung gegenüber.</p> <p><u>Achtung vor dem Klienten:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge achtet die Individualität der Eltern.</p> <p><u>Echtheit:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge tritt authentisch auf.</p> <p><u>Einführendes Verstehen:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist den Eltern gegenüber empathisch.</p> <p><u>Beziehungsangebot:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge lässt sich auf eine im Rahmen der Professionalität liegende Beziehung mit den Eltern ein und schafft dadurch ein Vertrauensverhältnis.</p>
Grundhaltung	
Verlässlichkeit	

Empowerment	
Item	Beschreibung
Ressourcenorientierung	<p><u>Höhere Selbstachtung:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge begegnet den Eltern mit positiver Wertschätzung und emotionaler Wärme und unterstützt dadurch die Selbstachtung der Eltern. Dies wirkt sich förderlich auf die Entwicklung der Eigeninitiative aus.</p> <p><u>Rückmeldung über Gefühle und Empfindungen:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gibt Rückmeldung über wahrgenommene Gefühle und Empfindungen aus den Äusserungen der Eltern.</p>
Motivation	
Emotionale Unterstützung	

2.4 Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP)

Richard Bandler und John Grinder (vgl. Simon, 2006, S. 88 - 90) sammelten durch teilnehmende Beobachtungen anerkannter Psychotherapeuten in den Bereichen Gestalt-, Familien- und Hypnotherapie eine grosse Anzahl Daten über die Faktoren ineffizienter bzw. effizienter Kommunikation. Daraus entwickelten sie in den 1970er Jahren das Modell des Neuro-Linguistischen Programmierens (NLP). Der Name setzt sich aus den Komponenten „Neuro“ (Prozesse im Nervensystem), „Linguistik“ (Sprache) und „Programm“ (Denk- und Verhaltensmuster) zusammen. Der Ursprung war eine Analyse der erfolgreichsten Kommunikatoren jener Zeit, um herauszufinden, was sie intuitiv richtig machten und warum ihre Kommunikation so wirksam war. Bandler und Grinder gehen davon aus, dass die verschiedenen Arten der Wahrnehmung sprachlich analysiert und neurologisch abgespeichert werden. Diese inneren, meist unbewussten Denkmuster sind entscheidend für zwischenmenschliches Verhalten und können durch bewusste Wahrnehmung verändert und neu „programmiert“ werden. Die wichtigsten Ziele von NLP sind unter anderem:

- *eine effizientere Kommunikation*
- *verfeinertes Wahrnehmen und besseres Verständnis von Kommunikationsprozessen*
- *eigene Ressourcen besser nutzen zu können*
- *den Umgang mit Kommunikationspartnern und -partnerinnen erfolgreicher gestalten zu können*

Um diese Ziele erreichen zu können, entwickelten Bandler und Grinder Schlüsselbegriffe zur Anwendung von NLP (vgl. Simon, 2006, S. 88 - 90). In der vorliegenden Arbeit wird eine Einschränkung auf die relevanten Schlüsselbegriffe vorgenommen. Ein wichtiges Element ist die differenzierte Wahrnehmung innerer Prozesse bei sich und bei den Kommunikationspartnern. Diese basieren auf verschiedenen Kommunikationskanälen (visuell, auditiv und kinästhetisch). Eine differenzierte Wahrnehmung ermöglicht es, das eigene Gesprächsverhalten dem Verhalten der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner anzupassen. Die Anpassung muss auch auf der Ebene des sogenannten „Rapportes“ erfolgen. Dabei geht es darum, auch die Körperhaltung, Stimmhaltung und Wortwahl der jeweiligen Gesprächspartnerin/dem jeweiligen Gesprächspartner anzupassen. Unter Rapport versteht man auch eine auf gegenseitiger Achtung und Wertschätzung beruhende Beziehung. Demnach sieht auch NLP eine empathische Haltung als unabdingbar für eine erfolgreiche Kommunikation.

Ein anderes Element bildet das Erkennen und Nutzen von Ressourcen. Dabei will NLP blockierte Zugänge zu eigenen Kräften freilegen und beschreibt damit eine Haltung, die wir als „Empowerment“ bezeichnen würden.

Bandler und Grinder haben aus den Schlüsselbegriffen und Kerntechniken des NLP fünf Elementarregeln zur Kommunikationsverbesserung aufgestellt:

- 1) *In den Kontakt mit den eigenen Kräften kommen*
- 2) *Den „Draht“ zum anderen finden*
- 3) *Die Welt des anderen verstehen*
- 4) *Die Kräfte des anderen wecken*
- 5) *Wege zum gemeinsamen Ziel*

Nachfolgend wird aufgezeigt, wie Bandler und Grinder die Elementarregeln konkret verstanden haben wollten.

1) *In den Kontakt mit den eigenen Kräften kommen*

Bandler und Grinder gehen davon aus, dass speziell in Konfliktsituationen innere, vorprogrammierte Denkprogramme abgespult werden, welche zu negativen Folgen führen können. Als Vorbereitung auf schwierige Gespräche empfehlen sie deshalb vorab eine innerliche, positive Vorstellung des Gesprächsverlaufs unter Berücksichtigung von optimalen Reaktionsoptionen.

2) *Den „Draht“ zum andern finden*

Für einen guten Gesprächsverlauf ist es laut Bandler und Grinder wichtig, dass sich die gesprächsführende Person auf ihr Gegenüber optimal einstellt, indem sie ihre Sprache, ihre Denkweise und ihre Körpersprache möglichst optimal anpasst.

3) *Die Welt des anderen verstehen*

Bandler und Grinder gehen von der Annahme aus, dass jedes Individuum über ein unterschiedliches Weltbild verfügt und Gegebenheiten unterschiedlich wahrnimmt. Dementsprechend empfehlen sie der Gesprächsleiterin/dem Gesprächsleiter, sich zuerst ihres / seines eigenen Weltbildes bewusst zu werden, und dieses Wissen im Gespräch zu berücksichtigen.

4) Die Kräfte des anderen wecken

Bandler und Grinder gehen davon aus, dass es für den erfolgreichen Verlauf eines Gesprächs wichtig ist, unangenehme Assoziationen des Gesprächspartners zu meiden. Sie empfehlen deshalb der Gesprächsleiterin/dem Gesprächsleiter, die Stimmung zu Beginn des Gesprächs mit konfliktfreien Themen aufzulockern. Weitergehend empfehlen sie, Fragen nach dem konkreten Ziel zu stellen. Dabei gehen sie davon aus, dass präzise Vorstellungen und Benennungen von Zielen Kräfte und Ressourcen optimal mobilisieren können.

5) Wege zum gemeinsamen Ziel

Bandler und Grinder zählen unter diesem Punkt verschiedene wichtige Verhaltensweisen für die Gesprächsleiterin / den Gesprächsleiter auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel auf. Sie empfehlen unter anderem die Nennung gemeinsamer Ziele und die Bitte um Unterstützung, die aufmerksame und annehmende Haltung gegenüber Reaktionen der Gesprächspartner/-partnerinnen, den offenen Umgang mit unterlaufenen Fehlern, aber auch Fairness und Einfühlungsvermögen seitens der Gesprächsleiterin/des Gesprächsleiters.

(vgl. Simon, 2006, S. 88 - 90)

2.4.1 *Verbindung der Theorie mit den Schwerpunkten und „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“*

Die Elementarregeln lassen sich nicht durchwegs trennscharf in die unter 2.1.3 dargestellten Items einfügen. Besonders die fünfte Regel spricht mehrere Items an. Nachfolgend wird sie dem Item „Grundhaltungen“ zugeordnet.

Vertrauensbildung	
Item	Beschreibung
Professionalität	<u>Den „Draht“ zum anderen finden:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge passt ihr/sein Kommunikationsverhalten (Körpersprache, Stimmhaltung und Wortwahl) soweit den Eltern an, dass ein Gespräch auf derselben Ebene stattfinden kann.
Grundhaltung	<u>Die Welt des anderen verstehen:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist sich der Subjektivität von Wahrnehmungen bewusst. Sie/er kann offen, verständnisvoll und flexibel mit anderen Wahrnehmungen umgehen. <u>Wege zum gemeinsamen Ziel:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge verhält sich fair und einführend. Sie/er zeigt eine annehmende und aufmerksame Haltung den Eltern gegenüber.
Verlässlichkeit	

Empowerment	
Item	Beschreibung
Ressourcenorientierung	<u>Die Kräfte des anderen wecken:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge sorgt für eine gute Gesprächsatmosphäre und schafft damit eine Grundlage für die Eltern, Zugang zu ihren Kräften zu finden. Auf diese Weise wird die Eigeninitiative der Eltern unterstützt.
Motivation	<u>Wege zum gemeinsamen Ziel nennen:</u> Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge und die Eltern versuchen im Dialog gemeinsame Ziele zu setzen und den Lösungsweg dahin zu skizzieren. Damit fördern sie die gemeinsame Motivation.
Emotionale Unterstützung	

2.5 Vertrauensbildung

Die Vertrauensbildung stellt neben dem Empowerment das Kernstück der theoretischen Arbeit dar und wird entsprechend ausführlich behandelt. Aufgrund der gewonnenen theoretischen Erkenntnisse wird in der Vertrauensbildung die Basis für jede weitere Form gelingender Kommunikation, Zusammenarbeit oder gelingenden Kontaktes gesehen. Demzufolge kann Empowerment nur dann gelingen, wenn eine gute Vertrauensbasis vorhanden ist. Es zeigt sich in der Auseinandersetzung mit der Theorie, dass die beiden Bereiche eng miteinander verknüpft sind und sich zum Teil auch überschneiden.

2.5.1 *Begriffsdefinitionen*

Das Konstrukt „Vertrauen“ stellt sich bei genauer Analyse als umfassender und schwierig von anderen Bereichen abgrenzbarer Begriff heraus. So wird im allgemeinen Verständnis der Begriff „Vertrauen“ in Bezug auf Personen auch mit „Glaubwürdigkeit“, „Zuverlässigkeit“, „Integrität“, „Ehrlichkeit“ oder „Wohlwollen“ umschrieben. Diese Liste liesse sich noch problemlos erweitern. Dazu kommt, dass Vertrauen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und interpretiert werden kann, einerseits aus Sicht des Vertrauensgebers, andererseits aus Sicht des Vertrauensnehmers. Daraus lässt sich laut Rippberger folgern, dass Vertrauen eine Beziehung zwischen mindestens zwei Akteuren voraussetzt. Vertrauen kann demnach sowohl gegeben, als auch angenommen werden (vgl. Rippberger, 1998, S. 78) In dieser Arbeit ist der Aspekt der gegenseitigen Wechselwirkung in einer Vertrauensbeziehung bei der Auswertung der Ergebnisse von Bedeutung.

Unter den aktuellen Forschungen zum Thema „Vertrauen“ finden sich in Beiträgen von M. Schweer und N. Luhmann passende Beschreibungen, welche die verschiedenen Ansätze aufzeigen und zudem das Verständnis von „Vertrauen“ im Arbeitsfeld der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen treffend definieren:

Im Rahmen der sozialen Informationsverarbeitung dient Vertrauen zunächst der Strukturierung und Akzentuierung der Reize aus der sozialen Umwelt. Darüber hinaus nimmt Vertrauen eine wesentliche Funktion in der Antizipation sozialer Interaktionen ein, es trägt auf diese Weise in erheblichem Masse zur subjektiven Handlungsorientierung bei. Vertrauen stellt auf einer differenziell-psychologischen Perspektive insofern ein interindividuell variierendes *Wahrnehmungs- und Orientierungsmuster* dar. (Schweer, M., 2010, S. 153.)

(...) dass Vertrauen zuerst und vor allem dem anderen Menschen geschenkt wird, indem man ihn als Persönlichkeit nimmt, als ordnendes und nicht willkürliches Zentrum eines Systems von Handlungen, mit dem man sich verständigen kann. Vertrauen ist dann die generalisierte Erwartung, dass der andere seine Freiheit, das unheimliche Potential seiner Handlungsmöglichkeiten, im Sinne seiner Persönlichkeit handhaben wird - oder genauer, im Sinne der Persönlichkeit, die er als die seine dargestellt und sozial sichtbar gemacht hat. Vertrauenswürdig ist, wer bei dem bleibt, was er bewusst oder unbewusst über sich selbst mitgeteilt hat.

(Luhmann, N., 2000, S. 48.)

2.5.2 *Theoretische Ansätze*

Vertrauen ist also ein viel verwendeter, mehrdimensionaler Begriff, dessen Bedeutung im gesellschaftlichen Sprachgebrauch verankert ist. Es ist erstaunlich, dass in den sozialen Berufsfeldern im Gegensatz zu Wirtschafts- bzw. Marketingkreisen wenig Forschung dazu betrieben wurde. Gerade im pädagogischen Bereich wird Vertrauen aber als wichtige Grundlage erachtet. In diesem Abschnitt werden zusammenfassend einige wichtige theoretische Ansätze genauer vorgestellt,

welche aus den oben erwähnten Gründen zum Teil auch aus anderen Fachbereichen stammen.

Das Interesse gilt den verschiedenen Ansätzen in der Vertrauensforschung sowie den wissenschaftlich erforschten, vertrauensbildenden Faktoren. In den nachfolgenden Kapiteln werden für diese Arbeit relevante Aussagen gemacht. Einzelne Aussagen bilden die Grundlage für die Hypothesen.

2.5.3 *Vertrauen als Persönlichkeitseigenschaft*

Erikson hat in seiner Theorie (vgl. Pieper, 2000, S. 87/88) zu den acht Stufen der psychosozialen Entwicklung die Entwicklung des Urvertrauens als wichtiges Ziel der ersten Stufe definiert. Seiner Meinung nach sollte ein Kleinkind in den ersten zwei Lebensjahren ein angemessenes Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen entwickeln. Gelingt es dem Kleinkind, Vertrauen zu seinen nächsten Bezugspersonen aufzubauen, ist dies seiner Meinung nach ein wichtiger Grundstein für dessen Persönlichkeit und für die Erarbeitung von Vertrauensschemata im Laufe des Lebens. Erikson ist der Meinung, dass Vertrauen gar die wichtigste Grundlage für psychische Normalität darstellt und dass interpersonale Störungen auf einem Mangel an Vertrauen beruhen, welches sich durch negative Erfahrungen nicht hinreichend entwickeln konnte.

Folgerungen: Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge kann vorerst keinen Einfluss auf die Vertrauensschemata der Eltern nehmen. Sie/er kann jedoch seine eigenen Schemata überdenken bzw. sich deren bewusst werden und dieses Wissen in die Kommunikation mit den Eltern einbringen.

Rotter geht ähnlich wie Erikson davon aus, dass der Mensch im Lauf der Zeit Vertrauen entwickelt. Dieses basiert einerseits auf konkreten Erfahrungen, andererseits auf generalisierten Erwartungen (Annahmen). Solche generalisierten Annahmen entstehen laut Rotter durch eine Vielzahl erlebter Situationen, sie können aber auch übernommen werden aus Medien oder von der Beurteilung anderer Personen. In bekannten Situationen entscheiden laut Rotter konkrete Erfahrungen über die Handlungen, in unbekanntem Situationen spielen generalisierte Annahmen eine bedeutende Rolle. Weiter geht Rotter davon aus, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Vertrauensbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit besteht. So gehen seiner Meinung nach Menschen, welche vertrauensbereiter sind, auch positiver mit auftauchenden Problemen um. Sie bringen ihrem Gegenüber mehr Toleranz in Bezug auf Unehrllichkeit entgegen und erachten einen Interaktionspartner erst dann als vertrauensunwürdig, wenn sie eindeutige Beweise dafür haben. Diese Vertrauensbereitschaft bewirkt, dass sie mehr geschätzt werden durch ihr Gegenüber und insgesamt vertrauenswürdiger erscheinen. Rotter teilt Menschen in so genannte „High Trusters“ und „Low Trusters“ ein. Zur differenzierten Einteilung hat Rotters ein Messinstrument entwickelt. In der „Interpersonal Trust Scale“ werden die Antworten auf 25 allgemeine Aussagen zum Thema Vertrauen ausgewertet (vgl. Pieper, 2000, S. 87/88).

Folgerungen: Rotters Annahme, dass ein vertrauensbereiter Mensch von seinem Gegenüber positiver wahrgenommen wird gibt der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen einen wichtigen Hinweis in Bezug auf ihr/sein Auftreten den Eltern gegenüber. Um die Vertrauensbildung positiv beeinflussen zu können muss sie/er den Eltern demnach eine möglichst grosse Vertrauensbereitschaft entgegenbringen.

2.5.4 Vertrauen als situationsabhängige Handlungsentscheidung

Deutsch geht davon aus, dass Vertrauen vor allem aus konkreten Situationen heraus, also durch interpersonale Ereignisse entsteht (vgl. Loose/ Sydow, 1997, S. 167). Dieses Vertrauen ist seiner Meinung nach individuell, beobachtbar und handlungsabhängig. Laut Deutsch beruhen Vertrauensentscheidungen immer auf einer Kalkulation, welche sich auf drei zu bedenkende Faktoren stützt:

- *Risikobereitschaft*
- *Mögliche negative Konsequenz*
- *Subjektive Überlegungen*

Deutsch geht dabei davon aus, dass die individuellen Vertrauensentscheidungen eng mit einer „Nutzen-Gewinn-Kalkulation“ verbunden sind, dass solche Überlegungen also im Zentrum stehen und die Entscheidungen grundlegend beeinflussen.

Neben der Berücksichtigung dieser Komponenten muss die Eintrittswahrscheinlichkeit der verschiedenen Szenarien aus der subjektiven Sicht heraus beurteilt und in den Entscheidungsprozess einbezogen werden (vgl. Loose/ Sydow, 1997, S. 167).

Deutsch formuliert 19 Hypothesen über „die Entscheidung auf Vertrauensbasis“. Einige sind für diese Arbeit interessant, werden deshalb im nächsten Abschnitt dargestellt und mit kurzen Folgerungen ergänzt.

Hypothesen	Folgerungen
Hypothese 4: <i>Je stärker die wahrnehmbare Motivation ist, die einer bestimmten Intention zugrunde liegt, als umso verlässlicher wird diese Intention angesehen.</i>	Zeigt die Audiopädagogin/der Audiopädagoge den Eltern ihre/seine Motivation, so werden die Eltern Vertrauen in ihre/seine Absichten und Handlungen entwickeln.
Hypothese 8: <i>Ein Individuum neigt eher zu der Auffassung, dass eine andere Person eine wohlwollende altruistische Absicht hat, wenn es der Meinung ist, dass es von der anderen Person geschätzt wird.</i>	Eine wertschätzende Haltung seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen gegenüber den Eltern bewirkt eine wohlwollendere Einschätzung der Eltern in Bezug auf die Absichten der Audiopädagogin/des Audiopädagogen.
Hypothese 10: <i>Wenn ein Individuum zu sich selbst positiv eingestellt ist, wird es dazu neigen, auch anderen gegenüber positiv eingestellt zu sein. Es wird an den anderen positive Wesenszüge und Einstellungen wahrnehmen und von ihnen erwarten, dass sie ihm gegenüber positiv gesinnt sind. (...)</i>	Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge kann lediglich ihre/seine positive Einstellung in die Kommunikation einbringen. Diese Einstellung ist jedoch grundlegend wichtig für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Hypothese 17: <i>Die Korrigierbarkeit der Vorstellungen eines Individuums über eine bestehende Situation wird grösser, wenn das Individuum von der Absicht ausgeht, dass die Situation auf gegenseitigem Vertrauen und nicht auf Misstrauen beruht.</i>	Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge kann einen vertiefteren Beitrag zur gemeinsamen Kommunikation mit den Eltern und grösseren Einfluss bei der Einschätzung konkreter Situationen nehmen, wenn gegenseitiges Vertrauen besteht.

(vgl. Deutsch, 1976, S. 142 - 155)

2.5.5 Differentielle Vertrauenstheorie

In Schweers differentieller Vertrauenstheorie, welche 1997 erschienen ist, werden sowohl persönliche als auch situationsabhängige Komponenten berücksichtigt. Schweer geht davon aus, dass Vertrauen aus zwei wesentlichen Bausteinen (auch Vertrauensschemata genannt) zusammengesetzt ist:

- *Vertrauendenz*
- *Implizite Vertrauenstheorie*

Die Vertrauendenz zeigt auf, inwieweit eine Person Vertrauen in einem bestimmten Lebensbereich für realisierbar hält. Die implizite Vertrauenstheorie zeigt die normativen (und doch teilweise individuell abweichenden) Erwartungen an ein vertrauenswürdigen Gegenüber auf (vgl. Schweer, 2010, S. 154).

In der konkreten Situation werden die wahrgenommenen Signale des Interaktionspartners mit der eigenen impliziten Theorie über vertrauenswürdige Personen und deren Handeln verglichen. Fällt das Ergebnis positiv aus, bzw. decken sich diese Vergleiche, erscheint der Partner vertrauenswürdig und entsprechend wird das eigene Handeln angepasst. Dasselbe gilt auch für den Fall eines negativen Ergebnisses der Vertrauensbilanz. Durch die entsprechend angepassten Handlungen beeinflussen die beiden Handlungspartner die künftige Interaktion.

Schweer betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des Anfangskontaktes für den Aufbau einer gelungenen Vertrauensbasis (vgl. Schweer, 2010, S. 154).

Folgerungen: Für den Kontakt mit den Eltern bedeutet dies, dass sowohl die Eltern, als auch die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen mit relativ gefestigten Konstrukten aufeinander treffen. Für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen den Eltern und den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ist das Bewusstsein der eigenen Vertrauendenz und der impliziten Vertrauenstheorie seitens der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen wichtig. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Erstkontakt mit den Eltern.

2.5.6 Vertrauen in Systeme

Luhmann geht bei seinen Untersuchungen von systemtheoretischen Überlegungen aus. Er sieht unendliche Handlungsmöglichkeiten, welche sich einem Individuum darbieten und erklärt deshalb die Notwendigkeit, diese Komplexität zu reduzieren. Konkret wird dies durch ein kognitives Schema erreicht, welches die möglichen Handlungsalternativen eingrenzt und überschaubar macht. Vertrauen ist demnach eine Möglichkeit, durch das bewusste Ausschliessen von Verhaltensalternativen eine Reduktion der Komplexität zu erreichen. Vertrauen beinhaltet laut Luhmann auch immer ein Abwägen des Risikos, indem man die Handlungen der Interaktionspartner antizipiert (vgl. Luhmann, 2000, S. 31).

Luhmann unterscheidet zwischen persönlichem Vertrauen und dem Vertrauen in Systeme. Das persönliche Vertrauen wird demnach durch einen wechselseitigen Prozess erarbeitet, wobei die beteiligten Personen sich öffnen müssen und sich damit einem gewissen Risiko der Enttäuschung aussetzen. Das Systemvertrauen wird von einer Gesellschaft mehrheitlich getragen und basiert unter anderem auf dem Vertrauen in Expertenwissen und in entsprechende Kontrollen. Es ist diffuser und deshalb schwierig zu kontrollieren. Luhmann bezeichnet das persönliche Vertrauen als „störungsanfälliger“, da es auf eine Person gerichtet ist und deren Handlungen unmittelbar kontrollierbar macht. Dagegen sind Systeme als undurchschaubare Konstrukte in Bezug auf das in sie gesetzte Vertrauen widerstandsfähiger (vgl. Luhmann, 2000, S. 75).

Gennerich hat eine interessante Aussage in Bezug auf die beiden Vertrauensarten gemacht. Er geht davon aus, „...dass sich persönliches Vertrauen und Vertrauen in

die Expertise eines Experten kaum zur gleichen Zeit und gegenüber ein und derselben Person entwickeln lassen“ (Gennerich, 2000, S. 35).

Folgerungen: Die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen der Audiopädagogischen Dienste Zürich gehören laut Luhmann zu einem System. Durch den intensiven persönlichen Kontakt mit den Eltern tritt das System jedoch in den Hintergrund und es kann angenommen werden, dass Gennerichs Aussage eher zutrifft. Im Alltag der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen spielt demnach aus Sicht der Eltern in der Zusammenarbeit das persönliche Vertrauen in die einzelne Person und weniger dasjenige in die Institution eine Rolle.

2.5.7 Vertrauen als beziehungsanalytisches Modell

Gennerich hat Vertrauen anhand eines beziehungsanalytischen Modells untersucht. Dabei entwickelte er ein so genanntes zweidimensionales Modell, das auf den bereits zitierten Vertrauensatheorien basiert. Einbezogen werden im Modell persönliches Vertrauen, Systemvertrauen, personales und transpersonales Vertrauen.

Für diese Arbeit ist das beziehungsanalytische Modell nicht von wesentlicher Bedeutung, Gennerichs Darstellungen der Erkenntnisse sowie die Zusammenfassungen der Ergebnisse früherer empirischer Studien liefern jedoch viele verwendbare Fakten. Der Umstand, dass die Ergebnisse empirisch überprüft wurden, ist umso wertvoller, als dass es im Bereich „Empowerment“ wenig wissenschaftlich überprüfte Fakten gibt, an denen man sich orientieren kann. Gennerich listet u.a. eine Vielzahl von Variablen auf, welche laut den zahlreichen Studien eine vertrauenswürdige Person ausmachen. Speziell hebt er dabei fünf Einstellungsdimensionen hervor, auf welche Giffin (1967) als erster in einer Studie hingewiesen hat:

- Expertness: Fähigkeit, Qualität der Informationen, Gültigkeit der Urteile
- Reliability: Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, Konsistenz
- Intentions: Wahrgenommenes Wohlwollen
- Dynamism: Wahrgenommenes aktives Kommunikationsverhalten
- Personal attraction: Sympathie

(vgl. Gennerich, 2000, S. 14)

Weitere von verschiedenen Autoren genannte und durch Gennerich zusammengefasste Einstellungsdimensionen, welche einer vertrauenswürdigen Person zugeschrieben werden, sind:

Ehrlichkeit, Integrität, Gerechtigkeit, Verschwiegenheit, vermutete Empathie, Akzeptanz, Loyalität, Respekt, Offenheit, Zugänglichkeit, Reputation (vgl. Gennerich, 2000, S. 24).

Die ersten vier der fünf durch Gennerich genannten Einstellungsdimensionen werden weiter verfolgt und am Schluss des Kapitels „Vertrauensbildung“ entsprechend Items aus diesen Einstellungsdimensionen abgeleitet.

Gennerich nimmt in seinem Buch auch die positive Wirkung von Vertrauen in der Zusammenarbeit kurz auf. So stellt er die Ergebnisse diverser Studien, welche die Wirkung von Vertrauen empirisch nachgewiesen haben, in einer Tabelle dar (vgl. Gennerich, 2000, S. 12). Nachfolgend werden lediglich die Ergebnisse aufgeführt, welche relevant für diese Arbeit sind:

- Qualität und Quantität des Informationsflusses wird erhöht
- bessere Kooperation
- bessere Problemlöseleistung
- erhöhte Zufriedenheit

Folgerungen: Gennerichs zusammenfassende Aufzählungen untermauern die Wichtigkeit der guten Vertrauensbildung in der Zusammenarbeit von Audiopädagoginnen/Audiopädagogen mit den Eltern und stellen eine weitere Begründung der vorgenommenen Wertigkeit dar. Die Aufzählung der Einstellungsdimensionen bietet eine gute Basis für die Ableitung der Items.

2.5.8 Vertrauen in virtuellen Teams

Jarvenpaa und Leidner haben sich in empirischen Untersuchungen mit der Vertrauensbildung in virtuellen Teams befasst. Dabei gingen sie der Frage nach, welche Kontaktformen als vertrauensbildend eingestuft wurden in Teams mit seltenen persönlichen Kontakten. In dieser Studie stellt die Klassierung der einzelnen Kontaktformen in Bezug auf die Vertrauensbildung eine interessante Information dar, welche im Kapitel „regelmässiger Austausch“ wieder aufgenommen werden soll. Jarvenpaa und Leidner konnten die Ergebnisse verschiedener Autoren früherer Untersuchungen insoweit bestätigen, als dass persönlicher Kontakt nach wie vor die beständigste und zuverlässigste Form der Vertrauensbildung darstellt. Neu war hingegen die Erkenntnis, dass durch Videokonferenzen ein fast ebenso hohes Mass an Vertrauen erreicht werden konnte, wie durch den persönlichen Kontakt. Weniger gute Werte in Bezug auf die Vertrauensbildung erzielte die Audiokonferenz und am schlechtesten waren die Vertrauenswerte bei schriftlichen Kontakten (vgl. Bos/ Gergle/ Olson, 2001, S. 1-3).

Jarvenpaa und Leidner haben in ihrer Studie zudem vertrauensfördernde Faktoren für die Zusammenarbeit in Teams formuliert, welche für diese Arbeit relevant und zumindest teilweise auf die Situation der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen übertragbar sind:

- Regelmässige und zeitlich vorbestimmte Kommunikationsfrequenz
- Erreichbarkeit der Teammitglieder
- Rechtzeitige Beantwortung von Nachrichten
- Sachlich fundierte und kompetente Antworten
- Eigeninitiative
- Adäquate Reaktionen auf Krisen

Folgerungen: Für diejenigen Audiopädagoginnen/Audiopädagogen, welche die Förderlektionen nicht zuhause durchführen, ist ein häufiger persönlichen Kontakt mit den Eltern bedeutsam, um Vertrauen aufbauen zu können. Für alle Audiopädagoginnen/Audiopädagogen bedeutet es, dass zeitlich geregelte und regelmässige Kontakte wichtig sind. Des Weiteren muss die Audiopädagogin/der Audiopädagoge erreichbar sein und Anfragen rechtzeitig und fachlich fundiert beantworten. Und nicht zuletzt ist es für die Vertrauensbildung der Eltern wichtig, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge in schwierigen Situationen adäquat reagiert und dass sie/er Eigeninitiative zeigt.

2.5.9 Bedingungen des Vertrauens in sozialen Situationen

Oswald beschreibt in einer Studie die situative Vertrauenseinstellung gegenüber dem Berater. Er bedient sich dafür verschiedener Items, welche einer integeren, vertrauenswürdigen Person zugeschrieben werden (vgl. Oswald, M. in Schweer, M., 1997, S. 83). Nachfolgend wird ein Auszug derjenigen Vertrauenseinstellungen dargestellt, welche für diese Arbeit relevant sind:

- Persönliches Engagement
- Aufrichtigkeit
- Einhalten von Versprechen
- Verantwortungsbewusstsein
- Zuverlässigkeit
- Glaubwürdigkeit
- Seriosität
- Offenheit

Nicht unerwartet zeigt sich, dass bei den Nennungen der Eigenschaften ein hohes Mass an Deckungsgleichheit besteht mit den von Gennerich zusammengefassten Variablen der diversen Studien (vgl. Gennerich, 2000, S. 12 - 24).

2.5.10 Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zum Thema „Vertrauensbildung“

Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen aus den aufgeführten Theorien zusammenfassend dargestellt.

- Jeder Mensch bringt seine Vertrauensschemata mit in die Begegnung mit seinen Mitmenschen. Diese Schemata wurden im Lauf seines bisherigen Lebens geprägt durch persönliche Erfahrungen (Vertrauendenz) und durch gesellschaftliche Einflüsse (implizite Vertrauentheorie).
- Je grösser die entgegengebrachte Vertrauensbereitschaft ist, desto positiver fällt die Bewertung durch das Gegenüber aus.
- Vertrauensentscheidungen werden auch durch Risiko-Nutzen-Kalkulationen beeinflusst.
- Dem Anfangskontakt kommt eine entscheidende Bedeutung zu.
- Audiopädagoginnen und Audiopädagogen bewegen sich aufgrund des Settings eher nicht im Bereich des Systemvertrauens, sondern hauptsächlich im Bereich des persönlichen Vertrauens.
- Folgende Vertrauensdimensionen sind zentral für diese Arbeit: *Expertness, Reliability, Intensions, Dynamism*.
- Folgende Faktoren wirken sich vertrauenbildend aus und sind für das Kapitel „regelmässiger Austausch“ relevant: *Regelmässige und zeitlich vorbestimmte Kommunikationsfrequenz, Erreichbarkeit der Teammitglieder, rechtzeitige Beantwortung von Nachrichten, sachlich fundierte und kompetente Antworten, Eigeninitiative, adäquate Reaktionen auf Krisen*
- Nachgewiesene positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit sind: *Qualität und Quantität des Informationsflusses wird erhöht, bessere Kooperation bessere Problemlöseleistung, erhöhte Zufriedenheit*
- Die vertrauensbildendste Kontaktform ist der persönliche Kontakt, gefolgt von telefonischem und schriftlichem Kontakt.

2.5.11 Items zum Thema „Vertrauensbildung“

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, welchen theoretischen Grundlagen die Items entnommen wurden. Die Auswahl entspricht zum einen den Gewichtungen in den vorliegenden Theorien, zum andern dem beruflichen Interesse.

Item	
Professionalität	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Oswald:</u> Relevante Vertrauenseinstellungen sind: Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Seriosität (2.5.9.). Wir ordnen diese Items dem Überbegriff „Professionalität“ zu. <u>Gennerich:</u> Fähigkeiten, Qualität der Informationen und Gültigkeit der Urteile definieren die „Expertness“ (Kap. 2.5.7.).	Indirekte oder direkte Aussagen zur Erreichbarkeit, zur Offenheit für Anregungen und zu fachlichen Informationen von Seiten der Audiopädagogin/des Audiopädagogen werden erfragt.

Item	
Grundhaltung	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Oswald:</u> Eine relevante Vertrauenseinstellung ist die Offenheit als Grundhaltung (Kap.2.5.9). <u>Hintermair/Hülser:</u> Offenheit und Ehrlichkeit gehören zu den erwünschten Eigenschaften aus Sicht betroffener Eltern (Kap. 2.6.6).	Anhand indirekter oder direkter Aussagen der Eltern wird die offene Grundhaltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen eingeschätzt.

Item	
Verlässlichkeit	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Oswald:</u> Das Einhalten von Versprechen und die Zuverlässigkeit gehören zu den relevanten Vertrauenseinstellungen (Kap. 2.5.9). <u>Jarvenpaa & Leidner:</u> Relevante vertrauensfördernde Faktoren sind unter anderem die Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen und deren / dessen rechtzeitige Beantwortung von Nachrichten (Kap.2.5.8). <u>Gennerich:</u> Eine der relevanten Einstellungsdimensionen ist die „Reliability“; Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, Konsistenz (Kap. 2.5.7).	Direkte Aussagen zur Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen werden bei den Eltern eingeholt. Indirekte Aussagen zur Verlässlichkeit (sprechen über Probleme, sprechen über die Zukunft des Kindes) werden eingeholt.

2.6 Empowerment

Im folgenden Kapitel wird der Begriff „Empowerment“ im Zusammenhang mit der sozialen bzw. heilpädagogischen Arbeit genauer erläutert. Neben verschiedenen Definitionen wird auch auf die mögliche Bedeutung im audiopädagogischen Berufsalltag eingegangen.

2.6.1 Begriffsklärung

Der Begriff „Empowerment“ kommt aus dem englischen und heisst wörtlich übersetzt „Ermächtigung“ oder „Befähigung“. Das Verb „to empower“ bedeutet ermächtigen, sich ermächtigen bzw. befähigen, sich befähigen. Die reflexive Wortform bezeichnet den eigenaktiven Vorgang, das sich selbst Befähigen und Bemächtigen. Dem gegenüber steht der transitive Wortlaut, der die Begleitung und Unterstützung seitens eines Helfers meint. Hier geht es darum jemanden zu befähigen und zu bemächtigen.

2.6.2 Der Ursprung des Empowerments

Der Empowerment-Gedanke hat seine Wurzeln in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und durchlief in den 1960er Jahren soziale Bewegungen aller fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften des Westens. Eine der daraus entstandenen Strömungen, ist die Selbsthilfebewegung. Diese entwickelte sich in den 1970er Jahren und war eine Gegenbewegung zur „wohlmeinenden und entmündigenden Staatsfürsorglichkeit...“ (Herriger, 1997, S. 26). Charakteristische Elemente der Selbsthilfebewegung sind:

- Die Betonung der Betroffenenperspektive
- Die Initiierung von selbstorganisierten Hilfe- und Dienstleistungen
- Die Inszenierung von sozialer Nähe und Gemeinschaft
- Die Einübung der Betroffenen in die Rolle von 'kritischen Konsumenten' sozialer Dienstleistungen
- Die Ausübung eines sozialpolitisch relevanten Einflusses
(vgl. Herriger, 1997, S. 27)

Aus den Forderungen dieser Bewegung folgte zwingend eine Veränderung des Selbstverständnisses in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit. Neu war eine produktive konsensorientierte Mitarbeit der Betroffenen gefordert. Auf die Rolle des hierarchisch übergeordneten Experten wurde verzichtet und die Kommunikation hatte ihren Schwerpunkt auf der Interaktionsebene. So entwickelte sich eine neue Kultur des Helfens und der solidarischen Professionalität.

Der Begriff Empowerment zeigte sich erstmals in den 1990er Jahren im deutschsprachigen heilpädagogischen Bereich und war vor allem in der Frühförderung bekannt. Später wurde er dank den Veröffentlichungen von Georg Theunissen im Bereich der Geistigbehindertenpädagogik verbreitet (vgl. Mohr, 2006, S.2).

2.6.3 Definitionen zu Empowerment

Durch die vielen Bewegungen, die aus dem Grundgedanken des Empowerments entstanden sind, wird der Begriff „Empowerment“ verschiedenst interpretiert und umgesetzt. Auch Herriger stellt fest, dass der Begriff kein eindeutig definierter Fachterminus ist. „Ein allgemein akzeptierter Begriff von Empowerment, der sowohl den wissenschaftlichen Diskurs als auch die psychosoziale Praxis verbindlich anleiten könnte, existiert nicht.“ (Herriger, 1997, S. 11). Ebenfalls betont er, dass das Themengebiet eine „höchst inkonsistente Befundlage“ (Herriger, 1997, S. 136) aufweist. Die unpräzise Terminologie erschwert denn auch die zielgenaue Forschung. Auf der Suche nach Definitionen zum Thema „Empowerment in Pädagogik und Elternarbeit“ fallen unter anderem folgende Auslegungen ins Auge:

Wagner Lenzin bezieht sich auf Rappaport und formuliert Empowerment folgendermassen:

Die Idee des Empowerment geht auf Rappaport (1985) zurück. Er versteht darunter, dass psychosoziale Arbeit gewisse Bedingungen bereit stellt, (...) die es Menschen ermöglichen, sich ihrer ungenutzten, vielleicht auch verschütteten Ressourcen (wieder) bewusst zu werden, sie zu erhalten, zu kontrollieren und zu erweitern, um ihr Leben selbst zu bestimmen und ohne

expertendefinierte Vorgaben eigene Lösungen für Probleme zu finden (Wagner Lenzin, 2007, S. 30).

Weiss (1992, S. 31) zeigt auf, welche Teilbereiche für Fachpersonen wichtig sind.
(...) sich in einen problemlösungssuchenden und -entdeckenden Dialog einzulassen, genau hinzuhören, was Eltern an eigenen Ideen und Versuchen der Problembewältigung andeuten, sie dabei zu ermutigen und zu unterstützen, eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu entdecken, Vertrauen zu sich und ihren Gestaltungskräften zu finden, aber auch zusammen mit ihnen die Problemlösungsrelevanz von Ideen antizipatorisch an der Ernstsituation zu überprüfen.

M. Hintermair und C. Tsirigotis möchten Empowerment und Ressourcenorientierung wie folgt verstanden haben:

Professionelles Empowerment zielt also auf die Förderung und Erweiterung der Selbstgestaltungskräfte der Subjekte ab. Sie sollen ermutigt werden, ihre eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu entdecken und auf diese Weise in die Lage versetzt werden, ihre Lebenswelt eigenständig und eigenverantwortlich mitzugestalten sowie Ressourcen produktiv zur Bewältigung belastender Lebensumstände einsetzen zu können.

(Hintermair und Tsirigotis, zit. nach Lenz, 2002, S. 15)

N. Herriger umschreibt Empowerment als professionelles Konzept der Unterstützung von Selbstbestimmung folgendermassen:

Das Arbeitsziel einer von diesem Empowerment-Verständnis angeleiteten psychosozialen Praxis ist es somit, dort, wo Ressourcen ausgeschöpft sind und die Dynamik autonomer Selbstorganisation sich nicht in eigener Kraft in Bewegung setzt, ein Arrangement von Ressourcen bereitzustellen, das es den Adressaten unterstützender Dienstleistung möglich macht, sich ihrer ungenutzten lebensgeschichtlich verschütteten Kompetenzen und Lebensstärken (wieder) zu erinnern, sie zu festigen und zu erweitern. Auf eine kurze Formel gebracht: Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, Menschen das Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und ihnen Möglichkeitsräume aufzuschliessen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen Stärke aneignen und Muster solidarischer Vernetzung erproben können.

(Herriger, 1997, S. 17).

Folgerungen: Empowerment hat zum Ziel, den Betroffenen ungenutzte, verschüttete Ressourcen bewusst zu machen. Sie sollen ermutigt und unterstützt werden, eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu erkennen, damit sie Kraft gewinnen, ihr Leben eigenständig (mit)gestalten können. Die bekannte Maxime von Maria Montessori „Hilf mir, es selbst zu tun“ bringt den Empowermentgedanken auf den Punkt. In der Arbeit als Audiopädagogin/Audiopädagoge bedeutet Empowerment, dass individuell auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen wird. Durch die exakte Beobachtung der Eltern und gemeinsame Gespräche soll herausgefunden werden, wie die Eltern ihre eigenen Ressourcen wiederentdecken und nutzen können. Dies gilt auch in der Arbeit mit dem Kind. Auch das Kind soll unterstützt und ermutigt werden, seine Selbstgestaltungskräfte zu erweitern.

2.6.4 Überblick über die verschiedenen Auslegungen von „Empowerment“

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Auslegungen von „Empowerment“ dargestellt.

2.6.5 Salutogenese nach Antonovsky

Setzt man sich mit dem Empowerment auseinander, kommt man unweigerlich mit der Salutogenese von Aaron Antonovsky in Kontakt. Einige Autoren (Herriger, 1997, S. 173; Hintermair, 2006, S. 30; Tsirigotis, 2002, S. 255) bringen die Salutogenese in Zusammenhang mit dem Empowerment. Antonovsky ging der Frage nach, wie Gesundheit entsteht und setzte mit dem Modell der Salutogenese neue Maßstäbe. Sein Interesse galt der zentralen Frage, weshalb Menschen trotz gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund bleiben. Ausgangspunkt für seine Überlegungen war die Annahme, dass der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen wesentlich durch seine individuelle, mentale Grundhaltung gegenüber der Welt und dem eigenen Leben bestimmt wird. Diese Grundhaltung trägt maßgeblich dazu bei, wie gut der Mensch in der Lage ist, Ressourcen zum Erhalt seiner Gesundheit und seines Wohlbefindens zu nutzen. Ein zentraler Begriff dazu ist das Kohärenzgefühl (sense of coherence). Je stärker dieses Kohärenzgefühl vorhanden ist, desto gesünder ist die Person bzw. desto schneller wird sie gesund und bleibt es. Antonovsky unterschied drei Faktoren, die zusammen das Kohärenzgefühl umfassen:

- *Das Gefühl der Verstehbarkeit* (sense of comprehensibility)
d.h. die Fähigkeit, die eigenen Lebensereignisse, die Biographie und Umwelt so zu ordnen, und zu strukturieren, dass sie sinnvoll interpretiert werden kann.
- *Das Gefühl der Machbarkeit, auch Handhabbarkeit* (sense of manageability)
d.h. der Glaube und die Überzeugung, Herausforderungen und Probleme selbst aktiv bewältigen zu können.
- *Das Gefühl der Sinnhaftigkeit* (sense of meaningfulness)
d.h. etwas bewältigen zu wollen, weil es sinnvoll ist oder einen Sinn hat bzw. einen Sinn gibt.

(vgl. Antonowski, 1997, S. 33 - 38)

Folgerungen: Aus der Salutogenese lässt sich für die Elternarbeit folgendes ableiten: Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge kann die Eltern vor allem im Gefühl der Machbarkeit und der Sinnhaftigkeit unterstützen. Wenn es ihr/ihm gelingt, die Eltern im Glauben zu stärken, dass sie ihre Probleme selbst aktiv bewältigen können und dass dies auch sinnvoll ist, dann werden die Eltern auch fähig sein, die eigenen Lebensereignisse in ihrer Biographie so zu ordnen, dass diese für sie als sinnvoll interpretiert werden können (sense of comprehensibility).

2.6.6 Empowerment nach Hintermair/Hülser

Hintermair und Hülser beschreiben in einer Interviewanalyse aus der Sicht von Eltern mehrfachbehinderter hörgeschädigter Kinder, in welchen Bereichen die Eltern Belastungen erlebten, was für sie hilfreich gewesen ist und welchen Unterstützungsbedarf sie sich von Fachpersonen gewünscht hätten. Zwölf Elternpaare berichten über ihre Erfahrungen zwischen besonderen Erziehungsanforderungen, Alltagsbewältigung und Behinderungsverarbeitung. Die Auseinandersetzung mit der Analyse zeigt auf, dass die Bedürfnisse der Eltern ganz

den Prinzipien des Empowerments entsprechen.

Folgender Konsens konnte bei den gemeinsamen Wünschen der zwölf Elternpaare festgestellt werden:

- Die Individualität der Familien ist zu berücksichtigen.
- Die Ziele sollen gemeinsam (Eltern und Fachpersonen) gesucht und umgesetzt werden.
- Anregung sozialer Unterstützungssysteme sind wichtig und äussern sich positiv für die Entwicklung und Erhaltung psychischer Gesundheit.
- Die Fachpersonen sollen eine hohe Kompetenz aufweisen.
- Sorgfältige zwischenmenschliche Umgangsformen seitens der Fachpersonen
- Offenheit und Ehrlichkeit
- Stärkung der Eltern als Prinzip der Zusammenarbeit
- Entscheidungsoffene Begleitung
- Kompetenter Umgang mit Behörden seitens der Fachpersonen
- Vermittlung des Gefühls, Kind und Eltern werden gemocht und angenommen
- Wertschätzung (S. 178)

(vgl. Hintermair und Hülser, 2004, S. 166 – 178)

Im Zusammenhang mit Empowerment betont Hintermair auch, dass man heutzutage von der Ressourcenorientierung oder den sogenannten synergetischen Effekten der Beratung spricht. Damit meint er, dass Eltern, die sich in die Beratung begeben, immer auch positive Aspekte mitbringen, welche in der gemeinsamen Arbeit gut zu nutzen sind. Hintermair geht davon aus, dass bei einer echten Kooperation zwischen Eltern und Pädagogen zusätzliche Ressourcen genutzt werden können, die nur dank dieser Zusammenarbeit zum Tragen kommen (vgl. Hintermair, 2000, S. 91-92).

Folgerungen: Die Analyse aus der Sicht der betroffenen Eltern mehrfachbehinderter hörbeeinträchtigter Kinder zeigt, dass die Bedürfnisse der Eltern klar dem Bereich des Empowerments zuzuschreiben sind. Sie wünschen sich eine individuelle Unterstützung, die stark auf eine offene und ehrliche Zusammenarbeit hinzielt. Sie möchten durch Wertschätzung das Gefühl spüren, von den Fachpersonen gemocht und angenommen zu werden.

Laut Hintermair werden dank echter Kooperation zwischen Eltern und Pädagogen zusätzliche Ressourcen freigesetzt, die nur dank dieser zum Tragen kommen.

2.6.7 Empowerment nach Herriger

Herriger betont, wie die Bedeutung des Empowerments doch durch die Unschärfe der Begrifflichkeiten unterschiedlich interpretiert werden kann. Gerade dadurch und durch das Propagieren eines so genannt besseren Lebens gewinnt das Empowerment an populistischer Anziehungskraft. Herriger sagt, dass aus diesem Grund die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig sei. Er unterscheidet vier Zugänge zu einer Definition von Empowerment; Empowerment aus politischer, lebensweltlicher, reflexiver und transitiver Sicht (vgl. Herriger, 1997, S. 12 – 15). Herriger setzt im transitiven Empowerment den Fokus unter anderem auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter psychosozialer Dienste, welche durch ihre Arbeit mit Betroffenen Prozesse der Wiedergewinnung von Selbstgestaltungskräften auslösen sollen.

In einer Auflistung über Leistungsschwerpunkte sozialer Unterstützung beschreibt der Autor, welche Erkenntnisse auf empirisch-induktivem Wege gewonnen wurden. Diese Auflistung kann im Zusammenhang mit Empowerment und dessen Bedeutung in der Arbeit als Audiopädagoginnen/Audiopädagogen gut als eine Art Checkliste genutzt werden. Folgende relativen Übereinstimmungen konnte Herriger hinsichtlich der Leistungen sozialer Unterstützung in der Literatur finden:

- Emotionale Unterstützung
Verminderung von negativen Gefühlen in Bezug auf die Abhängigkeit und Isolation, Regulation von Emotionen durch deren Ausleben-Können und Stärkung des Selbstwertes.
- Instrumentelle Unterstützung
Konkrete materielle und praktische Alltagshilfen im Umgang mit kritischen Lebensereignissen.
- Kognitive Unterstützung
Information und Aufklärung über Rechte und Dienstleistungen. Zugang schaffen zu wichtigen Informationsquellen.
- Aufrechterhaltung der sozialen Integrität
Stärkung der Identität und des Selbstwertes durch eine wertschätzende Kommunikation.
- Vermittlung von neuen sozialen Kontakten
Zusammenbringen von Personen, mit ähnlichen Lebensgeschichten.
(Herriger, 1997, S. 136 – 137)

Eine weitere, etwas andere Auflistung stellt Herriger im Zusammenhang mit der Methode des Unterstützungsmanagement oder Case Management dar. Herriger beschreibt das Unterstützungsmanagement in Anlehnung an Wendt und sagt, dass dieses folgendes bedeutet: „(...) die Organisation einer ganzheitlichen sozialen Hilfe durch *die Mobilisierung, das Arrangement und die Vernetzung von Unterstützungsressourcen*“ (Herriger, 1997, S. 91). Der Ablauf des Case Managements ist relativ starr vorgegeben. Er besteht aus sechs Stadien und sieht folgendermassen aus:

- Stadium 1:Verpflichtung (engagement)
 Klärung der Zuständigkeit, Herstellung von Transparenz betreffend den Kontakt, Definitionen der Rollen und Verteilung der Verantwortlichkeit.
- Stadium 2:Einschätzung (assessment)
 Beurteilung der Lebenslage der Betroffenen, Diagnose der vorhandenen Ressourcen, Identifikation von möglichen Ressourcen im privaten und öffentlichen Umfeld, Stolpersteine.
- Stadium 3:Planung (planing)
 Formulieren von Zielen, Erstellen einer Prioritätenliste, Auswahl der Methoden, um die Ziele zu erreichen und Feinstrukturierung des genauen Vorgehens.
- Stadium 4:Erschliessen von Ressourcen (intervention)
 Vernetzung von Ressourcen und schrittweise Durchführung des Unterstützungsmanagements.
- Stadium 5:Koordination (coordination and monitoring)
 Festigung des Klienten und Ressourcen-Netzwerkes, Überwachung des Unterstützungsprozesses.
- Stadium 6:Entpflichtung (disengagement)
 Abschlussevaluation durch den Soll-Ist-Vergleich, beidseitige Entpflichtung des Arbeitsverhältnisses.
(vgl. Herriger, 1997, S. 91 – 96)

Bei der genaueren Betrachtung fällt auf, dass einige der oben genannten Leistungsschwerpunkte sozialer Unterstützung im Case Management wiederzufinden sind. Das Unterstützungsmanagement wirkt auf den ersten Blick jedoch etwas distanzierter und weniger individuell an die Betroffenen angepasst als die durch Herriger definierten Leistungsschwerpunkte sozialer Unterstützung.

Folgerungen: Empowerment bedeutet, dass die Betroffenen und deren Bedürfnisse im Zentrum stehen. Dabei wird auf verschiedenen Ebenen angesetzt. Bedürfnisse materieller, kognitiver und emotionaler Art stehen ebenso im Zentrum wie die Vermittlung von sozialen Kontakten und die Aufrechterhaltung sozialer Integrität. Eine mögliche Form, die dem Ganzen einen professionellen Rahmen gibt und eine gelingende Zusammenarbeit durch klare Strukturen besser gewährleistet, ist das Case Management.

2.6.8 Empowerment nach Buchholz

Buchholz beschreibt in seinem Beitrag, wie Empowerment und Ressourcenorientierung in der sozialen Arbeit und in der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe gestaltet werden sollte. Im Zusammenhang mit der Kommunikation mit Familien spricht er hauptsächlich von Beratung. Entsprechend sind in seinen Empfehlungen theoretische Modelle der Beratung zu erkennen. Die Autorinnen sind sich bewusst, dass in der Kommunikation mit den Eltern die Beratung einen erheblichen Teil ausmacht und dass eine klare Abgrenzung zum Thema Kommunikation nicht sinnvoll ist. Es würde aber den Umfang dieser Arbeit sprengen, wenn näher auf Beratungsmodelle eingegangen würde.

Buchholz' relevante Aussagen für diese Arbeit werden im Folgenden kurz dargestellt.

Ressourcenorientierung bedeutet, folgende Ressourcen zu beachten:

- Personale Ressourcen (physische, psychische, materielle Faktoren)
- Umweltressourcen (Verfügbarkeit sozialer Netzwerke, Lebensbedingungen)

Im nächsten Abschnitt werden empirisch erforschte personale Ressourcen (a) und Umweltressourcen (b) genauer definiert:

- a) Selbstwertgefühl, Bewältigungsoptimismus, Problemlösekompetenz, Kontrollüberzeugungen
- b) Gesichertes Einkommen, sozialökonomischer Status, konfliktfreie soziale Netzwerke, enge Bindungen, emotionale/soziale Unterstützung (vgl. Buchholz in Kreuzer (Hrsg.), 2001, S. 89)

Die Orientierung an vorhandenen Ressourcen anhand einer sensiblen Ressourcendiagnostik bewirkt laut Buchholz eine positive Veränderung für die Motivation der Klienten/Klientinnen, indem der Fokus auf positive Aspekte gerichtet wird. Weitere Effekte sind die Steigerung des Selbstwertgefühls und eine positive Entwicklung der Interaktion zwischen Berater/Beraterin und Klient/Klientin (vgl. Buchholz in Kreuzer (Hrsg.), 2001, S. 93).

Buchholz empfiehlt der Beraterperson folgende Gesprächstechniken zur Selbstermächtigung der Klienten / Klientinnen:

- Zielfokussierung und Lösungsorientierung
- Wunderfragen stellen
- Engaging (= Hoffungsvermittlung)
- Reframing (= Umdeutung der Situation)
- Verwendung zirkulärer Fragen als Hilfestellung
- Zukunftsorientierter biographischer Dialog

Im Gespräch mit den Eltern werden der Beraterperson folgende Impulse empfohlen:

- Stärkung der Veränderungsmotivation
- Unterstützung der Anwendung und Entwicklung von Coping-Strategien
- Hilfe bei der Entwicklung von wünschenswerten Lebenszielen
- Vermittlung von subjektiven Kompetenzgefühlen
- Hilfe bei der Integration in soziale Netzwerke

Folgerung: Audiopädagoginnen/Audiopädagogen erhalten durch Buchholz eine konkrete Anleitung, wie sie den Dialog mit den Eltern in Bezug auf das Empowerment gestalten können. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass durch die ressourcenorientierte Grundhaltung eine ganze Reihe positiver Effekte in Bewegung gesetzt werden, welche dann weiter unterstützt werden sollen. Dies soll mit Hilfe von Beratung geschehen, wobei die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen die Eltern ermutigen und unterstützen sollen bei der Entwicklung von Coping-Strategien und von Lebenszielen. Dadurch bestärken sie die Eltern in ihrer Motivation, ihre Situation zu verändern.

2.6.9 Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen zum Thema Empowerment

Nachfolgend werden die wichtigsten Aussagen aus den aufgeführten Theorien zusammenfassend dargestellt.

Alle im letzten Kapitel zitierten Autoren betonen, dass es die Idee des Empowerments ist, Ressourcen wieder zu mobilisieren mit dem Ziel, das Leben selbst und ohne expertendefinierte Vorgaben bestimmen zu können. Bei der intensiven Auseinandersetzung mit Literatur zum Thema „Empowerment“ zeigt sich deutlich, dass die Grundhaltung stark mit dem humanistischen Ansatz korreliert. Beide Ansätze sehen den Menschen als eigenständiges Individuum mit eigenen Rechten, mit dem Wunsch nach Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Die Grundhaltung der pädagogisch-therapeutischen Fachperson ist demnach partnerschaftlich und zielt auf die Stärkung des Gegenübers hin. Erstaunlich ist, dass bislang kaum empirische Forschung zur genaueren Klärung der effizienten Umsetzung oder der Auswirkungen von Empowerment betrieben wurde, welche im weitesten Sinne vergleichbar mit jener der Vertrauensforschung wäre. Die zitierten Autoren beschränken sich lediglich auf allgemeine Empfehlungen. Dieser Mangel an Fakten lässt bei der konkreten Umsetzung im Alltag leider viele Fragen offen. Positiv gesehen könnte man auch sagen, dass durch diesen Umstand eine grosse Offenheit und Vielfalt an Möglichkeiten entsteht, welche ein Höchstmass an Individualität nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Fachpersonen zulässt. Trotz verschiedener Ansätze ist jedoch auch zu betonen, dass es, wie Herriger (1997, S. 91) erwähnt, keine Patentrezepte gibt.

2.6.10 Items zum Thema „Empowerment“

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, aus welchen theoretischen Grundlagen die Items entnommen wurden. Die Auswahl entspricht zum einen den Gewichtungen in den vorliegenden Theorien, zum andern entspricht sie dem beruflichen Interesse.

Item	
Eigeninitiative unterstützen	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<p><u>Antonovsky, Hintermair, Herriger, u.a.:</u> Empowerment zielt auf die Fähigkeiten der Betroffenen ab, ihre Ressourcen produktiv nutzen zu können (Kap. 2.6)</p> <p><u>Buchholz:</u> Eine ressourcenorientierte Haltung bewirkt bei den Eltern Veränderungsmotivation und stärkt das Kompetenzgefühl seitens der Eltern. Auch</p>	<p>Ziel ist eine Einschätzung der Eltern, wie sie durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen motiviert werden, eigene Ideen einzubringen und familiäre Ressourcen zu nutzen.</p>

wird dadurch ein entwicklungsorientierter Dialog gefördert (Kap 2.6.8). <u>Weiss, Hintermair & Tsirigotis, u.a.:</u> Eine Idee des Empowerment ist es, die Betroffenen zu motivieren und zu ermutigen, ihre Ressourcen zu nutzen (Kap. 2.6.3).	
--	--

Item	
Aktive Lebensgestaltung	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Buchholz:</u> Unterstützung der Anwendung und Entwicklung von Coping- Strategien und Problemlösekompetenzen (Kap. 2.6.8). <u>Rappaport:</u> Eigene Lösungen für Probleme finden (Kap. 2.6.3). <u>Herriger:</u> Förderung der autonomen Selbstorganisation (Kap. 2.6.3). <u>Hintermair/Hülser:</u> Stärkung der Eltern als Prinzip der Zusammenarbeit (Kap. 2.6.6).	Die Eltern schätzen ihr eigenes aktives Verhalten in Bezug auf die Förderung ihres Kindes ein.

Item	
Emotionale Unterstützung	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Hintermair & Hülser:</u> Vermittlung des Gefühls, Kind und Eltern werden angenommen (Kap. 2.6.6). <u>Herriger:</u> Verminderung von negativen Gefühlen im Bezug auf die Abhängigkeit und Isolation, Regulation von Emotionen durch deren Ausleben-Können und Stärkung des Selbstwertes (Kap. 2.6.7).	Die Eltern schätzen die emotionale Unterstützung durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen ein.

2.7 Regelmässiger Austausch

Der Bereich „regelmässiger Austausch“ ist in dieser Arbeit dem Theorieteil über die Vertrauensforschung unterstellt. Wie im Kapitel „Vertrauen in virtuelle Teams“ dargestellt wird, lassen sich regelmässige Kontakte oder regelmässiger Austausch und die Entstehung von Vertrauen nicht voneinander trennen, vielmehr sind sie voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Die wichtigsten Resultate der Studie von Jarvenpaa und Leidner werden in dieser Arbeit verwendet, auch wenn die Situation derjenigen der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen nicht exakt entspricht. Anders als bei den Bereichen „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“ ist es unter dem Bereich „regelmässiger Austausch“ möglich, objektiv messbare und konkrete Fragestellungen zu formulieren.

Nachfolgend werden einige organisatorische Gedanken zu den verschiedenen Kontaktformen aufgeführt.

Der regelmässige Austausch ist fester Bestandteil der Konzepte des APD Frühförderung und des APD Förderung und wird unter den Bereichen Planung und Durchführung aufgeführt. Es wird jedoch nur teilweise definiert, was unter dem Begriff „regelmässiger Austausch“ verstanden wird. Der regelmässige Austausch lässt sich anhand des Berufsverständnisses und der Erfahrung der Audiopädagoginnen/

Audiopädagogen in folgende Kategorien aufteilen:

Kontaktform	direkt Telefon Mail Kontakttheft Besuche der Eltern in der Förderstunde
Häufigkeit	
Informationsaustausch	Information über Förderziele Information über Fördersituation Fachinformation
Institutionalisierte Kontakte	Standortgespräch Standortberichte

In Anlehnung an die erarbeiteten theoretischen Kenntnisse werden die Schwerpunkte auf die drei Items gesetzt, welche eng in Zusammenhang mit der Kommunikation und der Vertrauensbildung stehen. Sie sollen Informationen über die Form und die Häufigkeit des Elternkontaktes aufzeigen, sowie Aussagen über den Inhalt des Informationsaustausches hervorbringen. Wichtig ist hierbei, dass die Eltern den Ist-Zustand umschreiben, dass sie aber auch die Möglichkeit erhalten, Wünsche an den künftigen Austausch anzubringen.

Da das Thema „Regelmässiger Austausch“ kurz behandelt wird und die theoretischen Grundlagen dazu im Kapitel „Vertrauensbildung“ näher beschrieben worden sind, wird an dieser Stelle auf eine Zusammenfassung verzichtet.

2.7.1 Items zum Thema „Regelmässiger Austausch“

Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, aus welchen theoretischen Grundlagen die Items entnommen wurden. Die Auswahl entspricht zum einen den Gewichtungen in den vorliegenden Theorien, zum andern entspricht sie dem beruflichen Interesse.

Item	
Häufigkeit des Elternkontaktes	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Jarvenpaa und Leidner:</u> Regelmässige und zeitlich vorbestimmte Kommunikationsfrequenzen sind vertrauensfördernde Faktoren (Kap. 2.5.8).	Die Häufigkeit des Elternkontaktes wird erfasst.

Item	
Kontaktform mit den Eltern	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Jarvenpaa und Leidner:</u> Persönlicher Kontakt stellt die beständigste und zuverlässigste Form der Vertrauensbildung dar. Durch Videokonferenzen ist ein fast ebenso hohes Mass an Vertrauen erreichbar. Weniger gute Werte erzielt die Audiokonferenz und am schlechtesten waren die Vertrauenswerte bei schriftlichen Kontakten (Kap. 2.5.8).	Die Art des Kontaktes mit den Eltern wird eruiert.

Item	
Informationsaustausch	
Theorie	Ziel der Erfragung im Fragebogen
<u>Konzepte APD FF & APD F Zürich:</u> Aus den zahlreichen in den Konzepten erwähnten Informationsaustauschinhalten, werden die drei zentralen Punkte ausgewählt (vgl. Konzepte APD FF 2008 & APD F 2007).	Angaben der Eltern über den Informationsaustausch über <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderziele 2. Fördersituation des Kindes 3. Fachspezifische Themen werden ermittelt.

3 Hypothesen und Fragestellungen

Nach der Vertiefung in die Theorie der Gebiete „Vertrauensforschung“, „Empowerment“ und den organisatorischen Gedanken im Zusammenhang mit dem regelmässigen Austausch ergeben sich die nachfolgenden, grundlegenden Fragestellungen. Aufbauend auf einer zentralen Fragestellung pro Bereich werden in einem zweiten Schritt die aus den Items abgeleiteten Fragestellungen aufgeführt. Dadurch ergeben sich konkrete, für die Erstellung des Fragebogens verfeinerte Fragestellungen.

Vertrauensbildung		
Übergeordnete Fragestellung		
Wie schätzen die Eltern das vertrauensbildende Verhalten der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?		
Aus den Items abgeleitete Fragestellungen		
Wie schätzen die Eltern die Professionalität der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?	Wie schätzen die Eltern die Grundhaltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?	Wie schätzen die Eltern die Verlässlichkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?

Empowerment		
Übergeordnete Fragestellung		
Wie schätzen die Eltern das Empowerment seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?		
Aus den Items abgeleitete Fragestellungen		
In welchem Masse werden die Eltern ihrer Meinung nach durch die Audiopädagogin / den Audiopädagogen in Ihrer Eigeninitiative unterstützt?	Fühlen sich die Eltern durch die Audiopädagogin / den Audiopädagogen motiviert, ihr Leben aktiv mitzugestalten?	Fühlen sich die Eltern emotional unterstützt durch die Audiopädagogin / den Audiopädagogen?

Regelmässiger Austausch		
Übergeordnete Fragestellung		
Wie schätzen die Eltern den Austausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen ein?		
Aus den Items abgeleitete Fragestellungen		
Wie beurteilen die Eltern die Häufigkeit des Kontaktes zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?	Wie beurteilen die Eltern die Kontaktformen mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?	Wie schätzen die Eltern den Informationsaustausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ein?

3.1 Operationalisierung der Fragestellungen

In einem nächsten Schritt sollen untergeordnete Fragestellungen formuliert bzw. Aussagen zu den einzelnen Fragestellungen aufgeführt werden. Es handelt sich dabei um konkrete, operationalisierte Fragen oder Aussagen, welche im Fragebogen verwendet werden. Aufgrund der Rückmeldungen der Pretest-Gruppe wird auf allzu direkte Fragen hauptsächlich im Bereich „Vertrauensbildung“ verzichtet. Diese Aussagen werden im Folgenden indirekt eingeholt bzw. aus den Einschätzungen der Eltern im Bereich „Empowerment“ abgeleitet und entsprechend interpretiert. Ebenso verhält es sich mit einzelnen Fragestellungen oder Aussagen der anderen Schwerpunkte.

Da sich die einzelnen Schwerpunkte überschneiden und aus den oben genannten Gründen im Fragebogen wieder eng miteinander verknüpft sind, werden einige Aussagen bzw. Fragestellungen in der nachfolgenden Tabelle unter „Regelmässiger Austausch“ zweimal aufgeführt. Der Fragebogen enthält sowohl Fragestellungen als auch Aussagen, welche durch die Eltern beantwortet werden sollen. Bei der entsprechenden Entscheidung spielen Fragen nach der richtigen Skalenbildung eine zentrale Rolle. Detaillierter wird im Kapitel 4.3.3 darauf eingegangen.

Aus Gründen der Wechselseitigkeit der Kommunikation (vgl. Interpunktion der Kommunikationsabläufe nach Watzlawick, Kapitel 2.1) werden auch Gegenfragen bzw. -aussagen formuliert. Dies sind eher implizit auf die Theorie abgestützte oder abgeleitete Fragen oder Aussagen, welche sich nach der Meinung der Autorinnen ebenso gut eignen wie direkte Formulierungen. Weiter sollen die Gegenfragen bei der Interpretation der Ergebnisse helfen, indem sie z.B. mit den direkten Aussagen korrelieren. Unter 4.4 wird näher darauf eingegangen.

3.1.1 *Operationalisierte Aussagen zum Bereich Vertrauensbildung*

Vertrauensbildung		
Fragestellungen		
Wie schätzen die Eltern die Professionalität der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?	Wie schätzen die Eltern die Grundhaltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?	Wie schätzen die Eltern die Verlässlichkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen ein?
Für den Fragebogen operationalisierte Aussagen		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ich erhalte von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen. 2. Ich teile der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen die Fortschritte meines Kindes mit. 		

3. Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über die Zukunft meines Kindes.
4. Ich bin offen für Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin/des Audiopädagogen.
5. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge geht auf meine Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Förderung meines Kindes ein.
6. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge versteht meine Anliegen.
7. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.

Nachfolgend werden die Bezüge zu den theoretischen Grundlagen für jede einzelne Aussage tabellarisch aufgeführt.

1. Ich erhalte von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.5.7	Gennerich	„Expertness“
2.5.9	Oswald	Seriosität
2.6.7	Herriger	Kognitive Unterstützung

2. Ich teile der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen die Fortschritte meines Kindes mit.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.4	NLP	Wege zum gemeinsamen Ziel
2.5.7	Gennerich	Professionelle Haltung der / des AP („Expertness“)
2.5.7	Gennerich	Empathische Haltung der / des AP („Intensions“)
2.3	Rogers	Höhere Selbstachtung und Einfühlerndes Verstehen

3. Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über die Zukunft meines Kindes.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.6.8	Buchholz	„Zukunftsorientierter biographischer Dialog“
2.6.8	Buchholz	Hilfe bei der Entwicklung von wünschenswerten Lebenszielen
2.6.8	Hintermair/Hülser	Die Ziele sollen gemeinsam gesucht und umgesetzt werden

4. Ich bin offen für Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin/des Audiopädagogen.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.1.3	Watzlawick	Axiom 3
2.4	NLP	Wege zum gemeinsamen Ziel u.a.
2.5.3	Erikson und Rotter	Vertrauensbereitschaft
2.5.5	Schweer	Differentielle Vertrauenstheorie (Vertrauenstendenz)
2.6.6	Hintermair/Hülser	Offenheit und Ehrlichkeit
2.5.9	Oswald	Offenheit

5. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge geht auf meine Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Förderung meines Kindes ein.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.3	Rogers	Empathische Grundhaltung
2.5.7	Gennerich	„Intensions“ und „Dynamism“
2.6.6	Hintermair/Hülser	Individualität der Familien berücksichtigen
2.6.6	Hintermair/Hülser	Wertschätzung

6. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge versteht meine Anliegen.		
Kapitel	Autor	Aussage
2.3	Rogers	Einfühlerndes Verstehen
2.3	Rogers	Technik des Verbalisierens
2.4	NLP	Die Welt des anderen verstehen (3. Elementarregel)
2.5.7	Gennerich	„Intensions“ : wahrgenommenes Wohlwollen
2.5.7	Gennerich	„Dynamism“; wahrgenommenes aktives Kommunikationsverhalten

7. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Erreichbarkeit der Teammitglieder
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Rechtzeitige Beantwortung von Nachrichten

3.1.2 Operationalisierte Aussagen zum Bereich Empowerment

Empowerment		
Fragestellungen		
In welchem Masse werden die Eltern ihrer Meinung nach durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen in Ihrer Eigeninitiative unterstützt?	Fühlen sich die Eltern durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen motiviert, ihr Leben aktiv mitzugestalten?	Fühlen sich die Eltern emotional unterstützt durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen?
Für den Fragebogen operationalisierte Aussagen		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ich informiere mich mit Hilfe von Fachliteratur (oder ähnlichem) über audiopädagogische Themen. 2. Ich frage die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen. 3. Ich bringe eigene Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes im Alltag ein. 4. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge stärkt mein Selbstvertrauen im Umgang mit meinem hörbeeinträchtigten Kind. 5. Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über neu auftretende Probleme mit meinem Kind. 6. Die Audiopädagogin/der Audiopädagogen nimmt meine Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes auf. 		

Nachfolgend werden die Bezüge zu den theoretischen Grundlagen für jede einzelne Aussage tabellarisch aufgeführt.

1. Ich informiere mich mit Hilfe von Fachliteratur (oder ähnlichem) über audiopädagogische Themen.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.6.3	Rappaport	Eigene Lösungen für Probleme finden
2.6.3	Herriger	Autonome Selbstorganisation
2.6.8	Buchholz	Problemlösekompetenz

2. Ich frage die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen. (RA)		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.6.8	Buchholz	Unterstützung der Anwendung und Entwicklung von Coping-Strategien
2.6.6	Hintermair/Hülser	Die Fachpersonen sollen eine hohe Kompetenz aufweisen
2.5.7	Gennerich	„Expertness“ begünstigt das Nachfragen

3. Ich bringe eigene Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes im Alltag ein.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.6.6	Hintermair/Hülser	Stärkung der Eltern als Prinzip der Zusammenarbeit
2.6.6	Hintermair/Hülser	Die Ziele sollen gemeinsam gesucht und umgesetzt werden

4. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge stärkt mein Selbstvertrauen im Umgang mit meinem hörbeeinträchtigten Kind.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.6.7	Herriger	Emotionale Unterstützung
2.6.6	Hintermair/Hülser	Vermittlung des Gefühls, Kind und Eltern werden gemocht und angenommen.
2.6.3	alle Definitionen	

5. Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über neu auftretende Probleme mit meinem Kind.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.5.7	Gennerich	Professionelle Haltung der / des AP („Expertness“)
2.5.7	Gennerich	Empathische Haltung der / des AP („Intensions“)
2.3	Rogers	Höhere Selbstachtung und Einfühlerndes Verstehen

6. Die Audiopädagogin/der Audiopädagogen nimmt meine Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes auf.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.6.8	Buchholz	Stärkung der Veränderungsmotivation
2.6.8	Buchholz	Vermittlung von subjektiven Kompetenzgefühlen
2.5.7	Gennerich	„Dynamism“

3.1.3 Operationalisierte Aussagen und präzisierte Fragen zum Bereich „Regelmässiger Austausch“

Regelmässiger Austausch		
Fragestellungen		
Wie beurteilen die Eltern die Häufigkeit des Kontaktes zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?	Wie beurteilen die Eltern die Kontaktformen mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?	Wie schätzen die Eltern den Informationsaustausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ein?
Für den Fragebogen operationalisierte Fragen/Aussagen		
1. Wie häufig und in welcher Form haben Sie als Eltern Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen? 2. Wie häufig und in welcher Form würden Sie sich Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen wünschen? 3. Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar. 4. Ich erhalte von der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen. 5. Ich frage die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen.		

Nachfolgend werden die Bezüge zu den theoretischen Grundlagen für jede einzelne Aussage tabellarisch aufgeführt.

• Wie häufig und in welcher Form haben Sie als Eltern Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Regelmässige und zeitlich vorbestimmte Kommunikationsfrequenz
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Gewichtung der Kontaktformen

• Wie häufig und in welcher Form würden Sie sich Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen wünschen?		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Regelmässige und zeitlich vorbestimmte Kommunikationsfrequenz
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Gewichtung der Kontaktformen

• Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Erreichbarkeit der Teammitglieder
2.5.8	Jarvenpaa/Leidner	Rechtzeitige Beantwortung von Nachrichten

• Ich erhalte von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen.		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Aussage</i>
2.5.7	Gennerich	„Expertness“
2.5.9	Oswald	Seriosität
2.6.7	Herriger	Kognitive Unterstützung

• Ich frage die Audiopädagogin / den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen. (RA)		
<i>Kapitel</i>	<i>Autor</i>	<i>Titel</i>
2.6.8	Buchholz	Unterstützung der Anwendung und Entwicklung von Coping-Strategien
2.6.6	Hintermair/Hülser	Die Fachpersonen sollen eine hohe Kompetenz aufweisen
2.5.7	Gennerich	„Expertness“ begünstigt das Nachfragen

3.2 Hypothesen

Die folgenden Hypothesen sind auf den Erkenntnissen des vorangegangenen Literaturstudiums aufgebaut und stützen sich auf die konkreten Aussagen der Fachleute.

Nachfolgend werden drei Haupthypothesen aufgeführt, welche die grossen Zusammenhänge zwischen den drei Bereichen „Vertrauensbildung“, „Empowerment“ und „Regelmässiger Austausch“ aufzeigen wollen. Ihnen untergeordnet folgen detailliertere Hypothesen, die auf den operationalisierten Aussagen bzw. Fragestellungen des Fragebogens basieren.

<u>Haupthypothese 1: Bezug zwischen „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“</u>		
Je besser die Eltern die vertrauensbildenden Faktoren einschätzen, desto positiver erleben sie das Empowerment.		
Untergeordnete Hypothesen:		
<u>Hypothese 1.1:</u> Je erreichbarer die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist, desto eher haben die Eltern das Gefühl, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge nehme ihre Anregungen und Vorschläge auf.	<u>Hypothese 1.2:</u> Je eher die Eltern das Gefühl haben, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge verstehe ihre Anliegen, desto eher sprechen sie über neu auftretende Probleme ihres Kindes.	<u>Hypothese 1.3:</u> Je mehr die Eltern das Gefühl haben, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gehe auf ihre Bedürfnisse ein, desto eher fühlen sie sich in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.

Haupthypothese 2: Bezug zwischen „Vertrauensbildung“ und „Regelmässiger Austausch“		
Je zufriedener die Eltern mit dem regelmässigen Austausch mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen sind, desto besser schätzen sie das Vertrauensverhältnis ein.		
Untergeordnete Hypothesen:		
Hypothese 2.1: Je öfter die Eltern mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über die Zukunft ihres Kindes sprechen, desto eher fragen die Eltern die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen.	Hypothese 2.2: Je besser die Audiopädagogin/der Audiopädagoge erreichbar ist, desto eher haben die Eltern das Gefühl, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gehe auf ihre Bedürfnisse ein.	Hypothese 2.3: Je mehr fachliche Informationen die Eltern erhalten, desto eher fühlen sie sich von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen verstanden.

Haupthypothese 3: Bezug zwischen „Empowerment“ und „Regelmässiger Austausch“		
Je besser die Eltern den regelmässigen Austausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen einschätzen, desto positiver erleben sie das Empowerment.		
Untergeordnete Hypothesen:		
Hypothese 3.1: Je selbständiger die Eltern Informationen über audiopädagogische Themen einholen, desto öfter fragen sie die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen.	Hypothese 3.2: Je erreichbarer die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist, desto mehr Vorschläge für die Förderung ihres Kindes bringen die Eltern ein.	Hypothese 3.3: Je offener die Eltern für Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin/des Audiopädagogen sind, desto höher schätzen sie den Erhalt von fachlichen Informationen durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen ein.

4 Forschungsmethode

Um Antworten auf die konkreten Fragestellungen zu erhalten, wäre die Anwendung der beiden Forschungsmethoden „Interview“ oder „Fragebogen“ möglich. Im folgenden Kapitel wird erläutert, weshalb der Fragebogen die geeignete Forschungsmethode ist und auf welchen theoretischen Grundlagen diese Entscheidung basiert.

4.1 Begründung der Forschungsmethode

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Einschätzung der Eltern zur Kommunikation zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen zu erhalten. Dabei interessiert nicht die einzelne differenzierte Meinung eines oder zweier Elternpaare, sondern die Grundstimmung möglichst vieler Eltern. Es handelt sich also um eine breit angelegte, anonyme Befragung mit dem Ziel, ein möglichst repräsentatives Resultat zu erlangen. Mit der Zusendung des Fragebogens an die Eltern hörbeeinträchtigter Kinder kann eine relativ grosse Gruppe befragt werden, was die Resultate im Gesamten aussagekräftiger machen wird, vorausgesetzt, der Rücklauf ist genügend gross. Durch klare Fragestellungen wird ein aussagekräftiges Resultat erhofft mit dem Wissen darum, dass die quantitative Befragung, im Gegensatz zu einem qualitativen Interview, durch ihre enge Strukturierung inhaltsärmer wird, die Fragenden nicht unmittelbar auf die Antworten der Eltern reagieren können und deshalb Präzisierungen nicht möglich

sind. Trotzdem ist der Fragebogen das richtige Instrument, da sich die Eltern bei dieser Befragung ungehindert öffnen und vertrauliche Angaben preisgeben sollen und die Anonymität nur mittels des Fragebogens gewährleistet ist.

4.2 Die schriftliche Befragung

Wie oben bereits erwähnt, scheint die schriftliche Befragung, also der Fragebogen, das geeignetste Mittel, um die Einschätzung der Eltern über die definierten Schwerpunkte der Kommunikation zwischen ihnen und der Audiopädagogin/des Audiopädagogen zu erheben. Unter jedem der drei Schwerpunkte werden geschlossene Fragen zu verschiedenen Teilaspekten der Kommunikation gestellt.

4.3 Die Fragebogenkonstruktion

Der Fragebogen setzt sich aus drei Teilen zusammen. Die Titelseite des Fragebogens soll die Eltern dazu einladen diesen auszufüllen. Mit dem einleitenden Brief werden den Eltern das Projekt und die Forscherinnen vorgestellt und Anleitungen zum Ausfüllen des Fragebogens vorgelegt. Der dritte Teil ist dann der Fragebogen selbst. Die drei Teile werden nun detaillierter vorgestellt.

4.3.1 *Die Titelseite*

Durch ein ansprechendes Bild auf der Titelseite soll das Interesse der Eltern geweckt werden. Wenige Angaben, wie beispielsweise der Titel und die Institution sollen kurz und verständlich die wichtigsten Informationen vermitteln.

4.3.2 *Der einleitende Brief*

Der einleitende Brief soll die Befragungspersonen zu den Fragen hinführen und ihnen kurze Informationen zum Fragebogen aufzeigen. Dazu gehört die kurze Vorstellung der Masterarbeit und der Studentinnen, die Erwähnung der Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gehör und Sprache Zürich und eine Einführung in die Themenschwerpunkte des Fragebogens. Die Eltern sollen Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens erhalten. Es soll für sie auch schon von Beginn an klar sein, wie viel Zeit das Ausfüllen des Fragebogens etwa in Anspruch nehmen wird. Es wird auf die Anonymität und den Datenschutz hingewiesen. Porst (2009, S. 34) rät jedoch, keine zu auffällige Betonung auf die beiden Begriffe zu legen, da sie sonst von den Eltern als zu problematisch verstanden werden können. Ebenfalls soll den Eltern für ihre Teilnahme gedankt werden und sie sollen die Möglichkeit haben, sich bei eventuellen Rückfragen an eine Ansprechpartnerin zu wenden.

4.3.3 *Der Fragebogen*

Der Fragebogen bildet das Kernstück der Masterarbeit. In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der Fragebogen aufgebaut wird und welche Überlegungen einfließen.

Der Fragebogen setzt sich aus verschiedenen Teilen zusammen. Zu Beginn werden Fragen zu organisatorischen Angaben gestellt, die das hörbeeinträchtigte Kind und die Förderlektionen betreffen. Diese Fragen bilden gewissermassen die „Aufwärmphase“ und sollen die Eltern langsam zu den persönlicheren Fragen hinführen. Der Fragebogen wird so nach dem „Trichterprinzip“ (Moser, 2008, S. 96) aufgebaut. Nach den organisatorischen Fragen werden die Häufigkeit, die Form und die Inhalte des Kontaktes mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen erfragt. Den dritten Schwerpunkt bilden dann die Themen „Empowerment“ und „Vertrauensbildung“. Bei diesen Fragen handelt es sich um geschlossene Fragen bzw. um Einstellungs- und Meinungsfragen. Am Ende des Fragebogens ist eine Rubrik eingefügt, in welche die Eltern noch weitere, aus ihrer Sicht wichtige Aussagen einfügen können. Diese Aussagen werden nicht statistisch erfasst, sind aber als Ergänzung für die Interpretationen wertvoll.

Die Eltern sollen die Fragen in einer Skala bewerten. Da es sich dabei um eine Art Urteil handelt, wird von sogenannten Rating-Skalen (vgl. Faulbaum, Prüfer & Rexroth, 2009, S. 22) gesprochen. Pro Frage ist nur eine Antwort zulässig. Bei der Konstruktion des Fragebogens wird darauf geachtet, dass möglichst einheitliche Skalen verwendet werden, damit der Umgang mit dem Fragebogen für die Eltern so einfach wie möglich ist. Neben den organisatorischen Fragen, die in individuellen Auflistungen auszufüllen sind, bilden zwei verschieden verbalisierte Ordinalskalen die Antwortmöglichkeiten der Eltern. Bei den ersten zwei handelt es sich um Häufigkeitsskalen, bei denen die Befragten einschätzen sollen, wie oft etwas geschieht. Die Skalen werden wie folgt gestaltet:

a)

wöchentlich	alle 2-3 Wochen	einmal pro Monat	seltener	nie
-------------	-----------------	------------------	----------	-----

b)

weniger häufig	so stimmt's für mich	öfter
----------------	----------------------	-------

Bei der dritten Skala werden die Eltern befragt, inwieweit eine Aussage ihrer Einschätzung nach zutrifft. Aus Gründen der Verständlichkeit wird im Fragebogen auf eine Versprachlichung aller Skalenbereiche verzichtet. Für die statistische Auswertung und Interpretation ist es jedoch notwendig, alle Skalen zu definieren. Die obere der Tabellen (c) entspricht der Tabelle im Fragebogen, die untenstehende Tabelle (d) zeigt die für die statistische Auswertung definierten exakten Wortlaute der Skalen auf.

c)

trifft voll zu				trifft gar nicht zu
----------------	--	--	--	---------------------

d)

trifft voll zu	trifft eher zu	weder noch	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
----------------	----------------	------------	----------------------	---------------------

Verbalisierte Skalen sind bei den Befragten beliebt (vgl. Moser 2008, S. 80), es wird jedoch kritisiert, dass die Gleichabständigkeit der Skalenpunkte schwer zu gewährleisten ist und die mittleren Werte oft Schwierigkeiten bei den Definitionen aufweisen. Aus der Sicht der Autorinnen sind die gewählten Begriffe der verbalisierten Skalen klar trennbar und weisen ähnliche Abstände auf. Wichtig scheint das Bewusstsein, dass gerade das Einsetzen einer ungeraden Skala die Gefahr birgt, dass die Mittelkategorie vermehrt als „Fluchtkategorie“ bei fehlendem Entscheidungswille des Befragten gewählt werden könnte. Eine weitere Kategorie würde aber die oben genannte Gleichabständigkeit der Skalen nicht mehr gewährleisten und hindert so die Befragte/den Befragten, sich bewusst für die mittlere Position zu entscheiden. Laut Moser (2008, S. 92) haben sich Skalen von fünf bis sieben Skalenpunkten bewährt. Ein Nachteil der vorgegebenen Antwortkategorien besteht darin, dass die Befragten möglicherweise nicht finden, was ihrer Meinung entsprechen würde. In der vorliegenden Arbeit wird bewusst auf die Skala „das weiss ich nicht“ verzichtet. Damit kann die Konsequenz eine unbeantwortete oder nachlässig beantwortete Frage sein.

4.4 Die Fragen

Die Grundlagen der Fragen und die Hypothesen basieren auf den oben zusammengefassten Theorien. Die operationalisierten Fragestellungen sind daraus abgeleitet und dienen später der Überprüfung der Hypothesen.

Wichtig ist bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, dass im Sinne der gegenseitigen Einflussnahme auf die Kommunikation nicht nur Fragen über die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen gestellt werden, sondern auch Fragen, in denen die Eltern sich und ihr Kommunikationsverhalten selber reflektieren sollen. Begründet werden kann dieser Ansatz z.B. durch Watzlawicks Beschreibung der Interpunktion der

Kommunikationsabläufe. Ein weiteres wichtiges Argument ist das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit der Eltern beim Ausfüllen des Fragebogens. Durch allzu gleichförmig formulierte Aussagen oder Fragen entsteht die Gefahr des unreflektierten Ankreuzens immer desselben Feldes (z.B. trifft eher zu). Durch die Unterbrechung mittels Gegenfragen oder -aussagen kann diesem Phänomen entgegengewirkt werden.

In empirischen Studien werden aus diesem Grund auch negative Formulierungen eingesetzt. Um dies korrekt und sinnvoll ausführen zu können, müsste die Anzahl der Fragen aber erheblich erhöht werden. So würden im konkreten Fall pro Item mindestens fünf Fragen oder Aussagen formuliert, von welchen dann eine oder zwei negativ formuliert würden. Anhand der Ergebnisse könnte dann evaluiert werden, ob die Befragten sich widersprechen oder ob die Aussagen korrelieren und somit statistisch verwendbar sind. Dieses Vorgehen würde den vorgegebenen Rahmen dieser Arbeit aber deutlich sprengen.

Ein weiterer Faktor, der in die Überlegungen einbezogen werden muss, ist die Tatsache, dass Eltern trotz der gegebenen Anonymität Antworten geben könnten, die sozial erwünscht sind.

4.5 Der Testlauf

Vor dem Versand der Fragebögen wird ein Testlauf durchgeführt. Ziel dieses sogenannten Pretests ist es, herauszufinden, ob die Fragen auch für Aussenstehende verständlich sind, ob sie nicht nur formal sondern auch inhaltlich verstanden werden und ob sie den Befragten allenfalls etwas suggerierten. Da die Durchführung mit betroffenen Eltern nicht möglich ist, weil die Anonymität nicht gewährleistet wäre, sollen verschiedene Personen, die Elternteile nicht hörbeeinträchtigter Kinder sind oder die in anderen heilpädagogischen Berufen arbeiten den Fragebogen ausfüllen. In den anschliessenden Gesprächen wird von den Personen das Urteil eingeholt und der Fragebogen entsprechend angepasst. Dass der Fragebogen offiziell durch das Zentrum für Gehör und Sprache versandt wird und darum von den Vorgesetzten abgesegnet werden muss, stellt eine weitere Chance für vermehrte Rückmeldungen dar. Erst nach diesem Pretest und den nötigen Anpassungen wird der Fragebogen an die Eltern verschickt.

4.6 Der Versand

Der Fragebogen wird in Papierform verschickt. Der Versand wird wie erwähnt vom Zentrum für Gehör und Sprache Zürich übernommen. Alle Eltern, deren Kinder von einer Audiopädagogin/einem Audiopädagogen begleitet werden und im Vorschul-, Kindergarten-, Primarschul-, oder Oberstufenalter sind, erhalten einen Fragebogen. Neben dem Fragebogen wird auch ein frankiertes Antwortcouvert beigelegt. Der Versand findet in der Woche 38 statt. Die Eltern haben zwei Wochen Zeit, diesen auszufüllen. Der Einsendeschluss ist der 9. Oktober 2010.

4.7 Wissenschaftlichkeit der Befragung

In diesem Abschnitt werden einige ergänzende Überlegungen zur Wissenschaftlichkeit dieser Befragung aufgeführt.

Um allgemein statistisch relevante Ergebnisse zu erhalten ist die Anzahl der Probanden zu klein. Durch den Umstand, dass der Fragebogen an alle Eltern verschickt wird, kann nicht von einer Stichprobe gesprochen werden, welche gar Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung zuliesse. Im gegebenen Fall ist dies aber auch nicht notwendig, da es sich um spezifische Fragen für eine kleine Gruppe Menschen handelt, welche mit der spezifischen Problematik „Hörbeeinträchtigung“ konfrontiert sind. Die Anzahl der Items ist beschränkt und fällt vom statistischen Gesichtspunkt aus gesehen klein aus. Trotzdem können für den Alltag der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen wertvolle Aussagen und Erkenntnisse entnommen werden.

In der vorliegenden Arbeit wird fast ausschliesslich quantitative Forschung betrieben. Die Datenaufnahme und -verarbeitung wird anhand des Statistikprogramms SPSS (Statistic Package for Social Sciences; IBM SPSS) vorgenommen. Lediglich bei den freien Meinungsäusserungen der Eltern wird eine kurze, zusammenfassende Inhaltsanalyse vorgenommen.

Wenn immer möglich werden die Reliabilitäten der Konstrukte berechnet. Dies ermöglicht Aussagen über die Genauigkeit, mit welcher die Konstrukte erfragt werden. Die Anzahl der Items lässt allerdings auch hier nur eingeschränkt aussagekräftige Werte entstehen. Durch die schriftliche, anonymisierte Befragung soll eine möglichst hohe Objektivität erlangt werden. Die Eltern könnten sich jedoch durch den offiziell vom Zentrum versandten Fragebogen und den einleitenden Brief, in welchem sich die Autorinnen vorstellen, beeinflusst fühlen und es besteht die Möglichkeit, dass sie nicht ganz offen antworten. Bei der Auswertung wird darauf geachtet werden, dass die Daten anonym und anhand des Statistikprogramms objektiv verarbeitet werden. Den Autorinnen ist die beschränkte Wissenschaftlichkeit dieser Arbeit voll bewusst.

5 Durchführung

Im folgenden Kapitel werden die Durchführung und die Organisation des Fragebogenversands beschrieben. Ebenfalls sind die statistischen Angaben zu den Familien aufgeführt.

5.1 Statistische Angaben zu den Eltern

Der Fragebogen wird an 141 Familien verschickt, deren Kinder von Audiopädagoginnen und Audiopädagogen des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich betreut werden. Aus Gründen der Zumutbarkeit wird Familien mit mehreren hörbeeinträchtigten Kindern jeweils nur ein Fragebogen zugesandt.

5.2 Teaminfo

Da für eine erfolgreiche Durchführung die Mitarbeit der Teamkolleginnen und Teamkollegen notwendig ist, müssen diese gut über das Vorhaben informiert sein. Die beiden Teams der audiopädagogischen Dienste Zürich werden einerseits durch ihre Leiterinnen, andererseits durch die Autorinnen schriftlich über den Fragebogen informiert. Zusätzlich erhalten sie ein paar Tage vor dem Versand per Mail den Fragebogen mit dem Begleitbrief. Aus zeitlichen Gründen kann erst nach dem Versand persönlich in den Teams über den Fragebogen informiert werden. Ziel ist es dabei, die Hintergründe und Theorien, auf denen der Fragebogen aufbaut, aufzuzeigen und allfällige Fragen aus den Teams zu klären. Ebenfalls werden die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen darüber informiert, dass Familien mit mehreren hörbeeinträchtigten Kindern nur einen Fragebogen erhalten. Wenn von Seiten der Eltern das Bedürfnis besteht, für jedes Kind einen Fragebogen auszufüllen, können sich diese an ihre zuständige Audiopädagogin/ihren zuständigen Audiopädagogen oder an die Verfasserinnen wenden, um einen weiteren Fragebogen anzufordern. Des Weiteren sollen durch das Involvieren der Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen möglichst viele Eltern dazu motiviert werden, den Fragebogen auszufüllen, damit ein grosser Rücklauf erzielt werden kann.

5.3 Durchführung und Auswertung des Testlaufes

Wie unter 4.5 bereits erwähnt, fanden vor dem Erstellen der definitiven Version des Fragebogens einige Anpassungen statt. Diese ergaben sich durch die Rückmeldungen der durchgeführten Pretests, die in der Technik des „lauten Denkens“ (think-aloud) durchgeführt wurden (vgl. Faulbaum, Prüfer und Rexroth, 2009). In der ersten Durchführung wurden zu den direkten Fragen zum Thema Vertrauen wie z.B.: „*Begegnet Ihnen die Audiopädagogin/der Audiopädagoge mit einfühlsamem*

Verständnis?“ oder „Können Sie sich auf die Audiopädagogin/den Audiopädagogen verlassen?“ negative Rückmeldungen geäußert. Die Testpersonen fanden, dass diese direkten Fragen nicht nötig seien. Durch die Summe der beantworteten Fragen könne man darauf schliessen, ob die Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis zu der Audiopädagogin/zum Audiopädagogen haben oder nicht. Deshalb wurde auf viele explizite Fragen zum Thema „Vertrauen“ verzichtet. Ebenfalls wurde beispielsweise die Frage „Haben Sie das Gefühl, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge Ihnen genau zuhört?“ als ungeschickt und zu direkt empfunden. In einem weiteren Schritt wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Skalen angepasst und nur noch die erste und letzte mit „trifft voll zu“ und „trifft gar nicht zu“ beschriftet. Ebenfalls wurde aufgrund einer weiteren Anregung Platz für Notizen der Eltern geschaffen. Diese werden zwar nicht statistisch erfasst, können aber allenfalls für die Interpretationen ergänzend als Gesamteindruck hinzugezogen werden.

6 Datenanalyse und Aufarbeitung

Das sechste Kapitel umfasst die Auswertung und Analyse der Daten des Versandes und des Rücklaufes der Fragebögen. Die Aufarbeitung wird in diversen statistischen Formen dargestellt und erklärt.

6.1 Allgemeine statistische Angaben zum Versand

Wie bereits oben erwähnt, wurden 141 Fragebögen verschickt. Dies entspricht der Anzahl hörbeeinträchtigter Kinder, welche zurzeit Förderung durch die Audiopädagogischen Dienste Zürich erhalten. Es wird aufgezeigt, in welchen Altersstufen sich die Kinder befinden, wie viele Lektionen audiopädagogische Förderung sie pro Monat erhalten und wie lange sie schon audiopädagogisch gefördert werden. Die Informationen zu diesen Angaben stammen vom Zentrum für Gehör und Sprache Zürich.

6.1.1 Altersstufen der hörbeeinträchtigten Kinder

Das unten stehende Kreisdiagramm zeigt auf, in welchen Altersstufen sich die hörbeeinträchtigten Kinder befinden. 25% der Kinder sind im Vorkindergartenalter, 11% der Kinder besuchen den Kindergarten oder die erste und zweite Grundstufe. Somit sind 36% der betreuten hörbeeinträchtigten Kinder dem Bereich Frühförderung zuzuordnen. 47% der Kinder besuchen die Primarschule oder die dritte Grundstufe und bilden die grösste Gruppe der geförderten Kinder. 17% sind Kinder bzw. Jugendliche im Oberstufenalter. 64% der Kinder und Jugendlichen sind demnach dem Bereich schulische Förderung zugeteilt.

Graphik 1: Altersstufen der hörbeeinträchtigten Kinder

6.1.2 Anzahl Lektionen pro Monat

Das folgende Kreisdiagramm stellt dar, wieviele Lektionen audiopädagogische Förderung die Kinder pro Monat erhalten. Der überwiegende Teil der Kinder wird zwischen vier und zwölf Lektionen pro Monat gefördert, was einer Wochenlektionenzahl von einer bis drei Lektionen entspricht.

Graphik 2: Anzahl Lektionen pro Monat

6.1.3 Dauer der audiopädagogischen Förderung

Das folgende Diagramm zeigt auf, wie lange die Kinder bereits audiopädagogische Förderung erhalten. Die meisten Kinder erhalten zwischen einem und vier Jahren audiopädagogische Förderung. Danach ist die Tendenz eher sinkend und die Anzahl Kinder nimmt im Verhältnis zu den Förderjahren ab. Es erstaunt aber, dass immerhin sieben Kinder bereits bis neun Jahre audiopädagogisch gefördert werden.

Graphik 3: Dauer der audiopädagogischen Förderung

6.2 Allgemeine statistische Angaben zum Rücklauf

Nach dem Versand der 141 Fragebögen wurden auf Wunsch von zwei Elternpaaren nochmals zwei Exemplare verschickt. Eine Familie hatte keinen Fragebogen erhalten und die zweite wollte für jedes ihrer hörbeeinträchtigten Kinder einen separaten Fragebogen ausfüllen. Insgesamt umfasst der Versand also 143 Fragebögen.

Bis zum 28. Oktober 2010 wurden 72 Fragebögen zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 51% entspricht.

6.2.1 Prozentangaben der Altersstufen des Rücklaufs

Das Kreisdiagramm stellt den prozentualen Rücklauf in Bezug auf die Altersstufe der Kinder dar.

Graphik 4: Altersstufen - Rücklauf

Der Versand auf der Vorkindergartenstufe umfasst insgesamt 36 Fragebögen, das entspricht einem Anteil von 25%. Auf dieser Stufe beträgt der Rücklauf 17 Fragebögen, was einem Prozentanteil von 23.6% des gesamten Rücklaufes entspricht.

Die Kindergartenstufe/1. und 2. Grundstufe umfasst insgesamt 15 Kinder, was einem Anteil von 11% entspricht. Auf dieser Stufe beträgt der Rücklauf 17 Fragebögen was einem Anteil von 23.6% des gesamten Rücklaufes entspricht. Demzufolge haben alle Eltern, deren Kinder im Kindergarten, bzw. in der ersten oder zweiten Grundstufe sind, den Fragebogen zurückgesandt.

Auf der Primarstufe werden 66 Kinder gefördert, dies entspricht einem Anteil von 47%. Hier wurden 26 Fragebögen zurückgesandt, was einem Anteil von 36.1% des gesamten Rücklaufes entspricht.

Die Oberstufe umfasst 24 Jugendliche, was einem Anteil von 17% entspricht. Die zurückgesandten 10 Fragebögen entsprechen einem Anteil von 13.9% des gesamten Rücklaufes.

Zwei der zurückgesandten Fragebögen enthielten keine auswertbaren Angaben.

Beim genauen Vergleich der Angaben des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich und den Zahlen des Rücklaufes wird ersichtlich, dass die Zahlen nicht ganz übereinstimmen (vgl. Kap. 6.1.1). Es wird angenommen, dass dies mit möglichen Stufenwechseln einiger Kinder zu tun haben könnte, die administrativ noch nicht erfasst wurden.

Zusammenfassung: Mit 51% ist der Anteil des Rücklaufes gross. Aus dem Vergleich der Zahlen der Altersstufen des Versand und jenen des Rücklaufes lässt sich berechnen, dass rund 47% der Eltern von Vorkindergarten-Kindern geantwortet haben. Alle Eltern mit einem Kind in der Kindergartenstufe bzw. der ersten und zweiten Grundstufe, rund 39% der Eltern der Primarschulstufe bzw. der dritten Grundstufe und ca. 42% der Eltern der Oberstufe haben den Fragebogen ausgefüllt. Herausragend ist mit 100% die Anzahl der rückläufigen Fragebögen auf der Kindergartenstufe, bzw. der ersten und zweiten Grundstufe.

6.3 Auswertung der Ergebnisse der organisatorischen Angaben

Im folgenden Abschnitt werden die organisatorischen Daten aus dem Fragebogen dargestellt. Sie richten sich chronologisch nach den Fragestellungen im Fragebogen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Fragen in einem Kästchen dargestellt.

Frage 1:

In welcher Beziehung stehen Sie zum hörbeeinträchtigten Kind?

Die Auswertungen der Frage 1 zeigen auf, dass 63 Mütter den Fragebogen ausgefüllt haben. Dies entspricht einem Anteil von 87%. Vier Väter haben den Fragebogen ausgefüllt, was 6% entspricht. Ebenfalls 6% beträgt der Anteil der ausgefüllten Fragebögen von Eltern, die diesen gemeinsam ausgefüllt haben. Ein Fragebogen konnte hinsichtlich dieser Frage nicht ausgewertet werden. Dies entspricht einem Prozent.

Graphik 5: Beziehung zum hörbeeinträchtigten Kind

In dieser Darstellung nicht ersichtlich ist, dass drei der vier Väter, welche den Fragebogen ausgefüllt haben, Kinder im Oberstufenalter haben, ein Kind besucht die Primarschule.

Frage 2:

In welcher Altersstufe befindet sich Ihr hörbeeinträchtigtes Kind?

Diese Frage wird bereits unter Punkt 6.2.1 unter „Prozentangabe der Altersstufe des Rücklaufes“ beantwortet.

Frage 3:

Wo findet die audiopädagogische Förderung Ihres Kindes statt?

Auf die Frage, wo die audiopädagogische Förderung stattfindet, haben 16 Eltern bzw. 22% ihr Zuhause angegeben. Der grösste Anteil, nämlich 61% bzw. 44 Eltern geben an, dass ihr Kind im Kindergarten/in der Grundstufe/in der Schule gefördert wird. Zwei Kinder werden am Zentrum für Gehör und Sprache Zürich gefördert. Dies entspricht einem Anteil von 3%. Neun Eltern gaben mehrere Förderorte an, dies entspricht 13%. In allen Fällen werden diese Kinder in der Schule und Zuhause gefördert.

Graphik 6: Ort der audiopädagogischen Förderung

Frage 4:

Wie häufig findet die audiopädagogische Förderung Ihres Kindes statt?

Von den 72 Eltern geben 22 an, dass ihr Kind acht Förderlektionen pro Monat erhält. Mit 31% ist dies der häufigste Umfang an Förderung. 14 Eltern bzw. 19% sagen aus, dass ihr Kind zwölf Lektionen Audiopädagogik erhält. Zwölf Eltern bzw. 17% geben an, dass ihr Kind 4 Lektionen pro Monat audiopädagogisch gefördert wird. Die Auswertung der Angaben der Eltern ergibt, dass die Kinder insgesamt zwischen einer Lektion und 24 Lektionen audiopädagogische Förderung erhalten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in der Tabelle je ein Kreisdiagramm mit Wertangaben und eines mit Prozentangaben aufgelistet.

Graphik 7: Häufigkeit der audiopädagogischen Förderung

Frage 5:

Wie lange erhält Ihr Kind schon audiopädagogische Förderung?

Die Dauer der audiopädagogischen Förderung beträgt zwischen wenigen Monaten bis hin zu über zehn Jahren. Dabei ist der Anteil der 14 Kinder, die seit weniger als einem Jahr gefördert werden, mit 20% am grössten. Darauf folgen die 13 Kinder, die bis zwei Jahre gefördert werden. Den drittgrössten Teil bilden die Kinder, die bis vier Jahre audiopädagogische Förderung erhalten. Die Kreisdiagramme zeigen allgemein, dass die Streuung gross ist.

Graphik 8: Dauer der audiopädagogischen Förderung

Frage 6:

Wie lange arbeitet die aktuelle Audiopädagogin/der aktuelle Audiopädagoge mit Ihrem Kind?

In der Regel werden die Kinder drei Jahre von derselben Audiopädagogin/demselben Audiopädagogen betreut. Die untenstehende Darstellung zeigt auf, dass dies mehrheitlich zutrifft. 28 Kinder werden seit einem knappen Jahr von derselben Audiopädagogin/demselben Audiopädagogen betreut. Dieser Anteil ist mit 39% gleich gross wie derjenige der Kinder, die seit fast zwei Jahren von derselben Audiopädagogin/demselben Audiopädagogen begleitet werden. Sieben Kinder, das sind 10%, werden seit fast drei Jahren von derselben Person betreut. Fünf Elternpaare geben an, dass ihr Kind bereits seit mehr als drei Jahren von derselben Audiopädagogin/demselben Audiopädagogen betreut wird. Dies entspricht einem Anteil von 7%. Bei vier Fragebögen fehlten die Angaben zur Dauer der Zusammenarbeit.

Graphik 9: Förderung durch die aktuelle Audiopädagogin/den aktuellen Audiopädagogen

Zusammenfassung: Die Auswertungen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Fragebögen durch die Mütter ausgefüllt wurden. Als Förderorte werden hauptsächlich Schule und Kindergarten bzw. Grundstufe genannt. An zweiter Stelle folgen die Förderung zuhause und schliesslich eine Kombination von beiden. Die Bandbreite der Häufigkeit der audiopädagogischen Förderung liegt zwischen einer und 24 Lektionen pro Monat. Mehr als 50% der Kinder erhalten zwei bis drei Lektionen Förderung pro Woche. Die Dauer der audiopädagogischen Förderung liegt zwischen wenigen Monaten und über zehn Jahren. Zudem bestätigen die Auswertungen mit wenigen Ausnahmen die Richtlinien des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich, bezüglich des Wechsels der Audiopädagogin/des Audiopädagogen nach spätestens drei Jahren.

6.4 Überblick über die Auswertungen der Items zu den Bereichen „Empowerment“ und „Vertrauensbildung“

In der untenstehenden Tabelle werden die Auswertungen der Items der beiden Bereiche „Empowerment“ und „Vertrauensbildung“ dargestellt. Aufgeführt wird die Anzahl Probanden (N), der Mittelwert (M) und die Standardabweichung (SD). Die Items sind nach Rang angeordnet, ausgehend von den Mittelwerten. Es ist zu beachten, dass die niedrigsten Mittelwerte dabei der höchsten Zustimmung der Eltern entsprechen (Wert 1 = trifft voll zu; Wert 2 = trifft eher zu; Wert 3 = weder noch; Wert 4 = trifft eher nicht zu; Wert 5 = trifft gar nicht zu). Zudem werden neben der Gesamtübersicht die Werte der audiopädagogischen Frühförderung und diejenigen der schulischen Förderung getrennt dargestellt, um Vergleiche zwischen den beiden verschiedenen organisierten Gruppen zu ermöglichen. Es bestehen einzelne Abweichungen der Ränge in den Bereichen Frühförderung und Förderung im Vergleich zur Gesamtübersicht. Die Standardabweichungen (SD) zeigen die Streuungen der Antworten auf.

Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge werden Korrelationen (nach Pearson) berechnet und jeweils in zusammenfassenden Tabellen dargestellt. Korrelationswerte von $r = .10$ entsprechen einer schwachen Korrelation, Werte von $r = .30$ zeigen eine mittlere Korrelation auf und Werte von mindestens $r = .50$ beschreiben eine starke Korrelation.

Die Reliabilitäten der Konstrukte werden (wenn immer möglich) direkt unter den zusammenfassenden Graphiken der einzelnen Konstrukte angefügt und zeigen die internen Konsistenzen bzw. die Zuverlässigkeiten der Werte auf. Werte mit Cronbach-Alpha von $.700$ und höher zeigen einen guten Wert auf. Niedriger ausfallende Werte lassen auf eine bedingte Reliabilität schliessen, wobei ein minimaler Reliabilitätswert von $.300$ erreicht werden muss, damit eine Datenerhebung als zuverlässig bezeichnet werden kann.

Tabelle 1: Mittelwerte der Items

Items	Gesamtübersicht			Werte Frühförderung			Werte Förderung		
	N	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Erreichbarkeit der AP	71	1.24	.520	34	1.29	.579	36	1.19	.467
Offenheit der Eltern	70	1.33	.583	34	1.24	.496	35	1.43	.655
Sich verstanden fühlen	70	1.51	.880	34	1.59	.925	35	1.46	.852
Eingehen auf Bedürfnisse	70	1.54	.863	34	1.56	.786	35	1.51	.951

Items	Gesamtübersicht			Werte Frühförderung			Werte Förderung		
Sprechen über Probleme	71	1.62	.976	34	1.59	.925	36	1.67	1.042
Fortschritte mitteilen	71	1.70	.991	34	1.62	.954	36	1.81	1.037
Selbstvertrauen stärken	69	1.78	1.055	33	1.61	.899	35	1.91	1.173
Vorschläge aufnehmen	71	1.89	1.304	34	1.76	1.103	36	2.00	1.493
Erhalt fachl. Infos	70	1.90	1.105	34	1.74	.994	35	2.09	1.197
Zukunft besprechen	71	1.97	1.195	34	2.03	1.167	36	1.94	1.241
Fragen nach fachl. Infos	70	2.23	1.276	34	2.21	1.320	35	2.37	1.239
Vorschläge einbringen	70	2.57	1.211	33	2.45	1.201	36	2.72	1.210
Infos selbständig	68	3.03	1.304	34	2.97	1.218	33	3.15	1.372

Insgesamt liegen die Mittelwerte der aufgeführten Items unerwartet tief. Eine grosse Mehrheit der Eltern gibt an, dass die Items für sie voll bzw. mehrheitlich zutreffen ($M = 1.23 - 1.97$). Im Mittel bedeutet dies also, dass die Eltern die verschiedenen Items zu den Bereichen „Vertrauen“ und „Empowerment“ mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen zu weiten Teilen positiv einschätzen. Interessant ist, dass die drei letzten Items, welche von den Eltern mit den höchsten Werten eingeschätzt werden ($M = 2.23 - 3.03$), ihre eigene aktive Rolle betrifft. Die Mehrheit der Eltern gibt demnach an, dass es für sie mehrheitlich oder weder noch zutrifft, selber nach fachlichen Informationen zu Fragen bzw. diese selbständig zu organisieren oder eigene Vorschläge zur Förderung ihres Kindes einzubringen. Hier wäre also eventuell Handlungspotenzial vorhanden.

6.5 *Auswertung der Ergebnisse zur Vertrauensbildung*

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse zum Bereich „Vertrauensbildung“ dargestellt. Jedes der drei Items „Professionalität“, „Grundhaltung“ und „Verlässlichkeit“ wird dabei anhand der operationalisierten Aussagen aus dem Fragebogen einzeln ausgewertet und anhand einer Graphik dargestellt.

6.5.1 *Auswertung der Ergebnisse zur Professionalität*

Die Graphik 10 stellt dar, wie die drei Aussagen zur „Professionalität“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird des Weiteren nochmals einzeln aufgeführt und mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 10: Professionalität

Anmerkungen zur Reliabilität: Cronbach - Alpha $\alpha = .749$

Aussage 1:

Ich erhalte von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen.

52.9% der Eltern geben an, dass die Aussage 1 aus ihrer Sicht voll zutrifft. 15.7% geben an, dass diese Aussage für sie eher zutrifft. Für 21.4% der Eltern stimmt diese Aussage weder noch. Ein Anteil von 8.6% der Eltern findet, dass die Aussage 1 eher nicht zutrifft. Eine Person findet, dass die Aussage 1 gar nicht zutrifft. Dies entspricht 1.4% aller auswertbaren Angaben. Zwei Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 1 beträgt $M = 1.9$, die Standardabweichung liegt bei $SD = 1.11$.

Aussage 2:

Ich teile der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen die Fortschritte meines Kindes mit.

55.6% der Eltern empfinden es als voll zutreffend, dass sie die Fortschritte ihres Kindes der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen mitteilen. 26.4% geben an, dass die Aussage 3 für sie eher zutrifft. Das Feld „weder noch“ wurde von 8.3% der Eltern angekreuzt. Weitere 6.9% der Eltern finden, dass dies auf sie eher nicht zutrifft. Eine Person gibt an, dass für sie die Aussage 3 gar nicht zutrifft. Das ist ein Anteil von 1.4%. Ein Fragebogen konnte nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 3 beträgt $M = 1.7$, die Standardabweichung liegt bei $SD = .99$.

Aussage 3:

Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über die Zukunft meines Kindes.

47.9% der Eltern bewerten die Aussage 4 als voll zutreffend. Eher zutreffend empfinden 26.8% diese Aussage. 9.9% wählten das Feld „weder noch“. Für 8 Personen bzw. 11.3% trifft die Aussage 4 eher nicht zu. Gar nicht zutreffend empfinden 4.2% der Eltern diese Aussage. Ein Fragebogen konnte nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 4 liegt bei $M = 1.97$, die Standardabweichung bei $SD = 1.19$.

Die folgende Übersicht über die Korrelationen zum Bereich „Professionalität“ zeigt, dass zwischen sämtlichen Items eine signifikante Korrelation besteht. Die signifikanteste Korrelation hat einen Wert von $r = .548$ und besteht zwischen den Items „Fortschritte mitteilen“ und „Sprechen über Probleme“.

Tabelle 2

Zusammenhänge der Items im Bereich „Professionalität“			
	Erhalt fachlicher Infos	Fortschritte mitteilen	Zukunft besprechen
Erhalt fachlicher Infos	1	.461*	.502*
Fortschritte mitteilen	.461*	1	.548*
Zukunft besprechen	.502*	.548*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant ($p \leq 0.05^*$). $71 \geq N \geq 70$

Betrachtet man die elterliche Einschätzung des Konstruktes „Professionalität“ im Zusammenhang mit der Dauer der Förderung bei der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen so stellt man fest, dass die Eltern die Professionalität mit zunehmender Dauer der Zusammenarbeit höher einschätzen. Liegt der Mittelwert bei einer Zusammenarbeit von bis zu einem Jahr bei $M = 1.98$, was einer Zustimmung von „trifft eher zu“ entspricht, so wird er nach einer Zusammenarbeit von bis zu 3 Jahren mit $M = 1.68$ eingeschätzt. Dies entspricht einer Zustimmung der Eltern zum Konstrukt, welche zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ liegt.

Folgerungen: Alle erfragten Items zum Bereich „Professionalität“ wurden durch die Eltern im Mittel positiv eingeschätzt. Die Mittelwerte weisen einen Wert zwischen $M = 1.62$ und 1.97 auf, der Gesamtmittelwert $M = 1.77$ lässt darauf schliessen, dass die überwiegende Mehrheit die Aussagen zum Bereich „Professionalität“ zwischen voll zutreffend und eher zutreffend einschätzt. Die Streuung der Antworten bewegt sich mit $SD = .76$ in einem kleinen bis mittleren Bereich. Daraus lässt sich schliessen, dass sich die Eltern in ihren Einschätzungen ziemlich einig sind. Durch die Dauer der Zusammenarbeit wird die Professionalität stetig höher eingeschätzt. Es kann angenommen werden, dass im Lauf der Zusammenarbeit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird und dass die Eltern aus diesem Grund und aufgrund der gemachten Erfahrungen eine höhere Zustimmung vorgenommen haben.

6.5.2 Auswertung der Ergebnisse zur Grundhaltung

Die Graphik 11 stellt dar, wie die zwei Aussagen zur „Grundhaltung“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird des Weiteren nochmals aufgeführt und mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 11: Grundhaltung

Anmerkungen zur Reliabilität: Crohnbach- Alpha $\alpha = .628$

Aussage 1:

Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge geht auf meine Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Förderung meines Kindes ein.

64.3% der Eltern stimmen der Aussage 1 voll zu. Eher zutreffend empfinden 21.4% Eltern diese Aussage. Acht Eltern, dies entspricht 11.4%, beantworten diese Aussage mit „weder noch“. Je eine Person, also 1.4%, beantwortet die Aussage 1 mit „trifft eher nicht zu“, bzw. „trifft gar nicht zu“. 2 Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 1 liegt bei $M = 1.54$, die Standardabweichung bei $SD = .86$.

Aussage 2:

Ich bin offen für die Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin/des Audiopädagogen.

71.4% der Eltern finden die Aussage 2 voll zutreffend. Eher zutreffend werten 25.7% diese Aussage. Je 1.4% der Eltern schätzen die Aussage als „weder noch“ oder „eher nicht zutreffend“ ein. Zwei Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 2 liegt bei $M = 1.33$, die Standardabweichung bei $SD = .58$.

Die folgende Tabelle zur Korrelation im Bereich „Grundhaltung“ zeigt, dass zwischen den beiden Items eine signifikante Korrelation $r = .491$ besteht.

Tabelle 3

Zusammenhänge zwischen den Items des Bereiches „Grundhaltung“		
	Eingehen auf Bedürfnisse	Offenheit der Eltern
Eingehen auf Bedürfnisse	1	.491*
Offenheit der Eltern	.491*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant ($p \leq 0.05$). $70 \geq N \geq 70$

Betrachtet man die Einschätzungen der Eltern zum Konstrukt „Grundhaltung“ im Zusammenhang mit der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen, so ist eine Entwicklung sichtbar. Zu Beginn der Zusammenarbeit schätzen die Eltern die Grundhaltung mit

M = 1.6 ungefähr in der Mitte zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ ein. Nach zwei Jahren liegt dieser Wert deutlich tiefer, bei M = 1.27. Arbeitet die Audiopädagogin bereits 3 Jahre mit den Eltern zusammen, wird die Grundhaltung wieder etwas weniger positiv eingeschätzt (M = 1.36).

Folgerungen: Der Gesamtmittelwert des Konstruktes „Grundhaltung“ zeigt mit M = 1.42 eine deutliche positive Zustimmung der Eltern, welche zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ liegt. Die Streuung der Antworten ist in diesem Konstrukt mit SD = .62 vergleichsweise eher klein, was wiederum auf eine eher hohe Einigkeit der Eltern in der Wertung dieser Items schliessen lässt. Offensichtlich wird die „Grundhaltung“ zu Beginn der Zusammenarbeit etwas vorsichtiger eingeschätzt, als dies nach zwei Jahren der Fall ist. Möglicherweise spielt hier eine anfangs etwas zurückhaltendere Haltung der Eltern gegenüber der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen eine Rolle. Weiter wäre es möglich, dass erst im Lauf der Zusammenarbeit ein Gefühl bei den Eltern entstehen kann, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gehe auf ihre Bedürfnisse ein. Über die Gründe, warum sich die Werte nach drei Jahren wieder etwas verschlechtern, kann nur spekuliert werden.

6.5.3 Auswertung der Ergebnisse zur Verlässlichkeit

Die Graphik 12 stellt dar, wie die zwei Aussagen zur „Verlässlichkeit“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird erneut aufgeführt und mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 12: Verlässlichkeit

Anmerkungen zur Reliabilität: Cronbach - Alpha: $\alpha = .816$

Aussage 1:

Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.

Für 80.3% der Eltern trifft es voll zu, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge grundsätzlich erreichbar ist. Für 15.5% trifft dies eher zu. 3 Elternteile kreuzten die Sparte „weder noch“ an, was einem Anteil von 4.2% entspricht. Ein Fragebogen konnte nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 1 beträgt M = 1.24, die Standardabweichung liegt bei SD = .52.

Aussage 2:

Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge versteht meine Anliegen.

68.6% der Elternteile bezeichnen das Item „sich verstanden fühlen“ als voll zutreffend. Für 17.1% trifft dies eher zu. 8.6% geben an, dass dies für sie weder noch

zutritt. Eher nicht zutreffend werten 4 Personen, bzw. 5.7% Aussage 2. 2 Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert liegt bei $M = 1.51$, die Standardabweichung bei $SD = .88$.

Die folgende Tabelle zur Korrelation im Bereich „Verlässlichkeit“ zeigt den Zusammenhang der Items „Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen“ und „Sich verstanden fühlen“ auf. Mit $r = .791$ zeigt dieses Konstrukt den höchsten Korrelationswert der vorliegenden Befragung auf.

Tabelle 4

Zusammenhänge zwischen den Items im Bereich „Verlässlichkeit“		
	Erreichbarkeit der / des AP	Sich verstanden fühlen
Erreichbarkeit der / des AP	1	.791*
Sich verstanden fühlen	.791*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant ($p \leq 0.05^*$). $71 \leq N \leq 70$.

Werden die Werte des Konstruktes „Verlässlichkeit“ in Zusammenhang mit der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen gebracht, zeigt sich folgendes Bild: Zu Beginn der Zusammenarbeit schätzen die Eltern die Verlässlichkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen mit $M = 1.57$ zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ ein. Je länger die Zusammenarbeit dauert, desto besser werden die Werte. Nach drei Jahren stimmen die Eltern diesem Konstrukt mit $M = 1.08$ voll zu.

Folgerungen: Die beiden Items „sich verstanden fühlen“ und „Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen“ zeigen mit dem hohen Korrelationswert auf, dass offensichtlich ein enger Zusammenhang zwischen den zwei Bereichen besteht. Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.37$ stimmen die Eltern den Items im Mittel voll oder eher zu. Die Standardabweichung $SD = .66$ deutet darauf hin, dass sich die Eltern auch in diesem Punkt ziemlich einig sind. Offensichtlich sind die Eltern nach drei Jahren voll überzeugt von der Verlässlichkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen. Dies geschieht möglicherweise aufgrund der Erfahrungen, welche sie im Laufe der Zusammenarbeit mit der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen machen.

6.6 Auswertung der Ergebnisse zum Empowerment

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse zum Bereich „Empowerment“ dargestellt. Jedes der drei Items „Eigeninitiative“, „aktive Lebensgestaltung“ und „emotionale Unterstützung“ wird dabei anhand der operationalisierten Aussagen aus dem Fragebogen einzeln ausgewertet.

6.6.1 Auswertung der Ergebnisse zur Eigeninitiative

Die Graphik 13 stellt dar, wie die Aussage zum Bereich „Eigeninitiative“ von den Eltern eingeschätzt wurde. Die Aussage wird mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 13: Eigeninitiative

Aussage 1:

Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge nimmt meine Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes auf.

Für 55.6% der Elternteile, trifft die Aussage 1 voll zu. 22.2% erachten die Aussage als eher zutreffend. 7 % kreuzten das Feld „weder noch“ an. Eher nicht zutreffend empfinden diese Aussage 3 Personen bzw. 4.2%. Für 9.9% trifft die Aussage 1 gar nicht zu. Ein Fragebogen konnte nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert dieser Aussage liegt bei $M = 1.89$, die Standardabweichung bei $SD = 1.30$.

Betrachtet man die Werte dieses Items im Hinblick auf die Dauer der Zusammenarbeit mit der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen, zeigen sich deutliche Unterschiede. Werteten die Eltern die Aufnahmebereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen anfangs als eher zutreffend ($M = 2.18$), schätzten sie diese ein Jahr später mit einem Wert von $M = 1.46$ deutlich besser ein. Dies entspricht einer Zusage zum Item, welche ziemlich genau zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ liegt. Ein weiteres Jahr später zeigt sich jedoch eine deutlich schlechtere Einschätzung. Dann werten die Eltern die Aufnahmebereitschaft mit $M = 2.33$ am tiefsten.

Folgerung: Mit annähernd 78% wertet ein grosser Teil der Eltern die Bereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen, die Vorschläge der Eltern aufzunehmen, als voll oder eher zutreffend. Erstaunlich sind im Gegensatz dazu die fast 10% der Eltern, welche der Meinung sind, dies treffe gar nicht zu. Die Standardabweichung zeigt mit $SD = 1.30$ denn auch auf, dass die Streuung der Antworten der Eltern bei diesem Item gross ist im Vergleich zu anderen Items bzw. Konstrukten. Die Schwankungen, welche sich im Lauf der Zusammenarbeit ergeben, irritieren auf den ersten Blick. Offensichtlich findet eine Steigerung im Lauf der ersten zwei Jahre der Zusammenarbeit statt. Nach drei Jahren schätzen die Eltern die Aufnahmebereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen aber geringer ein als zu Beginn der Zusammenarbeit. Mögliche Erklärungen dafür werden in der Diskussion dargestellt.

6.6.2 Auswertung der Ergebnisse zur aktiven Lebensgestaltung

Die Graphik 14 stellt dar, wie die drei Aussagen zum Bereich „Aktive Lebensgestaltung“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird dabei einzeln aufgeführt und mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 14: Aktive Lebensgestaltung

Anmerkungen zur Reliabilität: Crohnbach - Alpha: $\alpha = .558$

Aussage 1:

Ich informiere mich mit Hilfe von Fachliteratur (oder ähnlichem) über audiopädagogische Themen.

Für 14.7% der Eltern trifft es voll zu, dass sie selbständig Informationen über audiopädagogische Themen einholen. 23.5% geben an, dass diese Aussage eher zutrifft. Für 14 Elternteile bzw. 20.6% trifft dies weder noch zu. 26.5% werten die Aussage 1 als eher nicht zutreffend. Gar nicht zutreffend empfinden 14.7% diese Aussage. Vier Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert dieser Aussage liegt bei $M = 3.03$, die Standardabweichung bei $SD = 1.30$.

Aussage 2:

Ich frage die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen.

38.6% Personen werten die Aussage 2 als voll zutreffend. Eher zutreffend empfinden 24.3% der Eltern diese Aussage. Für 21.4% stimmt die Aussage 2 weder noch. 7.1% stimmen der Aussage eher nicht zu, für 8.6% trifft sie gar nicht zu. Zwei Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert liegt bei $M = 2.23$, die Standardabweichung bei $SD = 1.28$.

Aussage 3:

Ich bringe eigene Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes im Alltag ein.

Für 20% der Eltern trifft die Aussage 3 voll zu. Weitere 32.9% geben an, dass die Aussage eher zutrifft. Unentschieden sind mit 27.1% 19 Personen. Auf je sieben Personen bzw. 10% trifft die Aussage 3 eher nicht oder gar nicht zu. 2 Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 3 liegt bei $M = 2.57$, die Standardabweichung bei $SD = 1.21$.

Die folgende Tabellenübersicht der Korrelationen zum Bereich „aktive Lebensgestaltung“ zeigt, dass zwischen sämtlichen Items eine signifikante Korrelation besteht. Die Korrelationswerte dieses Konstruktes sind allgemein aber eher tief. Die signifikanteste Korrelation hat einen Wert von $r = .368$ und besteht zwischen den Items „Fragen nach fachlichen Informationen“ und „Vorschläge einbringen“. Den tiefsten, aber dennoch signifikanten Korrelationswert erzielen die beiden Items „Fragen nach fachlichen Informationen“ und „Informationen selbständig einholen“.

Tabelle 5

Beziehungen zwischen den Items des Bereiches „aktive Lebensgestaltung“			
	Information selbständig	Fragen nach fachl. Infos	Vorschläge einbringen
Information selbständig	1	.255*	.301*
Fragen nach fachl. Infos	.255*	1	.368*
Vorschläge einbringen	.301*	.368*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant. $p \leq 0.05^*$. $70 \geq N \geq 67$

Werden die Werte des Konstruktes „aktive Lebensgestaltung“ in Zusammenhang mit der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen gebracht, zeigt sich folgendes Bild: Zu Beginn der Zusammenarbeit schätzen die Eltern ihre Eigenaktivität mit $M = 2.75$ eher gering ein, konkret liegt die Einschätzung deutlich näher bei „weder noch“ als bei „trifft eher zu“. Im Lauf der Zusammenarbeit zeigt sich eine leichte Steigerung der Eigenaktivität. So schätzen die Eltern ihre Initiative nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit $M = 2.54$ ungefähr in der Mitte zwischen „trifft eher zu“ und „weder noch“ ein. Nach drei Jahren flacht dieser Effekt wieder etwas ab ($M = 2.58$).

Folgerungen: Die Tabellenübersicht zum Bereich „aktive Lebensgestaltung“ zeigt signifikante Werte auf. Allgemein ist jedoch zu vermerken, dass die Eltern ihre eigene Initiative deutlich weniger hoch einschätzen als diejenige der Audiopädagoginnen/der Audiopädagogen. Im Bereich „Fragen nach fachlichen Informationen“ schätzen die Eltern ihre Initiative am höchsten ein, im Bereich „Informationen selbständig einholen“ am geringsten. Dies widerspiegelt sich auch in den Korrelationswerten. Hier wären aus der Sicht der Audiopädagoginnen/der Audiopädagogen bessere Werte erstrebenswert. Der Gesamtmittelwert des Konstruktes „aktive Lebensgestaltung“ zeigt mit $M = 2.62$ einen vergleichsweise hohen Wert, welcher darauf schliessen lässt, dass die Eltern die einzelnen Aussagen im Mittel als „eher zutreffend“ bzw. „weder noch zutreffend“ empfinden. Mit einer Standardabweichung von $SD = .91$ zeigen diese Items eine mittlere bis grosse Streuung der Antworten auf. Die Entwicklung, welche sich aufgrund der Werte im Lauf der Zusammenarbeit nachvollziehen lässt, geht in die von den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen erstrebte Richtung. Aufgrund der tiefen Werte wird im Diskussionsteil aber näher darauf eingegangen.

6.6.3 Auswertung der Ergebnisse zur emotionalen Unterstützung

Die Graphik 15 stellt dar, wie die beiden Aussagen zum Bereich „Emotionale Unterstützung“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird dabei einzeln aufgeführt und mit dem Mittelwert (M) und der Standardabweichung (SD) ergänzt.

Graphik 15: Emotionale Unterstützung

Anmerkungen zur Reliabilität: Crohnbach - Alpha: $\alpha = .765$

Aussage 1:

Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge stärkt mein Selbstvertrauen im Umgang mit meinem hörbeeinträchtigten Kind.

Für 55.1% der Elternteile trifft es voll zu, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ihr Selbstvertrauen stärkt. Für 21.7% trifft dies eher zu. Elf Elternteile kreuzten die Sparte „weder noch“ an, was einem Anteil von 15.9% entspricht. 4.3%, werteten die Aussage 1 als eher nicht zutreffend. Gar nicht zutreffend empfanden 22.9% diese Aussage. Drei Fragebögen konnten nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 1 liegt bei $M = 1.78$, die Standardabweichung bei $SD = 1.06$.

Aussage 2:

Ich spreche mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über neu auftretende Probleme mit meinem Kind.

61.1% der Eltern geben an, dass die Aussage 2 für sie voll zutrifft. 22.2% der Eltern sagen, dass die Aussage eher zutrifft. Für 9.7% stimmt diese Aussage weder noch, für 2.8%, bzw. 2 Eltern trifft sie eher nicht zu. Ebenfalls zwei Personen geben an, dass für sie die Aussage 2 gar nicht zutrifft. Ein Fragebogen konnte nicht ausgewertet werden. Der Mittelwert der Aussage 2 hat einen Wert von $M = 1.62$. Die Standardabweichung liegt bei $SD = .98$.

Die folgende Tabelle zur Korrelation im Bereich „emotionale Unterstützung“ zeigt, dass zwischen den beiden Items eine signifikante Korrelation $r = .627$ besteht.

Tabelle 6

Beziehung zwischen den Items des Bereiches „emotionale Unterstützung“		
	Selbstvertrauen stärken	Sprechen über Probleme
Selbstvertrauen stärken	1	.627*
Sprechen über Probleme	.627*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant ($p \leq 0.05^*$). $71 \geq N \geq 69$

Betrachtet man die Werte dieses Konstruktes im Hinblick auf die Dauer der Zusammenarbeit mit der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen, zeigt sich eine positive Entwicklung. Werteten die Eltern die emotionale Unterstützung durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen anfangs mit $M = 2.03$ als eher zutreffend, fühlen sie sich im Lauf der Zusammenarbeit immer besser unterstützt. Nach drei Jahren schätzen die Eltern dieses Konstrukt mit $M = 1.45$ zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ ein.

Folgerungen: Die Korrelation zwischen den Bereichen „Selbstvertrauen stärken“ und „über Probleme sprechen“ ist signifikant. Offensichtlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Bedürfnis der Eltern, über neu auftretende Probleme des Kindes zu sprechen und dem Gefühl der Eltern, in ihrem Selbstvertrauen gestärkt zu werden. Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.6$ stimmen die Eltern den Aussagen im Mittel voll oder eher zu. Die Streuung der Antworten bewegt sich mit $SD = .88$ in einem mittleren Bereich. Die Werte verändern sich im Lauf der Zusammenarbeit positiv. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen in diesem Bereich aktiv zum Wohlbefinden der Eltern beitragen.

6.7 Auswertung der Ergebnisse zum Regelmässigen Austausch

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse zum Bereich „Regelmässiger Austausch“ dargestellt. Jedes der drei Items „Häufigkeit des Kontaktes“, „Kontaktform“ und „Informationsaustausch“ wird dabei anhand der operationalisierten Aussagen aus dem Fragebogen einzeln ausgewertet.

6.7.1 Auswertung der Häufigkeit und Form des Kontaktes

Frage 1:

Wie häufig und in welcher Form haben Sie als Eltern Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen?

In der untenstehenden Tabelle werden die Auswertungen der Items der Bereiche „Häufigkeit und Form des Kontaktes“ dargestellt. Aufgeführt wird die Anzahl Probanden (N), der Mittelwert (M) und die Standardabweichung (SD). Die Items sind nach Rang angeordnet bzw. nach den Mittelwerten. Es ist zu beachten, dass die niedrigsten Mittelwerte dem häufigsten Kontakt zwischen den Eltern und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen entsprechen. Es bestehen Abweichungen der Ränge in den Bereichen Frühförderung und Förderung im Vergleich zur Gesamtübersicht.

Tabelle 7: Mittelwerte der Kontaktformen und -häufigkeiten

Items	Gesamtübersicht			Werte Frühförderung			Werte Förderung		
	N	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Persönlicher Kontakt	66	2.65	1.387	31	2.00	1.390	35	3.23	.994
Mailkontakt	63	3.29	1.288	29	3.00	1.363	34	3.53	1.187
Telefonischer Kontakt	61	3.36	.949	27	3.48	.893	34	3.26	1.288
Persönliche Anwesenheit	63	3.63	1.559	30	2.93	1.780	32	4.38	.793
Kontaktheft	56	3.95	1.577	25	4.20	1.555	28	3.74	1.591

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass das Mittel der Eltern als häufigste Form des Kontaktes zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen den persönlichen Kontakt angibt. Der persönliche Kontakt liegt im Mittel bei 2.65, was einem durchschnittlichen Kontakt von zwischen „alle 2-3 Wochen“ und „einmal pro Monat“ entspricht. Darauf folgt der Mailkontakt, welcher durchschnittlich zwischen „einmal pro Monat“ und „seltener“ stattfindet. Mit einem Mittelwert von 3.95 wird das Kontaktheft als Kontaktform am wenigsten genutzt. Die Streuungen der Antworten sind mit Werten zwischen SD = .793 und SD = 1.59 eher gross. Dies lässt sich durch die vielfältigen Kontaktformen und deren individuelle Handhabung erklären.

Die aus der differenten Fördersituation heraus zu erwartenden Mittelwertunterschiede zwischen den Bereichen Frühförderung und Förderung spiegeln sich in den Mittelwerten der Items „Persönlicher Kontakt“ und „Persönliche Anwesenheit“ am deutlichsten. Bei den anderen Mittelwerten bestehen nur geringe Abweichungen.

Die Graphik 16 stellt dar, wie die einzelnen Kontaktformen und -häufigkeiten von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Kontaktform wird dabei einzeln mit den jeweiligen Werten aufgeführt.

Graphik 16: Form und Häufigkeiten der Kontakte

Anmerkung: Da es sich bei diesen Fragen um Häufigkeitszählungen der jeweiligen Kontaktform handelt, wird auf die Angabe des Reliabilitätswertes und der Korrelationen verzichtet.

Folgerungen: Die häufigste Kontaktform stellt der persönliche Kontakt dar. Darauf folgt die persönliche Anwesenheit. Zugleich geben aber 23 Elternpaare an, nie persönlich während der Förderung anwesend zu sein. Hier zeigt sich wohl der Unterschied zwischen der Frühförderung und der Förderung. Das Kontaktheft wird von zehn Eltern wöchentlich genutzt, ansonsten scheint es wenig bis nie als Kontaktmittel gebraucht zu werden. Der Mailkontakt wird von der Hälfte der Eltern zwischen einmal pro Monat und einmal pro Woche genutzt. Wöchentliche Telefonate kommen kaum vor.

Frage 2:

Wie häufig und in welcher Form würden Sie sich Kontakt mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen wünschen?

In der untenstehenden Tabelle werden die Auswertungen der Items der Bereiche „Wunsch zur Häufigkeit und Form des Kontaktes“ nach Rang dargestellt. Aufgeführt wird die Anzahl Probanden (N), der Mittelwert (M) und die Standardabweichung (SD). Es bestehen Abweichungen der Ränge in den Bereichen Frühförderung und Förderung im Vergleich zur Gesamttrangliste. Es ist zu beachten, dass der Wert 2 („so stimmt's für mich“) der höchsten Zustimmung der Eltern zum Item entspricht.

Tabelle 8: Mittelwerte der Kontaktwünsche

Items	Gesamtübersicht			Werte Frühförderung			Werte Förderung		
	N	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Wunsch telefonischer Kontakt	65	2.02	.330	30	2.03	.320	35	2.00	.343
Wunsch Mailkontakt	63	2.02	.284	30	2.03	.183	33	2.00	.354
Wunsch Kontaktheft	58	2.02	.229	24	2.04	.204	34	2.00	.246
Wunsch persönlicher Kontakt	68	2.03	.298	34	2.03	.300	34	2.03	.300
Wunsch persönliche Anwesenheit	64	2.06	.351	30	2.03	.183	33	2.09	.459

Alle Mittelwerte sind der Zahl 2 sehr nahe. Dies bedeutet, dass das Angebot der Kontaktformen und deren Häufigkeit für die meisten Eltern genau stimmen. Die Streuung der Antworten ist mit einer Gesamtstandardabweichung von SD = .30 vergleichsweise klein.

Die Daten, aus denen in der Tabelle die Mittelwerte und Standardabweichungen errechnet wurden, werden in der Graphik 17 nochmals mit den jeweiligen Werten und Prozentangaben dargestellt.

Graphik 17: Kontaktwünsche der Eltern

Anmerkungen zur Reliabilität: Crohnbach - Alpha: $\alpha = .731$

Folgerungen: Ein ganz grosser Teil der Eltern sagt im Mittel aus (Gesamtmittelwert $M = 2.01$), dass die Häufigkeit und die Form des Kontaktes zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen für sie so stimmt. Möglicherweise ist diese gute Gesamtbewertung durch den Umstand entstanden, dass die Eltern die Häufigkeit und die Kontaktformen meist mitbestimmen können. Die geringe Streuung der Antworten ($SD = .30$) lässt zudem darauf schliessen, dass die Eltern sich einig sind in ihren Einschätzungen.

6.7.2 Auswertung der Ergebnisse des Informationsaustausches

Die Graphik 18 stellt dar, wie die drei Aussagen zum Bereich „Informationsaustausch“ von den Eltern eingeschätzt wurden. Jede Aussage wird dabei einzeln aufgeführt und mit dem jeweiligen Wert ergänzt.

Graphik 18: Informationsaustausch

Anmerkungen zur Reabilität: Crohnbach - Alpha: $\alpha = .645$

Aussage 1 bis 3:

- 1.: Die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.
- 2.: Ich erhalte von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen.
- 3.: Ich frage die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen.

Die Aussagen 1 bis 3 wurden bereits in den Kapiteln „Vertrauensbildung“ und „Empowerment“ ausführlich statistisch ausgewertet. Da der Bereich „Regelmässiger Austausch“ auf den theoretischen Grundlagen der Vertrauensforschung basiert, sind diese Items bereits in den vorangegangenen Kapiteln in anderen Konstrukten verwendet worden. Das Konstrukt „Informationsaustausch“ setzt die Items in einen neuen Zusammenhang.

Die Tabellenübersicht der Korrelationen zum Bereich „Informationsaustausch“ zeigt unterschiedlich signifikante Werte auf. Die höchste Korrelation besteht mit $r = .644$ zwischen den Bereichen „Erhalt fachlicher Informationen“ und „Erreichbarkeit“. Ebenfalls eine hohe Korrelation besteht zwischen den Bereichen „Fragen nach fachlichen Informationen“ und „Erhalt von fachlichen Informationen“. Der tiefste Wert weist die Korrelation zwischen „Fragen nach fachlichen Informationen“ und „Erreichbarkeit“ auf.

Tabelle 9

Zusammenhänge der Items des Bereiches „Informationsaustausch“			
	Erreichbarkeit der /des AP	Erhalt fachlicher Infos	Fragen nach fachlichen Infos
Erreichbarkeit der/des AP	1	.644*	.299*
Erhalt fachlicher Infos	.644*	1	.478*
Fragen nach fachlichen Infos	.299*	.478*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant ($p \geq 0.05^*$). $71 \geq N \geq 69$

Untersucht man die Werte im Hinblick auf die Dauer der Zusammenarbeit mit der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen, so zeigt sich folgendes Bild: Zu Beginn der Zusammenarbeit stimmen die Eltern dem Konstrukt mit einem Wert von 1.80 zu. Dies entspricht einer Einschätzung, welche deutlich näher bei „trifft eher zu“ als bei „trifft voll zu“ liegt. Im Lauf der Zusammenarbeit verbessern sich die Werte zwar nur leicht, dafür stetig. Nach drei Jahren stimmen die Eltern diesem Konstrukt mit $M = 1.69$ etwas deutlicher zu.

Folgerungen: Obwohl alle drei Bereiche „Informationsaustausch“, „Erhalt fachlicher Informationen“ und „Erreichbarkeit“ eine signifikante Korrelation aufweisen, erstaunt es, dass die Werte derart variieren. Im Zusammenhang mit der „Erreichbarkeit“ unterscheiden sich die Fragen nach bzw. der Erhalt von fachlichen Informationen deutlich. So ist demnach anzunehmen, dass die Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen das Frageverhalten der Eltern eher wenig beeinflusst. Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.77$ gibt das Mittel der Eltern an, die Aussagen im Bereich „Informationsaustausch“ würden voll oder eher zutreffen. Die Standardabweichung von $SD = .76$ lässt auf eine mittlere Streuung der Antworten schliessen. Im Lauf der Zusammenarbeit wird der Informationsaustausch von den Eltern als etwas reger empfunden.

6.8 Auswertung der Bemerkungen der Eltern

Wie bereits erwähnt, hatten die Eltern unter der Rubrik „Was wäre sonst noch wichtig oder wertvoll zu sagen“ die Gelegenheit, Anliegen oder Bemerkungen zu notieren. Diese werden nicht statistisch erfasst und ausgewertet. Trotzdem soll in diesem Abschnitt kurz darauf eingegangen werden. Von den 27 Bemerkungen der Eltern handelt es sich bei 18 um durchwegs positive Rückmeldungen an die

Audiopädagoginnen und Audiopädagogen. Die Eltern betonen ihre Zufriedenheit durch die gute Zusammenarbeit. Die Audiopädagoginnen/die Audiopädagogen werden als „wertvolle Stütze“, „kompetente, zuvorkommende und einsatzfreudige Persönlichkeit“ oder „super Lehrerin“ betitelt. Viele Eltern betonen, wie zufrieden sie sind: „bin mehr als zufrieden!“ oder „Wir sind super unterstützt. Vielen Dank“. Dreimal wurde der Wechsel der Audiopädagogin/des Audiopädagogen angesprochen. Zwei Eltern wünschten keinen häufigen Wechsel. Eine Person fand, dass spätestens nach zwei Jahren ein Wechsel der Audiopädagogin/des Audiopädagogen stattfinden soll. Überschneidungen gab es auch zweimal zum Thema Technik der Hörgeräte. Hier wurde erwähnt, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge nicht immer gleich gut helfen kann und die Reparatur jeweils lange dauert. In zwei Fällen wurde erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen nicht gut verläuft. Die vollständigen Notizen der Eltern sind im Anhang zu finden.

7 Interpretation und Reflexion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Schritt die Haupthypothesen überprüft. Die Aussagen zur Bewährung der Haupthypothesen erfolgen jeweils nach der Überprüfung der drei untergeordneten Hypothesen. Des Weiteren wird auf die einzelnen Bereiche bzw. Konstrukte näher eingegangen.

7.1 Überprüfung der Hypothesen

Die untenstehende Tabelle bietet eine Gesamtübersicht über die Zusammenhänge sämtlicher verwendeter Items. Jene Korrelationswerte, welche für die Überprüfung der Hypothesen aussagekräftig sind, sind farbig markiert. Des Weiteren werden die Werte aller Konstrukte farbig markiert und unter Kapitel 7.2 bis 7.4 diskutiert.

Zusammenhänge zwischen den einzelnen Items der Bereiche „Vertrauensbildung“, „Empowerment“ und „Regelmässiger Austausch“													
	Erreichbarkeit AP	Fragen nach fachlichen Infos	Infos selbstständig einholen	Vorschläge einbringen	Vorschläge aufnehmen	Erhalt fachl. Infos	Eingehen auf Bedürfnisse	Offenheit der Eltern	Selbstvertrauen stärken	Sprechen über Probleme	Fortschritte mitteilen	Sich verstanden fühlen	Zukunft besprechen
Erreichbarkeit der AP	1	.299*	-.010	.252*	.588*	.644*	.662*	.400*	.550*	.435*	.444*	.791*	.425*
Fragen nach fachlichen Infos	.299*	1	.255*	.368*	.330*	.478*	.266*	.066	.257*	.273*	.406*	.190	.452*
Infos selbstständig einholen	-.010	.255*	1	.301*	-.025	.145	.045	-.091	.185	.154	.256*	.055	.203
Vorschläge einbringen	.252*	.368*	.301*	1	.620*	.311*	.203	.206	.349*	.334*	.396*	.158	.399*
Vorschläge aufnehmen	.588*	.330*	-.025	.620*	1	.574*	.553*	.399*	.572*	.437*	.438*	.436*	.429*
Erhalt fachl. Infos	.644*	.478*	.145	.311*	.574*	1	.697*	.487*	.570*	.447*	.461*	.604*	.502*
Eingehen auf Bedürfnisse	.662*	.266*	.045	.203	.553*	.697*	1	.491*	.669*	.664*	.527*	.734*	.518*
Offenheit der Eltern	.400*	.066	-.091	.206	.399*	.487*	.491*	1	.378*	.302*	.326*	.396*	.281*
Selbstvertrauen stärken	.550*	.257*	.185	.349*	.572*	.570*	.669*	.378*	1	.627*	.549*	.655*	.565*
Sprechen über Probleme	.435*	.273*	.154	.334*	.437*	.447*	.664*	.302*	.627*	1	.738*	.688*	.664*
Fortschritte mitteilen	.444*	.406*	.256*	.396*	.438*	.461*	.527*	.326*	.549*	.738*	1	.573*	.548*
Sich verstanden fühlen	.791*	.190	.055	.158	.436*	.604*	.734*	.396*	.655*	.668*	.573*	1	.520*
Zukunft besprechen	.425*	.452*	.203	.399*	.429*	.502*	.518*	.281*	.565*	.664*	.548*	.520*	1

Anmerkung. Die mit einem * markierten Korrelationen (nach Pearson) sind signifikant. $p \leq 0.05^*$. $71 \geq N \geq 66$

Korrelationen zu den Hypothesen

Bereich Vertrauensbildung und Empowerment

Die Korrelationen, welche die Hypothesen 1.1. bis 1.3 betreffen sind hellblau eingefärbt.

Bereich Vertrauensbildung und Regelmässiger Austausch

Die Korrelationen, welche die Hypothesen 2.1. bis 2.3 betreffen sind orange eingefärbt.

Bereich Empowerment und Regelmässiger Austausch

Die Korrelationen, welche die Hypothesen 3.1 bis 3.3 betreffen, sind rot eingefärbt.

Die Korrelationen der Konstrukte (vgl. 7.2 bis 7.4) sind violett eingefärbt.

7.1.1 Überprüfung der Haupthypothese 1

Um die Haupthypothese 1 überprüfen zu können, werden in einem ersten Schritt die untergeordneten Hypothesen 1.1 bis 1.3 mittels Korrelationskoeffizienten (r) überprüft.

Hypothese 1.1:

Je erreichbarbar die Audiopädagogin/der Audiopädagogen ist, desto eher haben die Eltern das Gefühl, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge nehme ihre Anregungen und Vorschläge auf.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .588$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen und dem Aufnehmen von Anregungen und Vorschlägen seitens der Eltern. Es kann angenommen werden, dass sich die Hypothese 1.1 bewährt.

Hypothese 1.2:

Je eher die Eltern das Gefühl haben, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge verstehe ihre Anliegen, desto eher sprechen sie über neu auftretende Probleme mit ihrem Kind.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .668$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Verständnis der Audiopädagogin/des Audiopädagogen für die Anliegen der Eltern und deren Sprechen über Probleme. Die Hypothese 1.2 bewährt sich somit.

Hypothese 1.3:

Je mehr die Eltern das Gefühl haben, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gehe auf ihre Bedürfnisse ein, desto eher fühlen sie sich in ihrem Selbstvertrauen gestärkt.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .669$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen Gefühl der Eltern, die Audiopädagogin/der Audiopädagogen gehe auf ihre Bedürfnisse ein und demjenigen, sie/er stärke ihr Selbstvertrauen. Die Hypothese 1.3 bewährt sich somit.

Haupthypothese 1:

Je besser die Eltern die vertrauensbildenden Faktoren einschätzen, desto positiver erleben sie das Empowerment.

Anhand der hohen Korrelationswerte aller drei untergeordneten Hypothesen kann angenommen werden, dass sich die Haupthypothese 1 bewährt. Damit wird bestätigt, dass sich vertrauensbildende Faktoren positiv auf das Empowerment auswirken.

7.1.2 Interpretation der Haupthypothese 1 anhand der untergeordneten Hypothesen

Interpretation der Hypothese 1.1:

Wie im Kapitel 2.5.8 dargestellt, erachten Jarvenpaa und Leidner die Erreichbarkeit als einen zentralen vertrauensfördernden Faktor. Es ist demnach anzunehmen, dass die Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen auf die befragten Eltern einen vertrauensfördernden Einfluss hat.

Das Item „Erreichbarkeit“ erlangte durch die Einschätzung der Eltern den tiefsten Mittelwert ($M = 1.24$), was der höchsten Zustimmung entspricht. Die grosse Mehrheit der Eltern findet es demnach voll zutreffend, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge erreichbar ist. Dieses positive Resultat zeigt, dass die

Audiopädagoginnen/die Audiopädagogen aus der Sicht der Eltern zuverlässige Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner sind. Es gibt kleine Unterschiede zwischen den Bereichen Frühförderung (M = 1.29) und Förderung (M = 1.19), welche auf eine leicht bessere Einschätzung der Erreichbarkeit der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen des Bereiches Förderung hindeutet.

Einen wichtigen Grundstein für das positive Empfinden der Eltern, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge nehme ihre Anregungen und Vorschläge auf, bildet der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Buchholz (vgl. 2.6.8) beschreibt die Vermittlung von subjektiven Kompetenzgefühlen als einen wichtigen Faktor für das Empowerment. Es kann angenommen werden, dass den Eltern solche Kompetenzgefühle vermittelt werden können, indem die Audiopädagogin/der Audiopädagoge Anregungen und Vorschläge der Eltern aufnimmt. Gennerich (vgl. 2.5.7) beleuchtet diese Aspekte von einer anderen Seite. Für ihn bedeuten wahrgenommenes Wohlwollen „Intensions“ und wahrgenommenes aktives Kommunikationsverhalten „Dynamism“ unter anderem die Grundlagen für ein Vertrauensverhältnis. Beide Faktoren, das wahrgenommene Wohlwollen und das aktive Kommunikationsverhalten bewirken vermutlich, dass die Eltern die Aufnahmebereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen positiv einschätzen.

Mit einem Mittelwert von 1.89 schätzen die Eltern die Aufnahmebereitschaft der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ebenfalls positiv ein. Hier zeigt sich ein grösserer Unterschied zwischen der Frühförderung (M = 1.76) und der Förderung (M = 2.00). Dies könnte mit der Häufigkeit der Kontakte zusammenhängen, welche auf der Stufe der Frühförderung öfter stattfinden und damit den Eltern mehr Möglichkeiten zum Einbringen von Vorschlägen und Anregungen bieten. Eine weitere Erklärung dieses Ergebnisses könnte in dem erhöhten Bedürfnis der Eltern nach Austausch aufgrund des Alters des Kindes und der noch frischen Diagnose „Hörbeeinträchtigung“ liegen. Es wird angenommen, dass diese Eltern eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema anstreben und dadurch mehr eigene Impulse und Fragen in den Förderalltag einbringen möchten. So sind sie darauf angewiesen, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge diese Vorschläge und Anregungen auch aufnimmt.

Der stark signifikante Korrelationswert ($r = .588$) weist auf einen engen Zusammenhang zwischen den Faktoren „Erreichbarkeit“ und „Anregungen und Vorschläge aufnehmen durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen“ hin. In der Praxis spielen beide Faktoren eine gleichwertige zentrale Rolle. Einerseits ist die Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen für die Eltern sehr wichtig, andererseits ist die sichtbare Bereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen, Anregungen und Vorschläge der Eltern aufzunehmen zu wollen, eine bedeutende Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. In diesem Sinne kann angenommen werden, dass alle Theorien ihre Berechtigung haben, dass der jeweilige Blickwinkel jedoch zweitrangig ist.

Interpretation der Hypothese 1.2:

Der Versuch die beiden Items „Sich verstanden fühlen“ und „Sprechen über Probleme“ zu den erarbeiteten theoretischen Grundlagen zuzuordnen zeigt, dass sie den gleichen Grundvoraussetzungen entspringen. So kann davon ausgegangen werden, dass Eltern erst über die Probleme des Kindes sprechen, wenn sie sich von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen verstanden fühlen. Rogers (vgl. 2.3) beschreibt die verständnisvolle und empathische Begegnungshaltung als wichtige Voraussetzung für die Beziehung zwischen den Eltern und den Beraterinnen/Beratern. Auch Bandler und Grinder erwähnen in ihrer Theorie des Neurolinguistischen Programmierens NLP (vgl. 2.4.1) die Wichtigkeit des einfühlsamen und fairen Verhaltens der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners

(Elementarregel 5). In der Elementarregel 3 wird erwähnt, dass die Gesprächsleiterin/der Gesprächsleiter sich ihres/seines eigenen Weltbildes bewusst sein muss, um entsprechend offen, flexibel und verständnisvoll mit der Wahrnehmung der Eltern umgehen zu können. Gennerich (vgl. 2.5.7) betont die Wichtigkeit des wahrgenommenen Wohlwollens (Intensions) für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Weiter betont er, dass dem wahrgenommenen aktiven Kommunikationsverhalten (Dynamism) ebenfalls eine bedeutende Rolle bei der Vertrauensentwicklung zukommt. Die beschriebenen Theorien bieten die Grundlage, um über neu auftretende Probleme zu sprechen und können des Weiteren als Grundvoraussetzungen für elterliche Gefühle des „sich verstanden fühlen“ angenommen werden.

Das Item „Sich verstanden fühlen“ erreichte durch die Einschätzung der Eltern einen Mittelwert von $M = 1.51$, was einer hohen Zustimmung entspricht. Die Mehrheit der Eltern findet es demnach im Mittel voll oder eher zutreffend, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ihre Anliegen versteht. Zwischen den Bereichen der Frühförderung ($M = 1.59$) und der Förderung ($M = 1.46$) besteht ein geringer Unterschied. Dieser erklärt sich möglicherweise dadurch, dass Eltern von älteren Kindern die schulischen, messbaren Anliegen eher ins Zentrum setzen, während Eltern von Frühförderkindern zum Teil stärker ihre eigenen Anliegen einbringen möchten. Durch die exaktere Überprüfbarkeit von messbaren Anliegen, welche im schulischen Bereich tendenziell öfter vorkommen, kann eher das Gefühl entstehen, verstanden zu werden. Im Gegensatz dazu ist das sichtbare Verständnis für weniger messbare Anliegen schwieriger zu überprüfen und könnte aus diesem Grund tiefer eingeschätzt worden sein durch die Eltern.

Auch beim Item „Sprechen über Probleme“, das mit einem Mittelwert $M = 1.62$ bewertet wurde, bestehen geringe Unterschiede zwischen den Bereichen Frühförderung ($M = 1.59$) und Förderung ($M = 1.67$). Hier kann der Unterschied mit der Häufigkeit der Kontakte oder der sich bietenden Gesprächsgelegenheiten erklärt werden.

Der stark signifikante Korrelationswert ($r = .688$) deutet auf einen engen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren „Sich verstanden fühlen“ und „Sprechen über Probleme“ hin. Es wird davon ausgegangen, dass die Eltern sich verstanden fühlen müssen, damit sie sich mit ihren Problemen an die Audiopädagogin/den Audiopädagogen wenden. Somit bedingt das Sprechen über Probleme ein verständnisvolles Gegenüber, es kann also nur bedingt von einer Wechselwirkung gesprochen werden. Alle aufgeführten Theorien untermauern diese Annahme. Für die Praxis bedeutet dies, dass die Eltern vor allem mit Problemen zur Audiopädagogin/zum Audiopädagogen gelangen, wenn diese/dieser eine empathische Haltung einnimmt. Die Werte zeigen, dass diese zentrale Haltung durch die Audiopädagoginnen/ Audiopädagogen zu weiten Teilen gelebt wird.

Interpretation der Hypothese 1.3:

Eine theoretische Grundlage für das Gefühl der Eltern, es werde auf ihre Bedürfnisse eingegangen, beschreibt Rogers unter 2.3. Er misst dem einführenden Verstehen eine hohe Bedeutung zu für eine gelingende Kommunikation. Die Eltern können durch dieses unter anderem ein Gefühl entwickeln, dass auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Gennerichs Einstellungsdimensionen „Intensions“ (wahrgenommenes Wohlwollen) und „Dynamism“ (wahrgenommenes aktives Kommunikationsverhalten) (vgl. 2.5.7) bieten eine vergleichbare mögliche Voraussetzung für das Entstehen desselben Gefühls der Eltern. Hintermair/Hülser (vgl. 2.6.6) empfehlen Fachpersonen aufgrund der Resultate einer Elternbefragung, die Individualität der Familien zu berücksichtigen und mit ihnen gemeinsam Ziele zu

suchen. Durch die aktive Zusammenarbeit wird optimal auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen.

Das Item „Eingehen auf Bedürfnisse“ erreichte durch die Einschätzung der Eltern einen Mittelwert von $M = 1.54$, was einer hohen Zustimmung entspricht. Die grosse Mehrheit der Eltern findet es demnach im Mittel voll oder eher zutreffend, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge auf ihre Bedürfnisse eingeht. Zwischen den Bereichen der Frühförderung ($M = 1.56$) und der Förderung ($M = 1.51$) besteht ein sehr geringer Unterschied. Deshalb wird auf eine vergleichende Interpretation verzichtet.

Auch zum Item „Selbstvertrauen stärken“ haben Hintermair/Hülser Empfehlungen für die Audiopädagogin/den Audiopädagogen formuliert. So betonen sie die Wichtigkeit der Stärkung der Eltern als Prinzip der Zusammenarbeit. Wertschätzung und die Vermittlung von Kompetenzgefühlen stärken ebenfalls das Selbstvertrauen der Eltern. Auch Herriger (vgl. 2.6.7) äussert sich zum Selbstvertrauen. Für ihn wird die Stärkung der Identität und des Selbstwertes durch eine wertschätzende Kommunikation erlangt.

Mit einem Mittelwert von ($M = 1.78$) schneidet das Item „Selbstvertrauen stärken“ etwas schlechter ab. Im Mittel empfinden die Eltern dieses Item als eher zutreffend bis zutreffend. Dieses erstaunlich positive Resultat lässt darauf schliessen, dass die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen aus Sicht der Eltern einen entscheidenden Beitrag zu deren Selbstvertrauen beisteuern. Es zeichnet sich bei diesem Item ein relativ grosser Unterschied zwischen den Bereichen Frühförderung ($M = 1.61$) und Förderung ($M = 1.91$) ab. Eine mögliche Begründung für diesen Unterschied kann im elterlichen Verarbeitungsprozess der Hörbeeinträchtigung des Kindes liegen. So wird der Bedeutung der Entwicklung des Selbstvertrauens nach der Diagnose „Hörbeeinträchtigung“ möglicherweise ein höherer Stellenwert beigemessen als dies später der Fall ist. Im Schulalter steht eher das Selbstvertrauen des Kindes im Zentrum.

Der stark signifikante Korrelationswert ($r = .669$) weist auf einen engen Zusammenhang zwischen den Faktoren „Eingehen auf Bedürfnisse“ und „Selbstvertrauen stärken“ hin. Es wird davon ausgegangen, dass das Eingehen auf die Bedürfnisse eine zwingende Voraussetzung für die Stärkung des Selbstvertrauens darstellt, damit Kompetenzgefühle auf Seiten der Eltern geweckt werden können. Indem die Audiopädagogin/der Audiopädagoge auf die Bedürfnisse der Eltern eingeht, stuft sie/er die elterlichen Bedürfnisse als wichtig ein und stärkt damit die Kompetenz der Eltern. Dies hat zur Folge, dass das Selbstwertgefühl der Eltern gesteigert werden kann. Diese Auswertung zeigt, wie relevant das Eingehen auf die Bedürfnisse der Eltern in der Praxis ist.

Interpretation der Haupthypothese 1:

Aus den Interpretationen der untergeordneten Hypothesen lässt sich schliessen, dass sich die Haupthypothese 1 bewährt. Allgemein sind die Werte positiv, was eine hohe Zufriedenheit der Eltern widerspiegelt. Tendenziell zeichnet sich ab, dass das Empowerment auf den vertrauensbildenden Faktoren aufgebaut wird. Dies entspricht der auf den Theorien basierenden Gewichtung der Teilaspekte, welche unter 2.5 aufgeführt und genauer erklärt werden.

7.1.3 Überprüfung der Haupthypothese 2

Um die Haupthypothese 2 überprüfen zu können, werden in einem ersten Schritt die untergeordneten Hypothesen 2.1 bis 2.3 mittels Korrelationskoeffizienten (r) überprüft.

Hypothese 2.1:

Je öfter die Eltern mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen über die Zukunft ihres Kindes sprechen, desto eher fragen die Eltern die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .452$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Gespräch über die Zukunft und Fragen der Eltern nach fachlichen Informationen. Es kann angenommen werden, dass sich die Hypothese 2.1 bewährt.

Hypothese 2.2:

Je besser die Audiopädagogin/der Audiopädagoge erreichbar ist, desto eher haben die Eltern das Gefühl, die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gehe auf ihre Bedürfnisse ein.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .662$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen und dem Gefühl der Eltern, sie/er gehe auf ihre Bedürfnisse ein. Die Hypothese 2.2 bewährt sich somit.

Hypothese 2.3:

Je mehr fachliche Informationen die Eltern erhalten, desto eher fühlen sie sich von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen verstanden.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .604$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Erhalt von fachlichen Informationen und dem Gefühl der Eltern, von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen verstanden zu werden. Die Hypothese 2.3 bewährt sich somit.

Haupthypothese 2:

Je zufriedener die Eltern mit dem regelmässigen Austausch mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen sind, desto besser schätzen sie das Vertrauensverhältnis ein.

Anhand der Korrelationswerte aller drei untergeordneten Hypothesen kann angenommen werden, dass sich die Haupthypothese 2 bewährt. Damit wird die Vermutung bestätigt, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem regelmässigen Austausch und dem Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Audiopädagoginnen/Audiopädagogen besteht.

7.1.4 Interpretation der Haupthypothese 2 anhand der untergeordneten Hypothesen

Interpretation der Hypothese 2.1:

Zum Item „Sprechen über die Zukunft“ lassen sich Bezüge zu den folgenden Theorien herstellen: Wie im Kapitel 2.6.6 beschrieben zeigt die Befragung der Eltern durch Hintermair/Hülser, dass es von grosser Bedeutung ist, die Ziele gemeinsam mit den Eltern festzulegen und zu erreichen. Ebenfalls werden in diesem Zusammenhang die Offenheit und die Ehrlichkeit der Kommunikationspartnerinnen/-partner erwähnt. Das oben beschriebene Kommunikationsverhalten bildet die Voraussetzung, um mit

den Eltern über die Zukunft zu sprechen. Buchholz (vgl. 2.6.8) listet unter seinen erforschten personalen Ressourcen die Kontrollüberzeugung auf. Durch das offene Sprechen über die Zukunft des Kindes können Eltern das Gefühl erlangen, auch Teil des Prozesses zu sein und gewissermassen die Kontrolle darüber zu haben.

Das Item „Sprechen über die Zukunft“ erlangte einen Gesamtmittelwert von $M = 1.97$. Dies bedeutet, dass die Eltern diese Aussage im Mittel als „eher zutreffend“ beschreiben würden. Es besteht ein kleiner Unterschied zwischen den Mittelwerten der Frühförderung ($M = 2.03$) und der Förderung ($M = 1.94$), welcher möglicherweise durch den Umstand erklärt werden könnte, dass im schulischen Bereich zwingend über die schulische Laufbahn gesprochen werden muss. Mit zunehmendem Alter des Kindes steigt der Druck, den gesellschaftlichen Anforderungen standzuhalten. In beiden Bereichen übertreffen die Werte das arithmetische Mittel und können deshalb positiv bewertet werden.

Ob die Eltern nach fachlichen Informationen fragen, hängt laut Hintermair/Hülser einerseits von sorgfältigen zwischenmenschlichen Umgangsformen, andererseits von einer hohen Kompetenz der Fachperson ab. Buchholz (vgl. 2.6.8) empfiehlt Beraterpersonen im Gespräch mit den Eltern die Vermittlung von subjektiven Kompetenzgefühlen als Voraussetzung für einen gleichberechtigten aktiven Dialog. Die Vermutung liegt nahe, dass Eltern sich erst getrauen nachzufragen, wenn sie ein Mindestmass an Selbstvertrauen oder Eigenkompetenzgefühlen entwickelt haben. Auch kann davon ausgegangen werden, dass das durch Gennerich (vgl. 2.5.7) beschriebene wahrgenommene Wohlwollen das Nachfragen der Eltern nach Informationen positiv beeinflusst. Um das aktive Nachfragen der Eltern aufrechtzuerhalten, muss die Audiopädagogin/der Audiopädagoge die Fähigkeit haben, qualitativ hochstehende Informationen zu vermitteln. Dies nennt Gennerich „Expertness“. Sind diese Voraussetzungen gegeben, wird sowohl die Qualität als auch die Quantität des Informationsflusses erhöht.

Das Item „Fragen nach fachlichen Informationen“ hat einen Gesamtmittelwert von $M = 2.23$, was einer Zustimmung der Eltern zwischen „trifft eher zu“ und „weder noch“ entspricht. Der Mittelwert der Frühförderung liegt bei $M = 2.21$ und jener der Förderung bei $M = 2.37$. Beide Werte sind überraschend hoch, bzw. schlecht im Vergleich zu den meisten anderen Mittelwerten. Scheinbar fragen die Eltern nicht allzu oft nach fachlichen Informationen. Aus den Daten lässt sich aber nicht schliessen, ob das Bedürfnis der Eltern nach fachlichen Informationen kaum vorhanden ist, oder ob die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen die Eltern laufend auf dem neusten Stand halten, sodass aus Sicht der Eltern kaum Grund zur Nachfrage besteht. Eine weitere Interpretationsmöglichkeit wäre, dass die Eltern sich aufgrund des Verhältnisses zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen nicht getrauen nachzufragen. Den anderen Items kann jedoch entnommen werden, dass diese Möglichkeit eher unwahrscheinlich ist. Auch kulturelle Gründe könnten für das eher zurückhaltende Verhalten der Eltern ausschlaggebend sein.

Der signifikante Korrelationswert ($r = .452$) deutet auf einen engen Zusammenhang der beiden Faktoren „Über die Zukunft sprechen“ und „Fragen nach fachlichen Informationen“ hin. Obwohl sich laut dem Korrelationswert die Hypothese 2.1 bewährt, muss sie bei genauerer Betrachtung in Frage gestellt werden. So sprechen die Eltern offensichtlich öfter über die Zukunft ihres Kindes, als dass sie nach fachlichen Informationen fragen würden. Es muss angenommen werden, dass sich beide Items unabhängig voneinander entwickeln.

Interpretation der Hypothese 2.2:

Wie bereits in der Hypothese 1.1 erläutert, erachten Jarvenpaa und Leidner die „Erreichbarkeit“ als einen zentralen vertrauensfördernden Faktor.

Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.24$ erhält das Item „Erreichbarkeit“ die höchste Zustimmung, wie in der Interpretation der Hypothese 1.1 beschrieben wurde.

In Bezug auf das Item „Eingehen auf Bedürfnisse“ lässt sich aus den durch Hintermair/Hülser (vgl. 2.6.6) vorgenommenen Befragungen der Eltern schliessen, dass die Individualität der Familien zu berücksichtigen ist. Weiter sollen Ziele gemeinsam gesucht und umgesetzt werden und Entscheidungsprozesse der Eltern offen durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen begleitet werden. Diese Haltung ermöglicht es, auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen. Sorgfältige zwischenmenschliche Umgangsformen wirken sich ebenfalls positiv auf das Gefühl der Eltern aus, es werde auf ihre Bedürfnisse eingegangen. Diese Umgangsformen erwähnen auch Gennerich (vgl. 2.5.7) als wahrgenommenes Wohlwollen und Rogers (vgl. 2.3) als positive Wertschätzung und empathisches Verständnis.

Das zweite Item „Eingehen auf Bedürfnisse“ wurde mit einem Mittelwert von 1.54 bewertet. Dies entspricht einer Zustimmung, die zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ liegt, und widerspiegelt eine hohe Zufriedenheit der Eltern in diesem Bereich. Die Werte der Frühförderung ($M = 1.56$) und diejenigen der Förderung ($M = 1.51$) unterscheiden sich lediglich geringfügig.

Die beiden Items „Erreichbarkeit“ und „Eingehen auf Bedürfnisse“ erreichen mit $r = .662$ einen stark signifikanten Korrelationswert. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die beiden Items eng zusammenhängen und sich die zitierte Theorie bestätigt. Weiter ist davon auszugehen, dass die Erreichbarkeit eine logische Grundvoraussetzung für das Eingehen auf Bedürfnisse darstellt. Aus Sicht der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen sind diese Werte sehr erfreulich. Sie lassen auf eine mehrheitlich empathische und partnerschaftliche Haltung der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen schliessen.

Interpretation der Hypothese 2.3:

In Zusammenhang mit dem Item „Erhalt fachlicher Informationen“ kann Gennerich (vgl. 2.5.7) mit seinem Begriff „Expertness“ genannt werden. Er beschreibt damit unter anderem die Fähigkeit der Expertin/des Experten, qualitativ hochstehende Informationen vermitteln zu können. Herriger (vgl. 2.6.7) nennt diese Aspekte im Zusammenhang mit kognitiver bzw. instrumenteller Unterstützung. Damit bezeichnet er die Information und Aufklärung über Dienstleistungen und Rechte, welche den Betroffenen zustehen, aber auch Informationen über konkrete und materielle Alltagshilfen.

Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.90$ beurteilt das Mittel der Eltern den Erhalt fachlicher Informationen als eher zutreffend, wobei der Wert um einen Zehntel zugunsten der Aussage „trifft voll zu“ abweicht. Es gibt erhebliche Unterschiede bei den Mittelwerten der Bereiche Frühförderung ($M = 1.74$) und Förderung ($M = 2.09$). Diese könnten dadurch erklärt werden, dass der Bedarf der Eltern an fachlichen Informationen zu Beginn der Förderung bzw. kurz nach Erhalt der Diagnose „Hörbeeinträchtigung“ am grössten ist. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen des Bereichs Förderung den Eindruck haben, der Bedarf der Eltern an fachlichen Informationen sei nicht mehr so gross wie zu Beginn der Förderung. Oder aber die selteneren Kontakte mit den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen auf der Schulstufe begründen die tiefere Einschätzung der Eltern in diesem Item.

Die Theorien zum Item „Sich verstanden fühlen“ wurden bereits bei der Interpretation zur Hypothese 1.2 ausführlich beschrieben.

Das Item „Sich verstanden fühlen“ zeigt wie schon erwähnt einen erfreulichen Gesamtmittelwert von $M = 1.51$. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Eltern durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen im Mittel sehr oder eher verstanden fühlen. Auf die Mittelwerte der Bereiche Frühförderung und Förderung wird an dieser Stelle nicht noch einmal eingegangen.

Mit einem Korrelationswert von $r = .604$ zeigen diese zwei Items eine stark signifikante Korrelation. Es kann angenommen werden, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen dem Erhalt fachlicher Informationen und dem Gefühl der Eltern, verstanden zu werden. Allerdings stimmen die Eltern dem Item „Sich verstanden fühlen“ eher zu, was darauf hindeuten könnte, dass dieses Gefühl nicht auf dem Hintergrund des Erhalts fachlicher Informationen beruhen muss. Obwohl sich also laut dem Korrelationswert die Hypothese 2.3 bewährt, muss sie bei genauerer Betrachtung zumindest teilweise in Frage gestellt werden oder dahingehend angepasst werden, dass das Item „Erhalt fachlicher Informationen“ keine Voraussetzung für das Item „Sich verstanden fühlen“ ist.

Interpretation der Haupthypothese 2:

Aus den erfolgten Interpretationen der untergeordneten Hypothesen lässt sich schliessen, dass sich die Haupthypothese 2 nur teilweise bewährt. Dies aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus den Mittelwerten, welche zum Teil aufzeigen, dass sich einzelne Items nicht bedingen, wohl aber deutliche Zusammenhänge aufweisen. Jene Items, welche sich auf die Vertrauensbildung beziehen, wurden durch die Eltern mehrheitlich positiv beurteilt. Somit wird das Vertrauensverhältnis der Eltern zur Audiopädagogin/zum Audiopädagogen hoch eingeschätzt. Ebenfalls hoch eingeschätzt werden jene Items des regelmässigen Austausches, in welchen die Audiopädagogin/der Audiopädagoge aktiv ist. Ihr eigenes aktives Handeln bzw. Nachfragen nach fachlichen Informationen schätzen die Eltern hingegen tiefer ein. Die Gründe dafür werden nicht klar ersichtlich und müssten in einem weiteren Schritt genauer untersucht werden.

7.1.5 Überprüfung der Haupthypothese 3

Um die Haupthypothese 3 überprüfen zu können, werden in einem ersten Schritt die untergeordneten Hypothesen 3.1 bis 3.3 mittels Korrelationskoeffizienten (r) überprüft.

Hypothese 3.1:

Je selbständiger die Eltern Informationen über audiopädagogische Themen einholen, desto öfter fragen sie die Audiopädagogin/den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .255$ besteht ein schwach signifikanter Zusammenhang zwischen dem Einholen und dem Erfragen von fachlichen Informationen seitens der Eltern. Es kann angenommen werden, dass sich die Hypothese 3.1 nicht wirklich bewährt.

Hypothese 3.2:

Je erreichbarer die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ist, desto mehr Vorschläge für die Förderung ihres Kindes bringen die Eltern ein.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .252$ besteht ein schwach signifikanter Zusammenhang zwischen der Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des

Audiopädagogen und dem Einbringen von Vorschlägen seitens der Eltern. Die Hypothese 3.2 bewährt sich somit nur ansatzweise.

Hypothese 3.3:

Je offener die Eltern für Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin/des Audiopädagogen sind, desto höher schätzen sie den Erhalt von fachlichen Informationen durch die Audiopädagogin / den Audiopädagogen ein.

Mit einem Korrelationskoeffizienten von $r = .487$ besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Offenheit der Eltern und deren Gefühl, fachliche Informationen von der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen zu erhalten. Die Hypothese 3.3 bewährt sich somit.

Haupthypothese 3:

Je besser die Eltern den regelmässigen Austausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen einschätzen, desto positiver erleben sie das Empowerment.

Anhand der Korrelationswerte aller drei untergeordneten Hypothesen kann angenommen werden, dass sich die Haupthypothese 3 nur teilweise bewährt. Damit wird teilweise bestätigt, dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem positiven Erleben des regelmässigen Austausches durch die Eltern und demjenigen des Empowerments besteht.

7.1.6 Interpretation der Haupthypothese 3 anhand der untergeordneten Hypothesen

Interpretation der Hypothese 3.1:

Grundvoraussetzungen für das Item „Informationen selbständig einholen“ finden sich bei Rappaport (vgl. 2.6.3). Er beschreibt Empowerment unter anderem als Unterstützung im Erwerb der Fähigkeit, eigene Lösungen für Probleme zu finden. Dabei spielt für ihn die selbstbestimmte Lebensgestaltung des Menschen eine zentrale Rolle. Herriger (vgl. 2.6.7) erachtet das Schaffen von Zugängen zu wichtigen Informationsquellen als bedeutsam. Es kann angenommen werden, dass die Eltern dank diesen Zugängen vermehrt selbständig nach Informationen suchen. Dieses Hinführen zu Lösungen erachtet Buchholz (vgl. 2.6.8) als einen anstrengenswerten Weg zur Problemlösekompetenz. Ein weiterer Weg dahin wäre laut Buchholz die Entwicklung von Copingstrategien.

Der Mittelwert des Items „Informationen selbständig einholen“ ist mit $M = 3.03$ unerwartet hoch, was einer tiefen Zustimmung der Eltern entspricht. Sie empfinden diese Aussage als „weder noch“ zutreffend. Dies entspricht der tiefsten Wertung der gesamten Befragung. Die Mittelwerte der Bereiche Frühförderung ($M = 2.97$) und Förderung ($M = 3.15$) zeigen Abweichungen. Der Unterschied könnte möglicherweise im bereits angeeigneten Fachwissen der Eltern von Schulkindern begründet sein. Allgemein kann gesagt werden, dass bei diesem Item, welches die höchste Eigeninitiative der Eltern fordert, aus der Sicht der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen das unbefriedigendste Ergebnis erreicht wurde.

Das Item „Fragen nach fachlichen Informationen“ erfordert ähnliche Kompetenzen der Eltern. Auch hier wäre ihre Eigeninitiative wünschenswert. Wie in der Auswertung der Hypothese 2.1 beschrieben, spielen die empathische Haltung, die Vermittlung von Kompetenzgefühlen und die Professionalität der Audiopädagogin/des Audiopädagogen eine entscheidende Rolle dafür, ob Eltern fachliche Informationen erfragen.

Mit einem Mittelwert von $M = 2.23$ liegt der Wert des Items „Fragen nach fachlichen Informationen“ deutlich tiefer. Dies bedeutet, dass die Eltern die Audiopädagogin/den

Audiopädagogen eher nach fachlichen Informationen fragen, als diese selbständig einzuholen. Die Unterschiede zwischen den Werten der Frühförderung (M = 2.21) und der Förderung (M = 2.37) sind eher gering. Sie sind bereits in der Hypothese 2.1 interpretiert worden.

Der tiefe Korrelationswert $r = .255$ deutet darauf hin, dass zwischen den beiden Items „Informationen selbständig einholen“ und „Fragen nach fachlichen Informationen“ nur ein kleiner Zusammenhang besteht. Anscheinend ist es eher nicht der Fall, dass Eltern, welche sich selbständig informieren, auch vermehrt nach fachlichen Informationen fragen. Offensichtlich ist der Aufwand für die Eltern, nach fachlichen Informationen zu fragen geringer und wird deshalb häufiger genutzt, als dass sie diese selbständig suchen. Die höhere Zustimmung der durch die audiopädagogischen Frühförderinnen/Frühförderer betreuten Eltern könnte sich durch den häufigeren persönlichen Austausch erklären. Eine weitere Begründung für die tendenzielle Inaktivität der Eltern ist, dass die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen bereits genügend fachliche Informationen liefern und das Bedürfnis der Eltern abgedeckt ist. Diese Interpretation lässt sich mit den Mittelwerten des Items „Erhalt fachlicher Informationen“ $M = 1.9$ untermauern, wobei der Mittelwert des Bereichs Frühförderung mit $M = 1.74$ deutlich tiefer ausfällt, als jener des Bereichs Förderung mit $M = 2.09$. Eltern des Bereichs Frühförderung schätzen den Erhalt fachlicher Informationen somit höher ein. Dies könnte wieder durch den häufigeren Austausch der Eltern mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen in der Frühförderung begründet sein. Insgesamt stellt sich die Frage, ob in diesem Bereich des Empowerments, in dem die Eigeninitiative der Eltern eine grosse Rolle spielt, durch eine veränderte Haltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen eine positive Entwicklung der elterlichen Eigeninitiative zu erreichen wäre.

Interpretation der Hypothese 3.2:

Wie in der Hypothese 1.1 bereits beschrieben, erachten Jarvenpaa und Leidner (vgl. 2.5.8) die „Erreichbarkeit“ als einen zentralen vertrauensfördernden Faktor.

Das Item „Erreichbarkeit“ erlangte durch die Einschätzung der Eltern den tiefsten Mittelwert ($M = 1.24$), was der höchsten Zustimmung entspricht. Die Mehrheit der Eltern findet es demnach voll zutreffend, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge erreichbar ist. Diese Daten wurden bereits in der Hypothese 1.1 interpretiert.

Die Wichtigkeit des zweiten Items „Einbringen von Vorschlägen“ wird in allen zitierten Definitionen zum Thema Empowerment (vgl. 2.6.3) erwähnt. So messen alle Autorinnen/Autoren der Wiederfindung der elterlichen Ressourcen eine hohe Bedeutung bei, damit diese ihre Selbstgestaltungskräfte eigenverantwortlich nutzen und einbringen können. Hintermair/Hülser (vgl. 2.6.6) betonen, dass in einer echten Kooperation, in der die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Stärken einzubringen, zusätzliche Ressourcen genutzt werden können.

Der Mittelwert des Items „Vorschläge einbringen“ ist mit $M = 2.57$ überraschend hoch und bedeutet, dass die Eltern diese Aussage zwischen „trifft eher zu“ und „weder noch“ einstufen. Dies ist der zweithöchste Mittelwert bzw. die zweitniedrigste Zustimmung in der gesamten Befragung. Bemerkenswerte Unterschiede bestehen zwischen den Werten der Bereiche Frühförderung ($M = 2.45$) und Förderung ($M = 2.72$). Wie zu erwarten war, sprechen auch diese Zahlen dafür, dass der häufige persönliche Kontakt in der Frühförderung mehr Möglichkeiten für das Einbringen von Vorschlägen seitens der Eltern bietet. Es ist erstaunlich, dass trotz der hoch gewerteten Erreichbarkeit der Audiopädagogin/des Audiopädagogen verhältnismässig wenig eigene Vorschläge von den Eltern eingebracht werden.

Der geringe Zusammenhang zwischen den beiden Items wird durch den schwachen Korrelationswert $r = .252$ bestätigt. Gesamthaft gesehen ist anzunehmen, dass die Erreichbarkeit nur einen geringen Einfluss auf die Eigeninitiative der Eltern hat. Wie die Interpretationen der Hypothesen 2.1 und 3.1 aufzeigen, schneiden sämtliche Items, in denen die Eltern ihre Eigeninitiative einschätzen, verhältnismässig schlecht ab. Aufgrund der vorgenommenen Befragung können keine Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Eltern mit dem Ist-Zustand des Items „Vorschläge einbringen“ gemacht werden. Deshalb bleibt es offen, ob die Eltern vermehrt ermutigt werden möchten, eigene Anregungen einzubringen.

Interpretation der Hypothese 3.3:

Die Grundannahme des Items „Offenheit der Eltern“ beruht auf Watzlawicks (vgl. 2.1.1) Axiom 3, in dem die Interpunktionsabläufe in der Kommunikation als wechselseitig beschrieben werden. Bezogen auf die notwendige offene Haltung in der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen kann angenommen werden, dass es kaum eine Rolle spielt, welche Kommunikationspartnerin/welcher Kommunikationspartner nach der Offenheit gefragt wird. Eine offene Haltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen begünstigt dabei den Kommunikationsprozess sicherlich positiv. Bandler/Grinder (vgl. 2.4) beschreiben in der Elementarregel 2, dass gelungene Kommunikation durch eine offene Haltung und ein optimales Einstellen auf das Gegenüber stattfindet. Auch in der Vertrauensforschung gehen Erikson, Rotter und Schweer (vgl. 2.5.3/2.5.5) davon aus, dass eine vertrauensvolle Haltung im zwischenmenschlichen Umgang eine wichtige Grundvoraussetzung für gelingende Kommunikation ist. Es kann angenommen werden, dass eine offene Haltung mit einer vertrauensvollen Haltung gleichzusetzen ist. Hintermair/Hülser (vgl. 2.6.6) bezeichnen die Offenheit und Ehrlichkeit als einen wichtigen Wunsch der Eltern in der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen.

Der Mittelwert des Items „Offenheit der Eltern“ ist mit $M = 1.33$ sehr tief. Er entspricht der zweitbesten Wertung der Eltern in dieser Befragung und damit einer mehrheitlich vollen Zustimmung zum Item. Die Eltern schätzen sich demnach im Mittel als sehr offen ein. Die Mittelwerte der Frühförderung ($M = 1.24$) und der Förderung ($M = 1.43$) zeigen Unterschiede auf. Werden diese Ergebnisse in Zusammenhang mit den oben genannten Theorien gesetzt, so ergeben sich folgende Interpretationsmöglichkeiten: Da angenommen werden kann, dass Offenheit nur auf einer Vertrauensbasis entstehen kann, liegt die Interpretation nahe, dass in der Frühförderung ein tendenziell vertrauensvolleres Verhältnis zwischen den Eltern und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen besteht. Die Gründe dafür könnten im regelmässigeren persönlichen Kontakt liegen. Allenfalls ist das emotionale Engagement bei Eltern von kleinen Kindern grösser, sodass sie sich gegenüber der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen mehr öffnen. Da beide Mittelwerte tief sind, können Rückschlüsse auf die Offenheit der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen im Sinne von Watzlawicks Axiom 3 gezogen werden. Die positiven Werte deuten dementsprechend auch auf eine offene Haltung seitens der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen hin, was einer hohen Professionalität der Fachpersonen entspricht. Dieses Resultat ist aus der Sicht der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen erfreulich.

Das zweite Item „Erhalt von fachlichen Informationen“ wurde bereits in der Hypothese 2.3 erläutert. Dabei wird betont, wie wichtig qualitativ hochstehende Informationen seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen für das Vertrauen und das Empowerment sind.

Mit einem Gesamtmittelwert von $M = 1.90$ beurteilt das Mittel der Eltern den „Erhalt fachlicher Informationen“ als eher zutreffend, wobei der Wert um einen Zehntel

zugunsten der Aussage „trifft voll zu“ abweicht. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Mittelwerten der Bereiche Frühförderung (M = 1.74) und Förderung (M = 2.09). Die Interpretation zu diesem Item findet sich in der Hypothese 2.3.

Der mittelstarke Korrelationswert $r = .487$ deutet auf einen Zusammenhang zwischen den Items „Offenheit der Eltern“ und „Erhalt fachlicher Informationen“ hin. Einerseits ist es möglich, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge gegenüber offenen Eltern mehr Informationen preisgibt, andererseits ist anzunehmen, dass offene Eltern empfänglicher sind für fachliche Informationen und diese auch eher wahr- bzw. aufnehmen.

Interpretation der Haupthypothese 3:

Die Interpretationen der untergeordneten Hypothesen lassen darauf schliessen, dass sich die Haupthypothese 3 nur teilweise bewährt. Dies zeigt sich aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus den Mittelwerten, welche zum Teil zeigen, dass sich einzelne Items nicht bedingen, wohl aber teilweise deutliche Zusammenhänge aufweisen. Jene Items, welche die Eigeninitiative der Eltern bewerten, belegen die letzten drei Plätze in der Rangliste der Mittelwerte. Entsprechend tief fallen die Korrelationswerte aus. Zusammenfassend kann interpretiert werden, dass sich ein regelmässiger Austausch nur geringfügig auf das Empowerment auswirkt. Gute Werte erzielten lediglich jene Items des Bereiches Empowerment, in welchen die Audiopädagogin/der Audiopädagoge eine aktive Rolle einnimmt. Liegt die aktive Rolle bei den Eltern, hat ein regelmässiger Austausch zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen nur einen geringen positiven Einfluss.

7.2 Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Vertrauensbildung“

In diesem Kapitel werden die Konstrukte „Professionalität“, „Grundhaltung“ und „Verlässlichkeit“ zusammenfassend untersucht und interpretiert. Da aufgrund der Theorien davon ausgegangen werden muss, dass die Vertrauensbildung ein Prozess ist, in welchem der Faktor Zeit eine wichtige Rolle spielt, werden die Konstrukte entsprechend genauer untersucht. Mittels der Angaben aus der Frage „Wie lange arbeitet die aktuelle Audiopädagogin/der aktuelle Audiopädagoge mit ihrem Kind?“ kann jedes Konstrukt in Beziehung zur Dauer der Zusammenarbeit gesetzt werden. Somit können der Verlauf der Vertrauensbildung aufgezeigt und allfällige Tendenzen interpretiert werden. Die nach Dauer der Förderung aufgeteilten Mittelwerte jedes Items sind im Anhang 11.5 tabellarisch aufgeführt.

Anhand der Interpretationen sollen im Kapitel 8 Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden. Sämtliche Korrelationen der einzelnen Konstrukte zeigen mittelstarke Zusammenhänge zwischen den Items auf. Sie sind in der Korrelationstabelle (vgl. 7.1) aufgeführt und violett eingefärbt.

Die Ergebnisse des Konstruktes „Professionalität“ lassen die Interpretation zu, dass die Eltern die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen im Mittel als professionell einschätzen. Dabei sind sich die Eltern in ihrer Einschätzung ziemlich einig. Aufgrund der Werte, welche sich in Zusammenhang mit der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ergeben, kann interpretiert werden, dass das Vertrauen im Lauf der Zeit aufgebaut wird. Je länger die Eltern in Kontakt mit der Fachperson stehen, desto höher schätzen sie deren Professionalität ein. Dies ist ein erfreuliches Resultat, welches aufzeigt, dass sich die Kommunikation in diesem Punkt im Lauf der Zusammenarbeit stetig verbessert.

Die Ergebnisse des Konstruktes „Grundhaltung“ zeigen eine noch bessere Zustimmung der Eltern auf. Somit wird die Grundhaltung der Eltern von ihnen als offen und empathisch eingeschätzt. Aus Gründen der Wechselseitigkeit kann davon ausgegangen werden, dass die Eltern die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ebenfalls als offen und empathisch einschätzen würden. Die Einigkeit der

Elternbewertung ist damit etwas homogener als beim Item „Professionalität“. Interessanterweise zeigt sich hier im Zusammenhang mit der Dauer der Zusammenarbeit zwischen Audiopädagoginnen/Audiopädagogen bei den Einschätzungen keine stetig wachsende Zustimmung der Eltern. Vielmehr scheint es, dass nach über zwei Jahren eine Art „Ernüchterung“ eintritt und die Eltern nach anfänglich wachsender Zustimmung wieder etwas kritischer urteilen.

Bei der genaueren Analyse der Daten wird klar, dass das Item „Eingehen auf Bedürfnisse“ eine stetig wachsende Zustimmung durch die Eltern erfährt. Je länger die Eltern mit den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen zusammenarbeiten, desto höher schätzen sie deren Bereitschaft ein, auf die elterlichen Bedürfnisse einzugehen.

Beim Item „Offenheit der Eltern“ zeigen die Daten eine andere Entwicklung. Anfänglich schätzen die Eltern ihre Offenheit zwischen „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ ein. Nach zwei Jahren der Zusammenarbeit schätzen sie ihre Offenheit als beinahe voll zutreffend ein. Später nimmt diese wieder ab und unterschreitet zuletzt den anfänglichen Wert leicht. Offensichtlich findet über die Zeitspanne der Zusammenarbeit nach einer anfänglichen Annäherung wieder eine Tendenz zur Distanzierung seitens der Eltern statt. Dieser Effekt muss nicht unbedingt negativ sein. Vor dem Hintergrund des Empowerments kann dies auch bedeuten, dass die Eltern eine erwünschte Entwicklung in Richtung Eigenständigkeit unternehmen.

Am besten schneidet das Konstrukt „Verlässlichkeit“ ab. Die meisten Eltern empfinden die Audiopädagogin/den Audiopädagogen als sehr zuverlässig. Die beiden Items „Erreichbarkeit“ und „Sich verstanden fühlen“ liegen bei den höchst bewerteten Aussagen dieser Umfrage. Hier zeigt sich wieder eine konstante und deutliche Steigerung der Bewertung im Lauf der Zusammenarbeit. Es kann also angenommen werden, dass die elterlichen Erfahrungen mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen den Eltern Sicherheit geben, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge immer erreichbar und zuverlässig ist. Dieses Resultat ist erfreulich und zeigt eine hohe Professionalität der Fachpersonen.

Auf eine weitergehende Interpretation der einzelnen Konstrukte wird an dieser Stelle verzichtet. Die Konstrukte sind aus einer kleinen Anzahl Items gebildet, welche sich auch anderen Konstrukten innerhalb der Vertrauensbildung zuordnen liessen. Deshalb scheint es sinnvoll, den gesamten Bereich „Vertrauensbildung“ zusammenfassend zu interpretieren. Insgesamt erhalten die Items dieses Bereichs die grösste Zustimmung der Eltern.

Einer der wichtigen Faktoren für das Vertrauen ist die gegenseitige Offenheit. Durch das deutliche Deklarieren ihrer Offenheit schaffen die Eltern eine gute Grundlage für die Audiopädagogin/den Audiopädagogen, ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Durch eine gute Erreichbarkeit, Empathie und das Eingehenkönnen auf die Eltern leisten die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ihrerseits einen bedeutenden Beitrag für die Vertrauensbildung. Viele der vertrauensbildenden Grundvoraussetzungen gehören aufgrund der Rahmenbedingungen zum Berufsbild der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen, wie zum Beispiel die Erreichbarkeit oder das Weitergeben von fachlichen Informationen. Ergänzend dazu bringt jede Audiopädagogin/jeder Audiopädagoge implizites und explizites Wissen über eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern mit. Dazu gehören zum Beispiel das in dieser Arbeit erfragte Eingehen auf Bedürfnisse, das Zeigen von Verständnis oder die Offenheit. Sowohl jene Items, welche sich gut messen lassen, wie auch Items, welche einen Gefühlszustand der Eltern beschreiben, schneiden in der Bewertung gut bis sehr gut ab. Möglicherweise liegt die hohe Motivation der Eltern, offen auf die Audiopädagogin/den Audiopädagogen zuzugehen im Bestreben, ihr Kind bestmöglich auf seinem Weg zu unterstützen. Dabei wird die Bereitschaft, den Fachpersonen

Vertrauen zu schenken, erhöht. Der Umstand, dass im Kanton Zürich keine vergleichbare Institution vorhanden ist, wäre eine weitere mögliche Erklärung für die erhöhte Vertrauensbereitschaft.

Zusammenfassend sind die durchwegs positiven Rückmeldungen der Eltern aus Sicht der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen erfreulich und bedeuten, dass die Eltern das Verhältnis mit den Fachpersonen als vertrauensvoll einschätzen und aus der Sicht der Eltern eine erfolgreiche Zusammenarbeit stattfindet. Die positive Entwicklung im Lauf der Zusammenarbeit, welche bei den meisten Items der Vertrauensbildung aufgezeigt wird, lässt sich durch das wachsende Vertrauen auf beiden Seiten erklären. In dem Sinne kann den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen empfohlen werden, ihr Bestreben nach einem vertrauensvollen Verhältnis gegenüber den Eltern weiterhin auf diese Weise aufrechtzuerhalten.

7.3 Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Empowerment“

In diesem Kapitel werden die ausgewerteten Daten der Konstrukte „Eigeninitiative unterstützen“, „Aktive Lebensgestaltung“ und „Emotionale Unterstützung“ zusammenfassend untersucht und interpretiert. Das Empowerment soll auch als Prozess gesehen werden, in welchem der Faktor Zeit eine bedeutende Rolle spielt. Deshalb werden hier die Konstrukte ebenfalls genauer untersucht. Mittels der Angaben aus der Frage „Wie lange arbeitet die aktuelle Audiopädagogin/der aktuelle Audiopädagoge mit ihrem Kind?“ können die Konstrukte in Beziehung zur Dauer der Zusammenarbeit gesetzt werden. Dementsprechend können auch hier Angaben über den Verlauf und allfällige Tendenzen gemacht werden. Die nach Dauer der Förderung aufgeteilten Mittelwerte jedes Items sind im Anhang 11.5 tabellarisch aufgeführt.

Anhand der Interpretationen sollen im Kapitel 8 Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden. Die Korrelationen der einzelnen Konstrukte zeigen sehr unterschiedliche Werte auf. Sie sind in der Korrelationstabelle (vgl. 7.1) aufgeführt und violett eingefärbt.

Das Ergebnis des Konstruktes „Eigeninitiative unterstützen“ lässt die Interpretation zu, dass die Eltern die Bereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen, Vorschläge aufzunehmen, als grundsätzlich vorhanden empfinden. Hier zeigt sich eine vergleichsweise grosse Bandbreite der Elternantworten. Nach einer Zusammenarbeit von bis zu zwei Jahren empfinden die Eltern diese Bereitschaft der Audiopädagogin/des Audiopädagogen am stärksten. Ein Jahr später schätzen sie diese jedoch schlechter ein als zu Beginn. Das wirft Fragen auf. Eine mögliche Interpretation für diese Einschätzung der Eltern könnte das realistischere Bild und damit einhergehend vielleicht ein leicht enttäushtes Gefühl der Eltern sein, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge zwar Aufnahmebereitschaft zeigt, die Umsetzung aber nicht immer voll zufriedenstellend gelingt. Weiter wäre es möglich, dass nach drei Jahren eine Art Gewöhnung in der Beziehung zwischen den Eltern und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen herrscht, welche eine leichte Ernüchterung in der Einschätzung bewirkt. Es wäre auch möglich, dass sich Eltern, sowie Audiopädagoginnen/Audiopädagogen im dritten Jahr der Zusammenarbeit bereits etwas zurückziehen im Wissen darum, dass nach drei Jahren ein Wechsel des Kindes zu einer anderen Audiopädagogin/einem anderen Audiopädagogen stattfinden wird. Nach drei Jahren Zusammenarbeit kennt man sich und weiss um die Möglichkeiten und Grenzen des Anderen, was vielleicht gewisse Ermüdungserscheinungen auftreten lässt. In allen beschriebenen Fällen muss angenommen werden, dass der durch das Zentrum für Gehör und Sprache Zürich vorgesehene Wechsel nach drei Jahren durchaus Sinn macht.

Der Gesamtmittelwert des Konstruktes „Aktive Lebensgestaltung“ zeigt die tiefste Zustimmung der Eltern in der gesamten Befragung auf. Wie bereits in den Interpretationen der Hypothesen 3.1 und 3.2 (vgl. 7.1.6) erläutert, schätzen die Eltern ihre eigene Aktivität in den erfragten Items niedrig ein. Diese Werte sind aus Sicht der Audiopädagogin/des Audiopädagogen nicht zufriedenstellend. Immerhin zeigen die

Werte im Lauf der Zusammenarbeit in die richtige Richtung und es wird ersichtlich, dass die Eltern nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ihre Eigeninitiative etwas höher einschätzen als zu Beginn der Zusammenarbeit. Dies entspricht im Prinzip der angestrebten Entwicklung. Im Kapitel 8 wird näher darauf eingegangen.

Der Gesamtmittelwert des Items „Emotionale Unterstützung“ zeigt eine mehrheitlich positive Wertung der Eltern auf. Hier wird eine stetige Steigerung der Werte im Lauf der Zusammenarbeit sichtbar. So geht aus den Daten hervor, dass sich die Eltern besser emotional unterstützt fühlen, je länger sie die Audiopädagogin/den Audiopädagogen kennen. Es sind Parallelen zu den Werten in der Vertrauensbildung sichtbar und es kann angenommen werden, dass demnach auch bei diesem Konstrukt das Vertrauen eine grundlegende Rolle spielt.

An dieser Stelle wird auf eine weitergehende Interpretation der einzelnen Konstrukte verzichtet. Die Konstrukte sind aus einer kleinen Anzahl Items gebildet, welche sich auch anderen Konstrukten innerhalb des Empowerments zuordnen liessen. Deshalb scheint es sinnvoll, den gesamten Bereich „Empowerment“ zusammenfassend zu interpretieren. Die einzelnen Items dieses Bereiches zeigen sehr unterschiedliche Werte auf. Im nächsten Abschnitt soll näher darauf eingegangen werden.

Der Bereich Empowerment zeigt in Bezug auf die Dauer der Zusammenarbeit mit der aktuellen Audiopädagogin/dem aktuellen Audiopädagogen kein einheitliches Bild. Vielmehr muss angenommen werden, dass trotz der stetig stärker empfundenen emotionalen Unterstützung ein Wechsel der Audiopädagogin/des Audiopädagogen nach drei Jahren durchaus wertvoll ist. Mögliche Gründe dafür sind bereits oben genannt worden. Allgemein geht der Trend bei der Eigenaktivität der Eltern zwar in die richtige Richtung, insgesamt wären aber bessere Werte erstrebenswert.

Werden die Werte jener Items, welche eine aktive Empowermenthaltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen voraussetzen, mit den Items verglichen, welche die Eigeninitiative der Eltern beschreiben, sind deutliche Unterschiede sichtbar. Die Eltern sagen demnach aus, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge eine Empowerment fördernde Haltung einnimmt. Anhand dieser Werte und der positiven Werte im Bereich „Vertrauensbildung“ kann angenommen werden, dass die in den verschiedenen Theorien dargestellten Grundvoraussetzungen bzw. Faktoren für eine positive Empowermententwicklung vorhanden sind und von den Eltern auch positiv eingeschätzt werden. Umso erstaunlicher ist es, dass die Eltern sich zwar ermutigt und unterstützt fühlen, aus Sicht der Audiopädagogin/des Audiopädagogen aber die Entwicklung von Eigeninitiative seitens der Eltern noch zu wenig stattfindet. Hier stellt sich die Frage nach dem Handlungsbedarf. Eine Interpretationsmöglichkeit wäre, dass die Eltern mit diesem Zustand zufrieden sind und dass aus ihrer Sicht kein Handlungsbedarf besteht. Die leicht besseren Werte in der Frühförderung könnten weiter darauf hindeuten, dass sich die Eltern in der Phase nach der Diagnosestellung aktiver mit der Thematik „Hörbeeinträchtigung“ auseinandersetzen als dies in späteren Jahren der Fall zu sein scheint. Möglich wäre aber auch, dass der häufiger stattfindende persönliche Kontakt die Eltern zu mehr Eigeninitiative anregt. Allenfalls hängt die Tendenz zur Passivität auch mit einer gut gemeinten hohen Bereitschaft zur Initiativübernahme seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen zusammen, welche kaum Raum für die Eigenaktivität der Eltern zulässt. Diese hohe Bereitschaft der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen könnte mit der pflichtbewussten Erfüllung des Berufsauftrag erklärt werden, welcher unter anderem die Abgabe von Informationsmaterial und die Begleitung und Beratung der Eltern vorsieht (vgl. 1.4.3, Konzepte APD FF & APD F).

Anhand der vorliegenden Befragung kann keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem Handlungsbedarf gegeben werden. Dies wäre Gegenstand einer weiterführenden Untersuchung. Bis dahin kann für die Praxis empfohlen werden, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge die Eltern vermehrt auf die Möglichkeiten von Besuchen hörbeeinträchtigenspezifischer Veranstaltungen, auf das Lesen von Fachliteratur und auf die Aufnahme anderer Eigenaktivitäten, wie beispielsweise den Beitritt in den Elternverein hörbeeinträchtigter Kinder, hinweist. Weiter wäre es aber auch interessant, dem Gleichgewicht zwischen Initiativergreifung durch die Audiopädagogin/den Audiopädagogen und der Eigeninitiative der Eltern Beachtung zu schenken. Möglicherweise liesse eine etwas zurückhaltendere Haltung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen in dieser Hinsicht mehr Spielraum für die Eltern zu.

7.4 Interpretationen der einzelnen Konstrukte im Bereich „Regelmässiger Austausch“

In den folgenden Kapiteln werden die ausgewerteten Daten der verschiedenen Kontaktformen, sowie deren Häufigkeiten und die Kontaktwünsche der Eltern genauer untersucht. Die Daten des Konstruktes „Informationsaustausch“ werden in Zusammenhang mit dem Faktor Zeit gesetzt und anschliessend interpretiert. Die nach Dauer der Förderung aufgeteilten Mittelwerte dieses Konstruktes sind im Anhang 11.5 tabellarisch aufgeführt. Die Korrelationen des Konstruktes sind in der Korrelationstabelle (vgl. 7.1) aufgeführt und violett eingefärbt.

Anhand der folgenden Interpretationen sollen im Kapitel 8 Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden.

Die Auswertungen zeigen, dass der persönliche Kontakt die häufigste Form darstellt. Die persönliche Anwesenheit variiert erwartungsgemäss stark zwischen den Bereichen Frühförderung und Förderung. Da die Förderung im Vorkindergartenalter meist zuhause stattfindet, sind der persönliche Kontakt und die persönliche Anwesenheit der Eltern meist gewährleistet. Innerhalb des Bereiches Frühförderung fallen die Antworten aufgrund der genannten divergierenden Settings im Vorkindergarten- bzw. Kindergartenbereich breit gestreut aus. Der Mailkontakt ist eine beliebte Kontaktform, welche durchschnittlich knapp einmal pro Monat genutzt wird. Darauf folgt der telefonische Kontakt, welcher durchschnittlich etwas seltener als einmal pro Monat stattfindet. Die seltenste Kontaktform ist das Kontaktheft. Die Daten zeigen auf, dass das Kontaktheft nur in wenigen Fällen genutzt wird, dann aber regelmässig. Aus Sicht der Studie von Jarvenpaa/Leidner zu vertrauensbildenden Massnahmen entsprechen die oben genannten Daten in etwa der Reihenfolge ihrer Empfehlungen. Die einzige Abweichung stellt der häufiger genutzte Mailkontakt im Vergleich zum telefonischen Kontakt dar. Bei genauer Betrachtung der Daten wird deutlich, dass die Kontaktformen und deren Häufigkeiten stark variieren. Durch die flexible Handhabung der Kontakte kann auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern eingegangen werden. Dieser Umstand zeigt sich in der durchwegs positiven Bewertung der Kontaktwünsche der Eltern. Beinahe alle Eltern sagen aus, dass die Form und Häufigkeit des Kontaktes mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen für sie genau stimmt. Dieses Resultat könnte aus Sicht der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen nicht besser sein und unterstreicht die Wichtigkeit des individuellen Kommunikationsangebotes.

Der Gesamtmittelwert des Konstruktes „Informationsaustausch“ zeigt eine gute Zufriedenheit der Eltern auf. Auch hier sind Unterschiede in der Bewertung zwischen der Aktivität der Audiopädagogin/des Audiopädagogen und derjenigen der Eltern ersichtlich. Wie bereits in der Interpretation des Bereiches „Empowerment“ (vgl. 7.3) erläutert schätzen die Eltern ihren aktiven Anteil am Austausch deutlich geringer ein als jenen der Audiopädagogin/des Audiopädagogen. Im Gegensatz dazu wird die Erreichbarkeit, welche ebenfalls zum Konstrukt „Informationsaustausch“ gehört, mit der besten Wertung überhaupt versehen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Hauptinitiative im Informationsaustausch bei der Audiopädagogin/dem Audio-

pädagogen liegt, was auch ihrem/seinem Berufsauftrag entspricht und in diesem Sinne nicht negativ bewertet werden soll. Im Lauf der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Audiopädagoginnen/Audiopädagogen ist eine leicht wachsende Zustimmung der Eltern für dieses Konstrukt zu vermerken. Bei genauerer Analyse zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Items. In den Items „Erreichbarkeit“ der Audiopädagogin/des Audiopädagogen und beim „Fragen nach fachlichen Informationen“ nehmen die Werte im Laufe der Jahre tendenziell ab. Dies bedeutet, dass die Eltern die Erreichbarkeit zunehmend positiver werten und dass sie immer öfter nach fachlichen Informationen fragen. Das Item „Erhalt fachlicher Informationen“ hingegen entwickelt sich diametral. Es ist anzunehmen, dass die Audiopädagogin/der Audiopädagoge bestrebt ist, den Eltern zu Beginn der Zusammenarbeit viele Informationen zukommen zu lassen. Dies ganz im Sinne einer transparenten Kommunikation, welche die Vertrauensbildung und das Empowerment ermöglichen soll. Ein Informationsrückgang im Laufe der Zusammenarbeit scheint eine natürliche Entwicklung zu sein.

8 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel wird die vorliegende Arbeit retrospektiv angeschaut und zusammengefasst. Dabei wird nochmals auf den Ausgangspunkt, die theoretischen Grundlagen und die Konstruktion des Fragebogens eingegangen. Zusammenfassend werden auch die hohe Beteiligung der Eltern, sowie einige Gedanken zu den Ergebnissen aufgeführt.

Ausgangspunkt dieser Arbeit war das Interesse an den Einschätzungen der Eltern zur Kommunikation zwischen ihnen und der Audiopädagogin/des Audiopädagogen. Dabei interessierten im speziellen Fragen nach dem Vertrauen, nach dem Erleben des Empowerment und nach der Form, Regelmässigkeit und Zufriedenheit der Kontakte. Mittels eines entsprechend konstruierten Fragebogens sollte der Ist-Zustand aus der Sicht der Eltern erfasst werden. Durch die hohe Beteiligung der Eltern konnten in diesem Rahmen aussagekräftige Resultate gewonnen werden, welche die Grundstimmung der Eltern breit abgestützt widerspiegeln. Somit kann das Ziel dieser Arbeit als erreicht betrachtet werden.

Neben den ausgewählten Kommunikationstheorien liessen sich passende Theoriegrundlagen in den Bereichen „Vertrauensforschung“ und „Empowerment“ finden. Insbesondere für die Operationalisierung der Items war diese Einschränkung innerhalb des Themas „Kommunikation“ notwendig. Im Laufe der Auseinandersetzung mit der Theorie des Empowerment zeigte sich, dass die Operationalisierung der Items in diesem Bereich schwierig ist, da zum Empowerment bisher kaum wissenschaftliche Untersuchungen erfolgten. Aus den Theorien dieses Bereiches resultieren hauptsächlich allgemeine Empfehlungen für die Fachpersonen, welche sich vorwiegend auf eine unterstützende Haltung beziehen. Konkretisierte Handlungsmöglichkeiten, welche im Alltag direkt umsetzbar sind und sich auch überprüfen lassen, fehlen weitgehend. Dafür konnte aber auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Vertrauensforschung gebaut werden. Durch die Fülle der Studien zu diesem Thema liessen sich spezifisch auf die Fragestellung dieser Arbeit viele operationalisierbare Attribute finden.

Die beiden Bereiche „Empowerment“ und „Vertrauensbildung“ (mit dem Teilbereich „Regelmässiger Austausch“) waren in einer ersten Fassung des Fragebogens etwa gleichwertig vertreten, wobei die klare Trennung der Bereiche nicht möglich war, da Empowerment erst auf der Grundlage des Vertrauens aufgebaut werden kann. Diese Überschneidungen waren schwierig zu handhaben, deuteten jedoch darauf hin, dass die Fragestellungen den gleichen Kern aufweisen. Während des Prozesses der Fragebogenkonstruktion wurden durch verschiedenste Rückmeldungen der Pretestgruppen Fragen gestrichen. Die Testpersonen fanden, dass sich einige Fragen zu sehr ähneln oder

bereits implizit in anderen Fragestellungen erfragt wurden. Das Streichen einiger Fragen kürzte den Fragebogen, was sich bestimmt positiv auf die Bereitschaft der Eltern, den Fragebogen auszufüllen, und damit auf den Rücklauf auswirkte. Bei der Evaluation und Interpretation der Daten wären hingegen mehrere Aussagen der Eltern aber für eine genauere Beantwortung der Hypothesen und Fragestellungen wichtig gewesen. Dazu gehörten beispielsweise direkte Fragen nach der Zuverlässigkeit und der Professionalität der Audiopädagogin/des Audiopädagogen aus Sicht der Eltern oder die Frage, ob die Audiopädagogin/der Audiopädagoge den Eltern zuhören. Auch die Einschätzung zur Offenheit und Empathie der Audiopädagogin/des Audiopädagogen wären in einer ersten Fassung erfragt worden. Für die Auswertung wäre es interessant gewesen, die Konstrukte, welche anhand impliziter Aussagen vorgenommen wurden, mit den Einschätzungen der direkten Aussagen der Eltern zu vergleichen. Die Ergebnisse wären dadurch fundierter und zuverlässiger geworden.

Bis zum Einsendeschluss wurden 72 Fragebögen zurückgesendet. Diese sind in dieser Arbeit statistisch ausgewertet und interpretiert worden. Später wurden nochmals vier Fragebögen zurückgesandt, welche nicht mehr in die Auswertungen einbezogen werden konnten. Insgesamt beträgt der Rücklauf also 53%. Diese grosse Anzahl Beteiligter ist höchst erfreulich und lässt auf ein reges Interesse seitens der Eltern schliessen. Dieses könnte einerseits begründet sein durch die direkte Betroffenheit der Eltern, andererseits deuten die Resultate darauf hin, dass der Fragebogen als Plattform genutzt wurde, um die Zufriedenheit mit der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen ausdrücken zu können.

Im Vorfeld war die Komplexität der Fragestellungen und Aussagen im Fragebogen bezüglich der Deutschkompetenzen der Eltern ein Thema. Es wurde damit gerechnet, dass durch die Wortwahl möglicherweise einige Eltern ausgeschlossen würden. Die zahlreichen Rückmeldungen der Eltern lassen aber auf eine Beteiligung fremdsprachiger Eltern schliessen. Die Annahme wird durch die individuellen Mitteilungen in der Rubrik „Was wäre sonst noch wichtig oder wertvoll zu sagen“ (siehe 11.4) bestätigt.

Allgemein sind die Resultate der Befragung überraschend positiv ausgefallen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem audiopädagogischen Alltag wurde von mehrheitlich guten, aber teilweise auch kritischeren Rückmeldungen der Eltern ausgegangen. Es wäre möglich, dass sich unzufriedene Eltern nicht an der Umfrage beteiligt haben, oder dass auch sie im Grundsatz mit dem Angebot zufrieden sind. So kann gesagt werden, dass die Audiopädagogischen Dienste Zürich aus Sicht der Eltern eine geschätzte Dienstleistung anbieten bzw. über kompetente und empathische Audiopädagoginnen/Audiopädagogen verfügen. Die Richtlinien des Arbeitgebers lassen Raum für eine auf die Familien individuell abgestimmte Kommunikationsform, was die Eltern sehr zu schätzen wissen. Somit darf an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Konzepte im Alltag zufriedenstellend umgesetzt werden. Einzig bei der Eigenaktivität der Eltern, welche von diesen am tiefsten bewertet wurde, besteht allenfalls Handlungsbedarf.

In der Planungsphase dieser Arbeit wurde die Möglichkeit einer beidseitigen Befragung aller Beteiligten in Betracht gezogen. Da aus den Kommunikationstheorien abgeleitet werden kann, dass Kommunikation wechselseitig und durch die Interpunktion der Abläufe bestimmt ist, müsste im Grunde genommen den Einschätzungen der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen gleiches Interesse beigemessen werden. Die Realisierung dieser beiden Befragungen war aber unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht möglich. Dies wäre Gegenstand einer weiterführenden Untersuchung.

Ganz im Sinne einer transparenten Kommunikation werden im Jahresbericht 2010 des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. Damit wird sichergestellt, dass die Eltern über die Ergebnisse informiert werden und dass ihnen bei dieser Gelegenheit für die hohe Beteiligung gedankt wird.

9 Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Praxis

Abschliessend werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nochmals zusammenfassend dargestellt und Empfehlungen für die Praxis formuliert.

Die Befragung der Eltern zur Kommunikation zwischen ihnen und der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen hat eine hohe Zufriedenheit der Eltern aufgezeigt. Demnach ist das Setting der Audiopädagogischen Dienste Zürich in Bezug auf die Kommunikation adäquat konzipiert und wird durch die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen erfolgreich umgesetzt. Aufgrund dieser guten Ergebnisse kann eine Beibehaltung der in den Konzepten aufgeführten Aufträge empfohlen werden. Besonders erwähnt werden soll in diesem Zusammenhang das Beibehalten der Diversität der angebotenen Kontaktformen, welche von den Eltern überragend positiv eingeschätzt wurden und demnach das Bedürfnis der Eltern genau treffen. Die verschiedenen Settings lassen offensichtlich genug Spielraum für das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse der Familien. Die positiven Resultate der Auswertungen zeigen keinen deutlichen Handlungsbedarf für allfällige Anpassungen auf. Auch der vorgesehene Wechsel der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen nach spätestens dreijähriger Begleitung erweist sich nach Auswertung der Daten als richtig. Einzig die Frage nach dem Bedürfnis oder der Notwendigkeit einer vermehrten Eigenaktivität der Eltern bleibt offen. Nur eine erneute Befragung könnte dieses Bedürfnis der Eltern klären. Über die Notwendigkeit der vermehrten Elterninitiative sollten Diskussionen in den Teams initiiert werden, zu denen gegebenenfalls externe Fachpersonen eingeladen werden könnten. Ein erster Schritt zur Auseinandersetzung mit dieser Frage wäre die bereits erwähnte Selbstbeobachtung der Audiopädagogin/des Audiopädagogen. Durch eine gezielte Reflexion über die eigenen Anteile der Initiativübernahme in der Zusammenarbeit mit den Eltern, sollte sich die Audiopädagogin/der Audiopädagoge ihrer/seiner Empowermenthaltung bewusster werden. Durch die gewonnenen Erkenntnisse wären allenfalls Regulierungen der Eigeninitiative seitens der Audiopädagogin/des Audiopädagogen möglich.

Wie im vorangehenden Kapitel erwähnt, müssten der Vollständigkeit halber auch die Audiopädagoginnen/Audiopädagogen zur gleichen Thematik befragt werden. Dabei wäre es aufschlussreich zu sehen, inwieweit sich die Einschätzungen der Audiopädagoginnen/Audiopädagogen mit jenen der Eltern decken würden. Es ist anzunehmen, dass die Fachpersonen die Kommunikation aufgrund ihrer Vorkenntnisse und/oder vermehrter Vergleichsmöglichkeiten eher kritischer beurteilen würden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben insofern eine praxisrelevante Bedeutung, als dass sie für die Audiopädagogischen Dienste Zürich eine Bestätigung der Arbeitsweise im Bereich „Kommunikation zwischen Eltern und Audiopädagoginnen/Audiopädagogen“ darstellen. Einerseits bedeutet dies, dass die Rahmenbedingungen für die Angestellten offensichtlich so gestaltet sind, dass der Arbeitsauftrag zufriedenstellend erfüllt werden kann. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Fachpersonen offensichtlich kompetent sind und die Fähigkeiten besitzen, die entsprechenden Aufträge zu erfüllen. Die hohe Beteiligung der Eltern zeigt die grosse Bereitschaft, ihren Teil zu einer gelingenden Kommunikation beizutragen. Diese offene und vertrauensvolle Haltung gegenüber der Audiopädagogin/dem Audiopädagogen trägt massgeblich zum positiven Gesamtbild der Resultate bei und lässt weiterhin auf eine vielversprechende Zusammenarbeit hoffen.

10 Literaturverzeichnis

Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. Tübingen: dgvt-Verlag.

Armbruster, M. (2006). *Eltern – AG. Das Empowerment – Programm für mehr Elternkompetenz in Problemfamilien*. Heidelberg: Carl – Auer Verlag.

Bachmair, S. et al. (2008). *Beraten will gelernt sein*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Bandler, R. & Grinder, J. & Satir, V. (1993). *Mit Familien reden*. München: Verlag J. Pfeiffer.

Blaser, U. & Nicora Menzi, E. & Rödiger, C. (2008). *Konzept APD Frühförderung*. Unveröffentlichtes Dokument. Audiopädagogischer Dienst Frühförderung, Zürich.

Bos, N., Gergle, D., Olson, J.S., & Olson, G.M. (2001). *Being there versus seeing there: Trust via video. Proceedings of Human Factors in Computing Systems*. Extended Abstracts, pp. 291-292. New York: ACM Press.

Böhler-Kreitlow, D. (2000). *Früherziehung als Beziehung*. Eigenverlag.

Cassée, K. (2007). *Kompetenzorientierung. Eine Methodik für die Kinder- und Jugendhilfe*. Bern: Haupt Verlag.

Clark, M. (2009). *Interaktion mit hörgeschädigten Kindern*. München: E. Reinhardt Verlag.

Cominot, C. & Inauen, D. & Scheffrahn, K. (2007). *Konzept APD Förderung*. Unveröffentlichtes Dokument. Audiopädagogischer Dienst Förderung, Zürich.

Diller, S. (2005). *Unser Kind ist Hörgeschädigt*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Faulbaum, F. & Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage?* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flammer, A. (2004). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. Bern: Verlag Hans Huber.

Gennerich, C. (2000). *Vertrauen: Ein beziehungsanalytisches Modell – untersucht am Beispiel der Beziehung von Gemeindemitgliedern zu ihrem Pfarrer*. Göttingen: Huber Verlag.

Herriger, N. (1997). *Empowerment in der Sozialen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Hintermair, M. (1997). *Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung im Kontext von Hörschädigung. Hörgeschädigte Kinder, 1, S. 26 – 33.*

Hintermair, M. (2000). *Die Rolle der Familie im System der Frühförderung von hörgeschädigten Kindern. Hörgeschädigte Kinder, 2, S. 88-94.*

Hintermair, M. & Lehmann-Tremmel, G. (2001). *Soziale Unterstützung von Eltern hörgeschädigter Kinder. Teil I: Das Zeichen 55, S. 96 - 103, Teil II: Das Zeichen 56, S. 268 – 277.*

- Hintermair, M. & Hülser, G. (2004). *Familien mit mehrfachbehinderten hörgeschädigten Kindern*. Heidelberg: Median-Verlag.
- Hintermair, M. (2006). Elterliches Belastungsleben, elterliche Ressourcen und psychische Entwicklung hörgeschädigter Kinder. *Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 1, S. 25 – 39.
- Hintermair, M. & Tsirigotis, C. (2008). *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen*. Heidelberg: Median-Verlag von Killisch-Horn.
- Hobmair, H. (Hrsg.) (1997). *Psychologie*. Köln: Stam Verlag.
- Huth, A. (2006). *Gesprächskultur mit Eltern*. Mannheim: Cornelsen Verlag.
- Jarvenpaa, S.L. & Leidner, D.E. (1998). *Communication and Trust in Global Virtual Teams*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, Nr.3.
- Kreuzer, M. (Hrsg.) (2001). *Handlungsmodelle in der Familienhilfe*. Neuwied: Hermann Luchterhand Verlag GmbH.
- Kriz, J. (2001). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Lenz, A. & Stark, W. (2002). *Empowerment. Neue Perspektiven für Psychosoziale Praxis und Organisation*. Tübingen: Dgvtv Verlag.
- Leonhardt, A. (2009). *Hörgeschädigte Schüler in der allgemeinen Schule*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Loose, A. & Sydow, J. (1997). *Vertrauen und Ökonomie in Netzwerkbeziehungen*. Opladen: Westdeutscher Verlag
- Luhmann, N. (2000). *Vertrauen*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Maaß, E. & Ritschl, K. (1997). *Coaching mit NLP*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz Verlag.
- Miller, P. (1993). *Theorien der Entwicklungspsychologie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag GmbH.
- Mohr, L. (2006). *Empowerment und Assistenz in der Geisichtigbehindertenpädagogik - Einführung und Grundlagen*. Internet: http://www.vaf.ch/texte/archiv/tagung06/Skript_LarsMohr.pdf [24.8.2010]
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Naggl, M. & Thurmair, M. (2007). *Praxis der Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pieper, J. (2000). *Vertrauen in Wertschöpfungspartnerschaften – Eine Analyse aus der Sicht der Neuen Institutionenökonomie*. Wiesbaden: Gabler Verlag
- Porst, R. (2000). *Praxis der Umfrageforschung*. Wiesbaden: Teubner.

- Porst, R. (2009). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Rogers, C. (1989). *Entwicklung der Persönlichkeit*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schlüter, Ch. (2007). *Die wichtigsten Psychologen im Portrait*. Wiesbaden: Marix Verlag GmbH.
- Schweer, M. (1997). *Vertrauen und soziales Handeln*. Berlin: Luchterhand.
- Schweer, M. (Hrsg.). (2010). *Vertrauensforschung 2010: A State of the Art*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Simon, W. (2006). *GABALs grosser Methodenkoffer. Grundlagen der Kommunikation*. Offenbach: GABAL Verlag, GmbH
- Wagner Lenzin, M. (2007). *Elternberatung. Die Bedeutung von Beratung in Bewältigungsprozessen bei Eltern mit ihrem Kind mit Behinderung*. Bern: Verlag Haupt.
- Watzlawick, P. (2002). *Die Möglichkeit des Andersseins*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Weerth, R. (1992). *NLP & Imagination*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Weiss, H. (1992). Annäherung an den Empowerment - Ansatz als handlungsorientiertes Modell in der Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 11. Jg., S. 157 - 169.
- Wertli, E. (2010). *Humanistische Psychologie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wilken, U. & Jeltsch-Schudel (Hrsg.). (2003). *Eltern behinderter Kinder*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

2/10

2/10

1.2. Begleitbrief Fragebogen

Audiopädagogische Dienste Zürich
Masterarbeit T. Forster-Calonder & M. Stössel
Kalchbühlstrasse 79
8038 Zürich

tina.forster@zgsz.ch / mirjam.stoessel@zgsz.ch

Zürich, September 2010

Befragung zum Thema „Kommunikation zwischen Eltern und Audiopädagoginnen / Audiopädagogen“

Liebe Eltern

Ihr hörbeeinträchtigtes Kind wird zurzeit von einer Audiopädagogin / einem Audiopädagogen der Audiopädagogischen Dienste Zürich gefördert. Wir beide, Tina Forster-Calonder und Mirjam Stössel, gehören auch zum Team der Audiopädagoginnen / Audiopädagogen. Für unsere Masterarbeit möchten wir von Ihnen erfahren, wie Sie die Kommunikation mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen erleben und einschätzen. Dazu senden wir Ihnen den beiliegenden Fragebogen. Durch Ihre Teilnahme an der Befragung verhelfen Sie uns zu Erkenntnissen, die wir in Zukunft in die Praxis einfließen lassen und die somit allen zu Gute kommen können.

Wir bitten Sie, den Fragebogen auszufüllen und mit dem beiliegenden vorfrankierten Rückantwortcouvert bis zum **09. Oktober 2010** zurückzusenden. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert ca. 10 Minuten

Der Fragebogen ist so abgefasst, dass die Antworten anonym bei uns eintreffen. Ziel der Arbeit ist nicht, Rückschlüsse auf einzelne Familien oder Audiopädagoginnen / Audiopädagogen machen zu können. Das Interesse gilt dem Gesamtbild aller Elternaussagen.

Das Zentrum für Gehör und Sprache und die Audiopädagogischen Dienste Zürich unterstützen freundlicherweise unsere Befragung.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüssen

Tina Forster – Calonder

Mirjam Stössel

1.3. Fragebogen

Kommunikation zwischen Eltern und Audiopädagoginnen / Audiopädagogen

Elternbefragung

Die folgenden Fragen betreffen organisatorische Angaben zu der audiopädagogischen Förderung Ihres Kindes.

→ Bitte beantworten Sie jede Frage (aus Gründen der Vollständigkeit).

1. In welcher Beziehung stehen Sie zum hörbeeinträchtigten Kind?

- Ich bin die Mutter des Kindes
- Ich bin der Vater des Kindes
- Ich bin eine andere Bezugsperson

2. In welcher Altersstufe befindet sich Ihr hörbeeinträchtigtes Kind?

- Vorkindergarten
- Kindergarten / 1. + 2. Grundstufe
- Primarstufe / ab 3. Grundstufe
- Oberstufe / Sekundarstufe 1

3. Wo findet die audiopädagogische Förderung Ihres Kindes statt?

- Zuhause
- Kindergarten / Grundstufe / Schule
- Zentrum für Gehör und Sprache
- Andere: _____

4. Wie häufig findet die audiopädagogische Förderung Ihres Kindes statt?

_____ Lektionen pro Woche (1 Lektion = 45 Minuten) / _____ Lektionen pro Monat

5. Wie lange erhält Ihr Kind schon audiopädagogische Förderung?

_____ Jahr (e) _____ Monate

6. Wie lange arbeitet die aktuelle Audiopädagogin / der aktuelle Audiopädagoge mit Ihrem Kind?

- bis 1 Jahr
- bis 2 Jahre
- bis 3 Jahre
- mehr als 3 Jahre

→ Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Fragen in jeder Zeile ein Kästchen an.

7. Wie häufig und in welcher Form haben Sie als Eltern Kontakt mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen?

	Wöchentlich	alle 2-3 Wochen	einmal pro Monat	seltener	nie
Persönlicher Kontakt	<input type="checkbox"/>				
Telefonischer Kontakt	<input type="checkbox"/>				
Mailkontakt	<input type="checkbox"/>				
Kontaktheft	<input type="checkbox"/>				
Anwesenheit der Eltern in der Förderstunde (Zuhause, Kindergarten, Schule, Zentrum)	<input type="checkbox"/>				

8. Wie häufig und in welcher Form würden Sie sich Kontakt mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen wünschen?

	Weniger häufig	so stimmt's für mich	öfter
Persönlicher Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefonischer Kontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mailkontakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontaktheft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anwesenheit der Eltern in der Förderstunde (Zuhause, Kindergarten, Schule, Zentrum)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die folgenden Fragen betreffen die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen.

→ Bitte kreuzen Sie ab jetzt jeweils pro Zeile eine Antwort an.	Trifft voll zu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	trifft gar nicht zu
9. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge ist grundsätzlich erreichbar.	<input type="checkbox"/>					
10. Ich frage die Audiopädagogin / den Audiopädagogen nach fachlichen Informationen über audiopädagogische Themen.	<input type="checkbox"/>					
11. Ich informiere mich mit Hilfe von Fachliteratur (oder ähnlichem) über audiopädagogische Themen.	<input type="checkbox"/>					

<i>→ Bitte kreuzen Sie ab jetzt jeweils pro Zeile eine Antwort an.</i>	trifft voll zu				trifft gar nicht zu
12. Ich bringe eigene Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes im Alltag ein.	<input type="checkbox"/>				
13. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge nimmt meine Anregungen und Vorschläge für die Förderung meines Kindes auf.	<input type="checkbox"/>				
14. Ich erhalte von der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen fachliche Informationen über audiopädagogische Themen.	<input type="checkbox"/>				
15. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge geht auf meine Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Förderung meines Kindes ein.	<input type="checkbox"/>				
16. Ich bin offen für Anregungen und Vorschläge der Audiopädagogin / des Audiopädagogen.	<input type="checkbox"/>				
17. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge stärkt mein Selbstvertrauen im Umgang mit meinem hörbeeinträchtigten Kind.	<input type="checkbox"/>				
18. Ich spreche mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen über neu auftretende Probleme mit meinem Kind.	<input type="checkbox"/>				
19. Ich teile der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen die Fortschritte meines Kindes mit.	<input type="checkbox"/>				
20. Die Audiopädagogin / der Audiopädagoge versteht meine Anliegen.	<input type="checkbox"/>				
21. Ich spreche mit der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen über die Zukunft meines Kindes.	<input type="checkbox"/>				

Was wäre sonst noch wichtig oder wertvoll zu sagen?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

1.4. Bemerkungen der Eltern

Schriftliche Bemerkungen der Eltern aus der Rubrik: „Was wäre sonst noch wichtig oder wertvoll zu sagen“:

Fragebogen 3:

„Audiopädagoginnen sind wertvolle Fachkräfte zur Unterstützung des Kindes / Eltern / Zusammenspiel der Schule – Kind – Eltern. Einzig „technisch“ können die Audiopäd. nicht gleich gut immer helfen, Bsp. Probleme bei FM-Anlage, Handhabung der FM- Anlage → als Eltern ist man da gefordert, die Hörzentrale aufzusuchen und reparat. oder Handhabungen erklären zu lassen – was ja eigentlich auch nicht schlecht ist!“

Fragebogen 11:

„Der audiopädagogische Dienst ist eine wertvolle und unbedingt notwendige Institution. Danke!“

Fragebogen 12:

„Erwartungen:

- Einzelarbeit mit Kind*
- Themen vorarbeiten, damit Kind die Inhalte schon kennt.*
- Audiopädagogische Stunde = Nachteilsausgleich? Privileg? (leider so kommt vor)*
- Regelmässige durchführung der zugeteilten stunden → bei ausfall Ersatztermine, und informationen am Eltern.*
- Die reparaturen bei Höransteller dauert woche lang die Kinder verlieren viel zeit in der Schulle! (viel lektionen)“*

Fragebogen 13:

„Die Audiopädagogin ist nur 1 Monat mit meine Tochter das ist dan schwierig zu das antworten. Meine Tochter ist noch nicht ganz gewohnt mit die neue Audiopädagogin und Ich möchte schon mehr Informationen über Zukunft und Probleme von meine Kind. Das ist jetzt abgeklärt und hoffe wird das gut klappen.“

Fragebogen 16:

„Ich bin sehr zu frieden mit meine Audiopädagogin.“

Fragebogen 18:

„Wir sind mit unserer Audiopädagogin sehr zufrieden und unser Kind mag sie sehr.“

Fragebogen 20:

„Da mein Kind erst kurze Zeit mit der Audiopädagogin zusammen kommt. Kann ich noch keine präzisen Antworten geben.“

Fragebogen 22:

„Möglichst wenig Wechsel bei der Audiopädagogin / dem Audiopädagogen.“

Fragebogen 26:

„Ein Wechsel des Audiopädagogen nach spätestens 2 Jahren ist sehr sinnvoll und gibt auch dem Kind neue Impulse und Anregungen. (dito für die Eltern)“

Fragebogen 29:

„da habe ich noch eine Tochter, Sie geht Jetzt in der Schule (1. Klasse). Vom Sie kenn ich etwas sagen will? Ich treffe nicht viel die Audiopädagogin. es ist angebot worden schoen. für die Frage Stellen und die Hilfe. trotzdem ist es nicht zum war nehmen.“

Fragebogen 30:

„Ich habe das Gefühl die Therapeutin nimmt das BaHa zu wenig ernst. Mal trägt er's (das Kind) und mal nicht, während der Therapie. Es wäre auch gut, die Pädagogin würde sich mit der Erstberatung Fr. Eckerli und der Logopädin einig, ob und welche Gebärde unser Kind lernen soll.“

Fragebogen 31:

„Häufiger Wechsel der Audiopädagogin → Ist für unser Kind schwierig. Z.T. hat der audiopädagogische Unterricht viel gebracht, bei der derzeitigen jedoch nur wenig. Unser Kind versteht derzeit nicht, weshalb es diese Stunden besuchen muss.“

Fragebogen 35:

„Ich bin sehr zufrieden mit unsere Audiopädagogin. Wäre sehr froh wenn es so weiter gehen würde.“

Fragebogen 37:

„Unser Audiopädagogin ist eine wertvolle Stütze für unsere Familie.“

Fragebogen 38:

„Es ist enorm wertvoll dass wir die Unterstützung der Audiopädagogin haben. Wir sind froh, gibt es dieses Angebot.“

Fragebogen 42:

„Vor dem Kindergarten war der Kontakt natürlich enger und öfters. Heute reichen aber telefonische Kontakte bei Auftreten von Problemen und ab und zu eine Therapie zuhause. Wir sind zufrieden mit der Betreuung und unser Kind macht grosse Fortschritte. Liebe Grüsse.“

Fragebogen 43:

„Wir sind insgesamt sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit unserer Audiopädagogin. Auch ist unser Kind sehr gut bei ihr aufgehoben und die Arbeit die durch die Pädagogin geleistet wird (Schule, Kind, Eltern) ist wirklich toll. Im Mittelpunkt steht aber nicht unser Befinden als Eltern, sondern dasjenige des Kindes. Danke an das ganze Team. Wir sind froh, um Ihre Unterstützung.“

Fragebogen 48:

„Unsere Anliegen werden sehr ernst genommen. Haben eine(n) SUPER Audiopädagog(en)in.“

Fragebogen 49:

„bin mehr als zufrieden!“

Fragebogen 51:

„Wir sind super Unterstützt. Vielen Dank.“

Fragebogen 52:

„Ich muss sagen bis jetzt bin ich und mein Kind super Glücklich über beide Audiopädagoginnen. Mein Sohn hat richtig viel Freude mit ihr zu arbeiten.“

Fragebogen 55:

„Wir fühlen uns sehr gut betreut von Frau W. Eine kompetente, zuvorkommende und einsatzfreudige Persönlichkeit.“

Fragebogen 57:

„Frau K. ist eine super Lehrerin und eine Bereicherung für J. und die ganze Familie. Herzlichen Dank.“

Fragebogen 58:

„Wir sind dankbar für die wertvolle Unterstützung. Liebe Grüße.“

Fragebogen 61:

„Ich würde mich sehr gerne ab und zu mit anderen Eltern austauschen (Elternabend). Gerne würde ich einmal an einer „Empathielektion“ teilnehmen.“

Fragebogen 67:

„Wir sind mit der Audiopädagogin in einem guten Austausch, fühlen uns ernstgenommen. Wir sind zufrieden, so wie es läuft.“

Fragebogen 69:

„Das Kind vertraut der Audiopädagogin und hat Spass an den Förderstunden.“

Fragebogen 73:

„Wir fühlen uns als Familie optimal durch die audiopädagogische Frühförderung betreut.“

Fragebogen 74:

„Vielen Dank für Ihre Bemühungen.“

1.5. Zusammenhang der Mittelwerte aller Konstrukte mit dem Faktor Zeit

Die untenstehende Tabelle zeigt die einzelnen Mittelwerte der Konstrukte, getrennt nach der Anzahl Jahre der bereits erfolgten Zusammenarbeit.

Konstrukte	Bis 1 Jahr Förderung			Bis 2 Jahre Förderung			Bis 3 Jahre/ über 3 Jahre Förderung		
	n	M	SD	n	M	SD	n	M	SD
Professionalität	28	1.98	.95	28	1.69	.91	11	1.68	.49
Grundhaltung	28	1.60	.67	27	1.27	.50	11	1.36	.74
Verlässlichkeit	28	1.57	.82	28	1.28	.57	11	1.09	.20
Aktive Lebensgestaltung	27	2.75	.92	25	2.55	.93	12	2.58	.79
Emotionale Unterstützung	27	2.03	.99	27	1.48	.83	12	1.45	.45
Eigeninitiative unterstützen	28	2.18	1.27	28	1.46	.99	12	2.33	1.82
Informationsaustausch	28	1.80	.78	27	1.72	.71	11	1.69	.69